

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Wenn die Berufswahl schwierig ist

Anhaltspunkte für die Arbeit in der Praxis auf der
Sekundarstufe I aus zwei Fallstudien

Eingereicht von: Elisabeth Baumgartner
Begleitung: Claudia Schellenberg

Datum der Abgabe: 17. Juni 2022

Abstract

Der Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I stellt für viele Lernende, aber vor allem für solche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, aus unterschiedlichen Gründen eine Herausforderung dar. Im Rahmen dieser Masterarbeit wird anhand von Einzelfallstudien untersucht, wie der Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I für diese Jugendlichen optimiert werden kann, damit sie eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II bewältigen können. Die Antworten aus den leitfadengestützten Interviews mit zwei Jugendlichen, ihrer Schulischen Heilpädagogin der Sekundarstufe I, ihrem Berufsschullehrer und einem der beiden Berufsausbildner wurden mit der zugrundeliegenden Theorie verglichen und es wurde dargestellt, welche Schlussfolgerungen für die Praxis auf der Sekundarstufe I, wie beispielsweise die Wichtigkeit der außerschulischen Tätigkeiten und die individuelle Beratung, gezogen werden können.

Abkürzungsverzeichnis

EBA	Eidgenössisches Berufsattest
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
IV	Invaliden Versicherung
PrA	Praktische Ausbildung
SuP	Schule und Praktikum
WAP	Wochenarbeitsplatz

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	1
1.1	Aufbau der Masterarbeit.....	1
1.2	Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz	2
1.3	Ziel der Arbeit und Fragestellung	4
1.4	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	6
1.4.1	Fallstudien	7
1.4.2	Interviews.....	9
1.4.2.1	Leitfadengestütztes Interview	9
2.	Theoretische Grundlagen.....	12
2.1	Schulsystem der Oberstufe Herisau.....	12
2.2	Berufswahlprozess in der Oberstufe.....	14
2.2.1	Hemmende Faktoren in der Berufswahl.....	16
2.2.2	Unterschied zwischen EFZ, EBA und PrA	18
2.2.2.1	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)	19
2.2.2.2	Eidgenössisches Berufsattest (EBA)	19
2.2.2.3	Praktische Ausbildung (PrA)	20
2.2.3	Bestehende Unterstützungsangebote im Kanton AR.....	21
2.2.3.1	Berufsberatung Appenzell Ausserrhoden.....	21
2.2.3.2	Wochenarbeitsplatz WAP	22
2.2.3.3	Schule und Praktikum SuP.....	23
2.2.3.4	Case Management Berufsbildung.....	23
2.3	Anforderungen der Betriebe an die Jugendlichen.....	24
2.3.1	Spezifische Anforderungen	24
2.3.2	Unterstützung der Betriebe für leistungsschwächere Jugendliche	25
2.3.3	Unterstützungsangebote für die Betriebe	26
2.4	Anforderungen der Berufsschule an die Jugendlichen	27
2.4.1	Spezifische Anforderungen	27
2.4.2	Unterstützung der Berufsschule für leistungsschwächere Jugendliche.....	28
2.4.3	Unterstützungsangebote für die Berufsschulen.....	28
3.	Fallbeispiele	29
3.1	Fallbeispiel 1 AD	29
3.1.1	Vorgeschichte	29
3.1.2	Laufbahn / Entwicklung während der Oberstufenzeit	30
3.1.3	Berufswahl.....	30
3.1.4	Berufseinstieg im Betrieb und in der Berufsschule.....	31

3.1.5	Momentaner Stand	34
3.2	Fallbeispiel 2 NV	34
3.2.1	Vorgeschichte	34
3.2.2	Laufbahn / Entwicklung während der Oberstufenzeit	35
3.2.3	Berufswahl.....	36
3.2.4	Berufseinstieg im Betrieb und in der Berufsschule.....	37
3.2.5	Momentaner Stand	39
3.3	Vergleich beider Fälle.....	40
4.	Diskussion.....	44
4.1	Beantwortung der Fragestellungen	44
4.1.1	Beantwortung der Unterfragen 1 – 3	44
4.1.2	Beantwortung der Unterfrage 4	46
4.1.3	Beantwortung der Unterfrage 5	47
4.1.4	Beantwortung der Unterfrage 6	49
4.1.5	Beantwortung der Hauptfragestellung.....	50
4.2	Methodenreflexion	53
4.3	Ausblick.....	55
5.	Verzeichnisse	57
5.1	Literaturverzeichnis	57
5.2	Abbildungsverzeichnis.....	61
6.	Anhang.....	62
I.	Leitfaden Interview mit den Jugendlichen.....	62
II.	Leitfaden Interview Berufsschule und Betrieb	62
III.	Leitfaden Interview Schulische Heilpädagogin	62
IV.	Anforderungsprofil Detailhandelsassistent/in EBA.....	63
V.	Transkription Interview Fallbeispiel I AD	64
VI.	Transkription Interview Fallbeispiel II NV	80
VII.	Gedankenprotokoll Interview Berufsschule T.C.	97
VIII.	Gedankenprotokoll Interview Berufsbildner K.W.....	100
IX.	Gedankenprotokoll Interview Schulische Heilpädagogin	102
X.	Auszug Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten AD Januar 2017	104
XI.	Auszug Beurteilung Detailhandel AD Juni 2017.....	105
XII.	Stellwerkresultate NV Frühjahr 2017	106

1. Einleitung

In der Broschüre über die Sekundarschule Herisau steht, dass die Schule junge Menschen auf ihr Leben in einer Welt vorbereite, die sich laufend verändert (Gemeinde Herisau, Sekundarschule Herisau; Lernen heute und morgen, 2013). Das Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich (2016) verdeutlicht dies, indem sie sagen, dass ein Ziel unserer Gesellschaft sei, dass allen Menschen eine bestmögliche Teilhabe am sozialen Leben ermöglicht werden soll – ohne Benachteiligung, Diskriminierung und Stigmatisierung. Besonders schwierig ist dies für Kinder oder Jugendliche mit Beeinträchtigungen, Sinnes- oder Lernbehinderungen. Der Weg ins Berufsleben birgt für diese Jugendlichen zusätzliche Herausforderungen. Zu ihren individuellen, teilweise sehr komplexen Situationen, passende Anschlusslösungen zu finden, ist nicht einfach (Amt für Jugend und Berufsberatung, Unterwegs ins Arbeitsleben. Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf, 2016).

In der Praxis erfährt man nur selten, wie die Jugendlichen, bei welchen der Berufswahlprozess aus unterschiedlichen Gründen auf der Sekundarstufe I ins Stocken geraten ist, die Sekundarstufe II abschliessen, ob sie ihre gewählte Erstausbildung abbrechen oder nach erfolgreichem Abschluss im erlernten Beruf bleiben. Oft geht der Kontakt zu den Jugendlichen mit dem Wechsel an die abnehmende Stufe verloren. So weiss man als Lehrperson kaum, ob die Unterstützungsmassnahmen, welche man im Bereich der Berufsfindung dieser Schülerinnen und Schüler geleistet hat, erfolgreich waren oder was den Jugendlichen zusätzlich weitergeholfen hätte. Eine weitere Problematik ist, dass das Fach der Beruflichen Orientierung nur selten evaluiert wird und auch während der Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen und der Hochschule für Heilpädagogik nur am Rande thematisiert wird. In der Regel wird der Berufswahlunterricht so weitergeführt, wie er schon immer an der Schule unterrichtet wurde, ohne dass die Jugendlichen, welche bei ihrem Berufswahlprozess Mühe hatten, nach ihren Erfahrungen und Wünschen befragt werden würden.

Diese Arbeit soll anhand von zwei Einzelfällen mit leitfadengestützten Interviews mit zwei Jugendlichen, ihrer Schulischen Heilpädagogin, ihrer Berufsschullehrperson und einem der beiden Berufsausbildnern Einblick in diese Problematik geben und Anhaltspunkte für die Arbeit in der Praxis auf der Sekundarstufe I liefern. Beide Jugendlichen hatten während ihrer obligatorischen Schulzeit zusätzliche Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin, besonders bei ihrer Wahl nach einem für sie passenden Beruf.

1.1 Aufbau der Masterarbeit

In Kapitel 1.2 wird beschrieben, warum dieses Thema für diese Masterarbeit gewählt wurde und was die heilpädagogische Relevanz dafür ist. Anschliessend wird das Ziel der Arbeit und die Fragestellung mit den Unterfragen erläutert. Das Unterkapitel 1.4 beschäftigt sich mit dem

Forschungsmethodischen Vorgehen. Dabei wird die Arbeit mit Fallstudien und leitfadengestützten Interviews genauer betrachtet.

Für die Einordnung der Ergebnisse muss im Unterkapitel 2.1 das Schulsystem „Neigung“, welches in Herisau seit dem Jahr 2010 besteht (Schleich, 2009), beschrieben werden. Im Zusammenhang mit dem Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I werden die hemmenden Faktoren der Berufswahl, die unterschiedlichen Arten der ersten beruflichen Grundbildung und die momentan bestehenden Unterstützungsangebote des Kantons Appenzell Ausserrhoden im Bereich der Berufsfindung aufgezeigt. Diese Themen stellen das Unterkapitel 2.2 dar. In den Unterkapiteln 2.3 und 2.4 werden die Anforderungen, welche von Seiten der Betriebe und der Berufsschulen an die Jugendlichen gestellt werden, und auf welche Unterstützungsangebot sie zurückgreifen können, erklärt.

In Kapitel 3 werden zwei ehemalige Jugendliche, welche während der obligatorischen Schulzeit Unterstützungslektionen bei der Schulischen Heilpädagogin hatten und bei welchen der Berufswahlprozess aus unterschiedlichen Gründen ins Stocken geraten ist, interviewt. Beide haben die obligatorische Schulzeit bereits hinter sich und befinden sich nun im Berufsleben. Dafür werden die zwei Jugendlichen zuerst vorgestellt (3.1.1 und 3.2.1) und ihre schulischen Laufbahnen werden geschildert (3.1.2 und 3.2.2). Der Fokus wird dabei auf ihrem Berufswahlprozess (3.1.3 und 3.2.3) und dem anschliessenden Berufseinstieg (3.1.4 und 3.2.4) liegen. Um einen möglichst breiten Blick auf ihre Laufbahn zu bekommen, werden ihre Schulische Heilpädagogin während der Sekundarstufe I, ihre Lehrperson aus der Berufsschule und einer der Berufsbildner ebenfalls interviewt. Die Aussagen dieser Personen befinden sich ebenfalls in diesen Unterkapiteln. Anschliessend werden im Unterkapitel 3.3 beide Fälle miteinander verglichen, um Schlüsse für die Beantwortung der Fragestellung ziehen zu können.

In der nachfolgenden Diskussion in Kapitel 4 soll die Hauptfragestellung inklusive der Unterfragen anhand der Antworten aus den Interviews und der behandelten Theorie beantwortet und die Relevanz für die Praxis aufgezeigt werden. Die verwendeten Methoden werden im Unterkapitel 4.2 reflektiert. Das Unterkapitel 4.4 zeigt einen möglichen Ausblick auf, inwiefern diese Thematik weiter vertieft werden könnte.

1.2 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Ein sehr wichtiges Thema während den drei Jahren in der Oberstufe ist die Berufswahl. Die Jugendlichen setzen sich während dieser Zeit intensiv mit sich selbst, ihren Interessen, ihren Stärken und Schwächen auseinander und müssen so versuchen, einen für sie geeigneten Beruf zu finden (SBFI, 2022). Zentral für den weiteren Bildungsverlauf ist nachweislich die letzte Klasse der obligatorischen Schulzeit (Babel & Gaillard, 2021). Sie müssen in dieser Zeit anspruchsvolle, zukunftsbestimmende Entscheidungen für ihren professionellen Werdegang treffen (Portmann, 2021).

Die leistungsstärkeren Jugendlichen haben damit meist weniger Mühe. Sie finden in der Regel relativ einfach eine Anschlusslösung, die passend für sie ist und absolvieren die Ausbildung ohne grosse Hindernisse und Vorkommnisse (Kriesi & Basler, 2021). Leistungsschwächere Jugendliche haben damit grössere Schwierigkeiten und benötigen dabei zusätzliche Unterstützung (Blanck, 2020). Schülerinnen und Schüler, welche die Sekundarstufe I in einem tieferen Leistungsniveau beendet haben, können aus einem weniger grossen Spektrum an Ausbildungsberufen auswählen als ihre leistungsstärkeren Mitschülerinnen und Mitschüler (Kriesi & Basler, 2021).

Hinzu kommt, dass die leistungsschwächeren Jugendlichen auch während ihrer Ausbildung während der Lehrzeit oft mehr Unterstützung benötigen, welche ein Betrieb gewillt sein muss, zu geben (Wüthrich, Ich sehe das Coaching-Modell als grosse Chance, 2022). Für die Betriebe entsteht somit eine Zusatzbelastung, welche nicht alle gewährleisten können. Vor allem kleinere Betriebe sind auf gute Arbeiter angewiesen, wozu auch schon von Beginn weg die Lernenden zählen. Es wird erwartet, dass die Mitarbeiter auf allen Stufen selbstverantwortlich ihre Arbeit ausführen und Probleme selbst erkennen und lösen können. Die Selbstverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters für die eigene Arbeitsleistung wird dadurch gesteigert (Hirschi, Konzepte zur Förderung von Laufbahnentwicklung im 21. Jahrhundert, 2015).

Auch für die Berufsfachschule und deren Lehrpersonen stellen diese Jugendlichen eine Herausforderung dar, vor allem dann, wenn sie nicht durch eine medizinische Diagnose einen Nachteilsausgleich für sich erwirken können (Schellenberg, Pfiffner, Krauss, De Martin, & Georgi-Tscherry, 2020).

Um die Herausforderungen, welche während der obligatorischen Schulzeit aufkommen, zu meistern, steht den Jugendlichen bei der Suche nach einer passenden Lehrstelle oft die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge zur Seite. Mit dem Schulwechsel in die Berufsschule, endet meist auch das Arrangement zwischen den Schülerinnen und Schülern und ihren engeren Bezugspersonen. Nur sehr selten wird aus der temporären Begleitung eine Zusammenarbeit, die auch den Schulwechsel übersteht (Wüthrich, Von der Sonderschule an die Uni, 2022). Obwohl diese Thematik schon länger diskutiert wird, besteht ein grosser Nachholbedarf auf der Sekundarstufe II, was den Umgang mit einer immer grösser werdenden Heterogenität in den Schulen und den Betrieben angeht (Schellenberg, Pfiffner, Krauss, De Martin, & Georgi-Tscherry, 2020). Zudem bestehen kaum Studien, welche sich mit dieser Thematik befassen (Blanck, 2020). Auch wurde die Berufsorientierung auf der Sekundarstufe I bisher selten evaluiert (Neuenschwander, 2020).

An diesem Punkt soll diese Arbeit ansetzen und an zwei Beispielen aus der Praxis zeigen, wie der Berufswahlprozess während der obligatorischen Schulzeit optimiert und besser auf die Schülerinnen und Schüler abgestimmt werden kann, welche mit ebendiesen Herausforderungen konfrontiert sind.

1.3 Ziel der Arbeit und Fragestellung

Die Arbeit stützt sich auf Interviews mit zwei Jugendlichen, welche ihre Ausbildung auf der Sekundarstufe II mittlerweile abgeschlossen haben. Während der Sekundarstufe I benötigten beide Lernenden zusätzliche Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin, vor allem in Bezug auf ihre Berufswahl. Durch ihre individuellen Voraussetzungen barg die Wahl für einen für sie passenden Beruf Herausforderungen. Beide Jugendlichen haben sich nach der obligatorischen Schulzeit für denselben Beruf entschieden. Aus diesen Gründen wurden sie für eine Befragung für diese Arbeit ausgewählt. Sie werden in Bezug auf ihre obligatorische Schulzeit und den Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I befragt, um herauszufinden, was ihnen dabei besonders hilfreich, beziehungsweise weniger nützlich, erschienen ist, und was sie sich zusätzlich gewünscht hätten und somit zu wenig Beachtung bekommen hat. Des Weiteren werden ihnen Fragen zu ihrer Ausbildung gestellt, insbesondere, welche Unterstützung sie im Betrieb und in der Berufsschule bekommen haben. So können eventuell Rückschlüsse auf den Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I gezogen werden. Um ein ganzheitliches Bild zu bekommen, erzählen die Jugendlichen auch, ob sie immer noch auf dem Beruf arbeiten, in welchem sie die Lehre absolviert haben, oder nicht.

Um ihren Werdegang während der Sekundarstufe I zu beschreiben, wurde die Schulische Heilpädagogin, welche sie während dieser Zeit unterstützt hat, befragt. Zusätzlich werden ihre Bezugspersonen im Betrieb und in der Berufsfachschule interviewt, wie sie die Jugendlichen während der Ausbildungszeit erlebt haben und wie die Unterstützung von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern im Allgemeinen aussieht und wo sie sich Hilfe im Umgang mit solchen Jugendlichen holen können. Zudem sollen auch sie gefragt werden, was ihrer Meinung nach während der obligatorischen Schulzeit im Berufswahlprozess der Lernenden besondere Beachtung geschenkt werden soll.

Anhand dieser Antworten soll gezeigt werden, was in diesen beiden ausgewählten Fällen hilfreich war und was es noch braucht, um Schülerinnen und Schülern, welche beim Berufsfindungsprozess während der Sekundarstufe I aufgrund ihrer Vorgeschichte zusätzliche Hilfe benötigen, optimal zu unterstützen, damit es ihnen gelingt, eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II erfolgreich abzuschliessen. Hirschi schreibt in seinem Bericht «Was macht Jugendliche fit für die Berufswahl» (2019), dass es entscheidend sei, dass Jugendliche, welche Schwierigkeiten im Berufswahlprozess aufweisen, schon frühzeitig die nötige Unterstützung zugesichert bekommen. Konkreter wird Neuenschwander (2020), indem er sagt, dass vor allem ausser-schulische Unterstützung in Form von Schnupperlehren, Betriebsbesuchen oder länger andauernden Praktika hilfreich seien. Zudem halten Marciniak, Steiner und Hirschi (2019) fest, dass eine Lernzielorientierung während der obligatorischen Schulzeit positiv mit der Berufswahlbereitschaft zusammenhängt. Bei der Lernzielorientierung ist zentral, dass individuelle Kompetenzen dazugewonnen werden und nicht, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit

anderen aus ihrem sozialen Umfeld vergleichen. Die Schule kann somit mit ihrer Haltung einen gewinnbringenden Beitrag zum Gelingen des Berufswahlprozesses beitragen. In der Literatur wird immer wieder betont, dass es bei Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf wichtig ist, dass die vorhandenen Ressourcen, das Entwicklungspotenzial und der Unterstützungsbedarf abgeklärt wird und dass geeignete Ausbildungen in die Wahl miteinbezogen werden. So können Schwierigkeiten, Rückschläge und Enttäuschungen im Zusammenhang mit der Berufswahl aufgefangen werden und die Schülerinnen und Schüler bleiben motivierter (Amt für Jugend und Berufsberatung, 2016).

In der Diskussion wird geschaut, ob sich die Aussagen der Interviews mit den Aussagen in der Literatur decken und verallgemeinern lassen, um daraus Erkenntnisse abzuleiten, welche den Berufswahlprozess und -unterricht während der obligatorischen Schulzeit verbessern und für die Jugendlichen und die betreuenden Lehrpersonen hilfreich sein können. Es sollen Anhaltspunkte gegeben werden, wie der Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I optimiert und besser auf die Lernenden, die zusätzliche Hilfe und Unterstützung durch die Schulischen Heilpädagogen benötigen, abgestimmt werden könnte. Zusätzlich soll herausgefunden werden, welche Unterstützungsmöglichkeiten auf der Sekundarstufe II bestehen. Dieses Wissen ist für Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagogen der Sekundarstufe I ebenfalls von grosser Bedeutung, da sie so allfällige Massnahmen schon vor Beginn der Lehrzeit einleiten und die Jugendlichen bei der Wahl der Betriebe und Berufszweigen individueller beraten können.

Hauptfragestellung:

Wie können Jugendliche, welche beim Berufsfindungsprozess während der Sekundarstufe I zusätzliche Hilfe benötigen, optimal unterstützt werden, damit es ihnen gelingt, die Ausbildung auf der Sekundarstufe II zu bewältigen?

Unterfrage 1:

Was wurde aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler während des Berufsfindungsprozesses auf der Sekundarstufe I als besonders hilfreich empfunden?

Unterfrage 2:

Was wurde aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler während des Berufswahlprozesses auf der Sekundarstufe I als weniger hilfreich empfunden?

Unterfrage 3:

Was hat aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler im Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I gefehlt?

Unterfrage 4:

Was könnte aus Sicht der Schulischen Heilpädagogin im Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I optimiert werden?

Unterfrage 5:

Was könnte aus Sicht der Berufsfachschule und den Ausbildungsbetrieben im Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I optimiert werden?

Unterfrage 6:

Welche Unterstützung bekommen diese Jugendlichen auf der Sekundarstufe II?

1.4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Für die vorliegende Arbeit wurde ein qualitativer Zugang gewählt. Im Gegensatz zur quantitativen ist die qualitative Forschung eine subjektive Herangehensweise an das Forschungsobjekt, oder in dieser Arbeit an die Forschungsobjekte, und die damit ermittelten Daten zur Auswertung (Dieckschulte, 2018). Der Mensch ist dadurch nicht nur ein Untersuchungsobjekt, sondern auch ein erkennendes Subjekt (Lamneck & Krell, 2016). Dabei werden in dieser Arbeit zwei exemplarische Einzelfälle betrachtet und aus diesen Beispielen eine Verallgemeinerung abgeleitet (Dieckschulte, 2018).

Die Arbeit baut hauptsächlich auf leitfadenbasierten Interviews mit offenen Fragestellungen auf, die mit zwei Jugendlichen geführt werden, welche durch ihre Vorgeschichte schwierige Voraussetzungen für die Berufswahl hatten. Sie werden hinsichtlich ihrer Erfahrungen während der obligatorischen Schulzeit und dem Start ins Berufsleben befragt.

Zudem wird mit der Schulischen Heilpädagogin, welche die beiden Jugendlichen während der obligatorischen Schulzeit eng begleitet hat, ebenfalls ein leitfadengestütztes Interview geführt, um herauszufinden, wie sie diese beiden Lernenden im Bereich der Berufsfindung unterstützt und gefördert hat. Um einen umfassenderen Einblick zu bekommen, werden ihre Ausbilder im Betrieb und ihre Berufsschullehrpersonen interviewt. Dadurch soll die Wirklichkeit verschiedener Gesprächspersonen erfasst werden, um auf diesem Weg eine Mehrperspektivität zu erlangen (Dieckschulte, 2018).

Die Aussagen der beiden jungen Erwachsenen werden für diese Arbeit als sehr wertvoll eingestuft, da sie Direktbetroffene darstellen und von ihren eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I und ihrer anschließenden Lehrzeit berichten können. Die Jugendlichen haben die Fragen nicht im Vorherein zugeschickt bekommen, was dazu führen könnte, dass ihre Antworten weniger strukturiert und weniger vorhersehbar ausfallen könnten. Aus diesen Gründen wurden die zwei Interviews mit den Jugendlichen transkribiert. Anschliessend werden die Aussagen miteinander verglichen. Die Daten

der transkribierten Interviews wurden mittels der Software MAXQDA in zuvor der Fragestellungen festgelegten Gruppen klassifiziert und aufgeteilt (Dieckschulte, 2018). Ein weiterer Vorteil der Transkription der Interviews ist, dass die forschende Person noch weiter mit dem Text vertraut wird und schon beim Niederschreiben der Interviews erste Ideen für die spätere Auswertung erhält (Moser, 2014). Hierbei ist es wichtig, dass keine Überinterpretation des einzelnen gesprochenen Wortes zu Stande kommt. Es kommt vielmehr darauf an, dass das Gesagte nicht nur reproduziert, sondern auch der Wahrheits- und Bedeutungsinhalt berücksichtigt und unter Einbringung des eigenen Expertenwissens ein nachvollziehbares Urteil gefällt wird (Göthlich, 2003). So soll ein ganzheitliches Verständnis des Untersuchungsgegenstandes unter Einbezug von möglichst vielen als relevant erkannten Variablen erreicht werden (Brugger & Kyburz-Graber, 2016).

Im Gegensatz zu den Jugendlichen haben die Schulische Heilpädagogin, die Berufsschullehrperson und der Berufsausbildner die Fragen vor dem Interview zugeschickt bekommen. So konnten sie sich darauf vorbereiten und ihre Antworten fielen dadurch strukturierter aus. Zudem wurden diese Interviews telefonisch geführt. Aus diesen Gründen wurde auf eine Transkription mittels MAXQDA verzichtet und ein Gedankenprotokoll geführt.

1.4.1 Fallstudien

Die Fallstudienforschung nimmt in der sozialwissenschaftlichen Forschung einen wichtigen Platz ein. Sie wird sowohl in qualitativen als auch in quantitativen Studien und in einer Vielzahl unterschiedlichen Bereichen wie Politikwissenschaft, Recht, Gesundheitswesen, Medizin, Wirtschaft, Sozialwissenschaft und Bildung eingesetzt. Zudem kann sie in der explorativen, erklärenden und evaluierenden Forschung zum Einsatz kommen, um Theorien zu entwickeln und Hypothesen aufzustellen und diese zu überprüfen (Forrest-Lawrence, 2019). Fallstudien können Erkenntnisse über Kontext, Komplexität und Mechanismen liefern, um zu verstehen, wie, wo und warum Interventionen ihre beobachteten Wirkungen haben (Paparini, et al., 2020). Häufig stehen dabei Entscheidungen im Mittelpunkt: Man fragt danach, warum wurde eine Entscheidung getroffen und wie sie in die Realität umgesetzt wurde und was schlussendlich daraus resultierte (Gassmann, 1999). Demnach eignen sich Fallstudien besonders, wenn eine Wie- oder Warum-Frage gestellt wird, es sich um aktuelle oder neue und zeitlich beschränkte Phänomene handelt und die forschende Person wenig oder gar keine Kontrolle über die Geschehnisse hat (Hampp, 2013). Die Frage nach dem «wie viel», wie sie in der quantitativen Forschung zentral ist, ist bei der Fallstudienforschung vernachlässigbar (Brugger & Kyburz-Graber, 2016). Die Fallstudie stellt somit den Fall oder die Fälle ins Zentrum (Forrest-Lawrence, 2019) und wird nicht in einer grossen Zahl durchgeführt, sondern strebt eine Interpretation eines Phänomens in seinem Zusammenhang an (Göthlich, 2003). Das Ziel einer Fallstudie ist demnach, so nah wie möglich an das Geschehen heranzukommen (Brugger &

Kyburz-Graber, 2016). Unterschieden werden die Einzel- und die Multiple Fallstudien. Bei einer Einzelfallstudie wird ein Phänomen bei einem Individuum sehr vertieft betrachtet (Forrest-Lawrence, 2019). Diese Form bietet sich vor allem bei extremen oder vielleicht sogar einzigartigen Fällen an sowie wenn ein vollkommen neuartiges Phänomen untersucht wird (Göthlich, 2003) oder wenn Beobachtungen über längere Zeiträume angelegt sind (Hampp, 2013). Im Gegensatz zu den Einzelfallstudien werden bei Multiplen Fallstudien mehrere Fälle untersucht, wobei als Richtgrösse eine Zahl zwischen vier und zehn angesehen wird (Göthlich, 2003). Dabei werden unterschiedliche vergleichbare Fälle zum selben Phänomen betrachtet und die Ergebnisse werden anschliessend systematisch zusammengeführt und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede identifiziert und miteinander verglichen (Hampp, 2013). Die ausgewählten Fälle müssen demnach in einem Zusammenhang mit dem Forschungsziel stehen, dürfen aber innerhalb dieses Rahmens willkürlich ausgewählt werden (Göthlich, 2003). Multiple Fallstudien haben gegenüber den Einzelfallstudien den Vorteil, dass die gewonnenen Erkenntnisse durch gezielte Vergleiche kritisch beleuchtet werden können. Somit sind die Ergebnisse überzeugender, vertrauenswürdiger und robuster (Hampp, 2013). Wichtig bei Fallstudien ist, dass die richtigen und gleichzeitig wichtigsten Informationen für die Beurteilung einer Situation gesucht werden müssen. Zudem müssen bei der Datenerhebung die richtigen Fragen gestellt und die Situation korrekt analysiert werden können (Friedrichsmeier, 2020). Mit dem Begriff Datenerhebung werden hier nicht nur Zahlen verstanden, sondern auch sprachliche, bildliche oder gegenständliche Informationsträger. Diese können durch Dokumente, Interviews oder Beobachtungen zusammengetragen werden (Göthlich, 2003).

Fallstudien werden immer noch misstraut (Forrest-Lawrence, 2019). Kritisiert werden Fallstudien, da sie eine geringe Genauigkeit, mangelnde Objektivität und eine fehlende statistische Generalisierbarkeit aufweisen können (Gassmann, 1999). Dies liegt daran, dass im Gegensatz zu einer quantitativen Forschungsmethode eine viel kleinere Anzahl an Personen untersucht werden (Forrest-Lawrence, 2019). Jedoch haben Fallstudien nicht den Anspruch, allgemeingültig zu sein, sondern sie stehen exemplarisch für vergleichbare soziale Situationen (Brugger & Kyburz-Graber, 2016). Dies bedeutet, dass in der Diskussion der vorliegenden Arbeit nicht allgemeingültige Aussagen für alle Fälle aufgezeigt werden können. Es werden aber Anhaltspunkte gegeben, in welche Richtung es gehen könnte. Die Fallstudienforschung kann statistische Befunde durch authentisches Material verdeutlichen, plausibilisieren und eventuell auch erweitern und vertiefen (Lamneck & Krell, 2016).

Die Fallstudienforschung stellt hohe Anforderungen an die Qualitäten der Person, die die Fallstudie durchführt. Die forschende Person muss die Fähigkeit haben, zuzuhören, Fragen zu stellen und sich auf die Umgebung in der Fallstudie flexibel und unvoreingenommen einlassen zu können. Das heisst, sie muss über emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz verfügen

(Göthlich, 2003). Denn für die vertiefende Analyse braucht es Instrumente, wie etwa Gespräche in Form von Interviews oder Erzählungen (Brugger & Kyburz-Graber, 2016).

1.4.2 Interviews

Interviews sind eine häufig eingesetzte Datenerhebungsmethode, sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Sozialforschung (Vogl, 2015). Das qualitative Interview, welches für diese Arbeit verwendet wurde, ist in der Praxis sehr beliebt, da es oft als leichter erachtet wird, einzelne Personen zu einem Interview zu bewegen und da für die Forschung relevante Themen über ein Gespräch leichter zugänglich sind als dies durch eine reine Beobachtung der Fall wäre (Lamneck & Krell, 2016). Dadurch gilt das Interview in der qualitativen Forschung mittlerweile als Königsweg (Walter-Klose, 2015).

Vor allem für Fallstudien zählen Interviews zu den wichtigsten Quellen (Gassmann, 1999). Durch die Interviews wird das Ziel verfolgt, Daten zu erheben, welche Interpretationsmöglichkeiten bieten (Kohlbrunn & Scheytt, kein Datum). So sollen Sichtweisen und Meinungen erhoben werden, um deren Sinn besser zu verstehen (Moser, 2014). Das Interview als qualitative Forschungsmethode verzeichnet zudem den Vorteil, dass es aufgezeichnet werden kann, somit unverzerrt-authentisch ist und intersubjektiv nachvollzogen werden kann (Lamneck & Krell, 2016). Jedoch setzen Interviews voraus, dass die befragten Personen über genügend kognitive und interaktive Fähigkeiten besitzen (Vogl, 2015). Denn die Antworten auf die Fragen müssen verbalisiert und in nachvollziehbarer Form artikuliert werden. Weiter muss berücksichtigt werden, dass auch die gesprächsleitende Person eine erhöhte Kompetenz aufweisen muss. Sie muss mit dem Gegenstand der Befragung weitestgehend vertraut sein, damit sie mitreden kann. Hinzu kommt, dass sie in der Lage sein muss, das Thema in Fragen oder Anreize umzusetzen, damit das Gegenüber zu sprechen beginnt, ohne es aber zu beeinflussen und so die erhofften Antworten zu erzwingen (Lamneck & Krell, 2016).

1.4.2.1 Leitfadengestütztes Interview

Für die Befragung der beiden Jugendlichen, der Schulischen Heilpädagogin und der Berufsschullehrperson und dem Berufsausbildner wurden Interviews verwendet, welche sich auf einen Leitfaden stützten. So konnte eine thematische Eingrenzung im Gespräch stattfinden. Wichtig dabei ist, dass der Leitfaden flexibel eingesetzt wird (Kohlbrunn & Scheytt, kein Datum). Denn dadurch kann individuell auf die Gesprächspartnerin oder den Gesprächspartner eingegangen werden (Gassmann, 1999). Flexibilität ist bei dieser Interviewform notwendig. Wenn die interviewende Person auf ihren Fragestellungen beharrt, wäre dies kontraproduktiv und könnte schlussendlich zu einem Abbruch des Interviews führen. Die gesprächsleitende Person muss sich damit abfinden, dass die Interviewsituation in ihrem Ablauf nicht vorherbestimmt und vorherbestimmbar ist (Lamneck & Krell, 2016). Beim Leitfadeninterview

ist eine Atmosphäre wichtig, in der ein offenes Gespräch entstehen kann (Moser, 2014). Allgemein gilt, dass während des Interviews möglichst wenig geschlossene Fragen verwendet werden. Diese engen die möglichen Antworten ein und geben der Interviewpartnerin oder dem Interviewpartner nur wenig Spielraum, seine eigenen Gedanken und Ideen preiszugeben (Patzek & Scholer, 2018). Die interviewende Person muss dabei ihre eigene Meinung im Hintergrund halten und weder suggestiv bestimmte Antworten forcieren noch wertend auf das Gesagte der Interviewpartnerin oder des Interviewpartners reagieren (Moser, 2014). Des Weiteren ist das Stellen von offenen Fragen eine Möglichkeit, die Kontrolle über das Gespräch dem Gegenüber zu geben, wodurch eher ein Austausch zwischen den beiden Gesprächsteilnehmenden entsteht (Köhler & Weiss, 2021). Die im Vornherein notierten Fragen aus dem Leitfaden helfen dabei, wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen und nicht bei einer bestimmten Fragestellung hängenzubleiben oder vom Thema abzuschweifen. Durch die Fragen aus dem Leitfaden werden die Interviews zudem vergleichbar (Moser, 2014). Die erste Frage soll nicht eine prägnante, kurze Antwort erfordern, sondern sie soll einer Aufforderung gleichen, zu dem behandelten Thema möglichst ausführlich, erzählend, das heisst von sich aus frei gestaltend, Stellung zu beziehen (Lamneck & Krell, 2016). Dadurch soll Interesse an den Erlebnissen der Gesprächspartnerin oder des Gesprächspartners signalisiert werden und sie hilft dem Gegenüber, sich auf das Interview einzustellen (Walter-Klose, 2015). Jedoch muss darauf geachtet werden, dass die Fragen nicht mehrere Einzelfragen enthalten und so das Gegenüber eher verwirren könnte (Moser, 2014). Das bedeutet, dass die Fragen konkret, klar, möglichst einfach und in einem Sprachstil formuliert sein müssen, der von den Interviewpartnern gut verstanden werden kann (Walter-Klose, 2015). Bei zu kompliziert gestellten Fragen sind die Gesprächsteilnehmenden eher verwirrt und antworten so nur auf einzelne Aspekte und lassen andere weg. Dies kann dazu führen, dass man bei mehreren Interviews sehr divergierende Antworten auf eigentlich dieselbe Frage erhält (Moser, 2014). In leitfadengestützten Interviews besteht die Kunst darin, spezifische und zielgerichtete Fragen zu verfassen, aber dennoch darauf abzielen, dass der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin ins Erzählen verfällt (Kohlbrunn & Scheytt, kein Datum). Durch den narrativen und somit weitestgehend natürlichen Charakter des Interviews erfährt man nicht nur insgesamt mehr, sondern man erhält auch mehr Details, welche für das Gegenüber von Bedeutung sind (Lamneck & Krell, 2016). Detailförderndes Nachfragen soll die Interviewpartnerin oder den Interviewpartner beim Erinnern und Strukturieren unterstützen und dazu beitragen, auf die eigentliche Hypothese genauer einzugehen (Scharpe, 2017). So können Existenzaussagen und ein Typus konstruiert werden, welche über den Einzelfall hinaus gehen können (Lamneck & Krell, 2016). Zudem zeigt dies die Wertschätzung, welche man dem Gegenüber entgegenbringt, was den Verlauf des Interviews entscheidend beeinflussen kann. Wenn die Gesprächsteilnehmerin oder der Gesprächsteilnehmer merkt, dass das Interview von einer wertschätzenden

und teilnehmenden Gesprächsführung geprägt ist, führt dies dazu, dass sie oder er offener von den eigenen Erfahrungen berichten kann und näher beim eigenen Erleben ist. Das Gegenüber muss sich so nicht fragen, ob die interviewende Person ein wirkliches Interesse an den Antworten hat oder dieses nur vortäuscht (Walter-Klose, 2015). In der Schlussphase des Interviews kann die gesprächsleitende Person jene im Leitfaden notierten Fragen stellen, die für die Fallstudie wichtig erscheinen, aber bislang nicht eingebracht werden konnten, um den flüssigen Kommunikationsverlauf nicht zu stören (Scharpe, 2017).

Die Leitfäden für die unterschiedlichen Interviews sind im Anhang I – III ersichtlich. Es besteht jeweils ein Leitfaden für die Interviews mit den beiden Jugendlichen (Anhang I), ein Leitfaden für die Interviews mit den Berufsschullehrpersonen und den Ausbildungsbetreuenden im Betrieb (Anhang II) und einer für die Befragung der Schulischen Heilpädagogin (Anhang III).

2. Theoretische Grundlagen

Im ersten Unterkapitel wird das Schulsystem „Neigung“ der Oberstufe Herisau kurz vorgestellt, da beide Jugendlichen ihre obligatorische Schulzeit in diesem System beendet haben. Zudem wird der Berufswahlprozess in der Oberstufe, so wie er in Herisau durchgeführt wird, erläutert und die möglichen hemmenden Faktoren in der Berufswahl aufgezeigt. Zudem wird der Unterschied zwischen der drei- oder vierjährigen beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit einem eidgenössischen Berufsattest Abschluss (EBA) und der Praktischen Ausbildung (PrA) mit Unterstützung der Invalidenversicherung (IV) erläutert. Des Weiteren werden die Unterstützungsangebote, welche momentan im Kanton Appenzell Ausserrhoden im Bereich der Berufswahl bestehen, erklärt.

Im dritten und vierten Unterkapitel werden die Anforderungen, welche die Betriebe und die Berufsschulen an die Jugendlichen stellen, beleuchtet. Zuerst werden die spezifischen Anforderungen erläutert, anschliessend wird aufgezeigt, wie die Betriebe und die Berufsschule mit leistungsschwächeren Jugendlichen umgehen und auf welche Unterstützungsangebote des Kantons sie zurückgreifen können.

2.1 Schulsystem der Oberstufe Herisau

Die Oberstufe Herisau hat im Jahr 2010 einen tiefgreifenden Wandel vollzogen und die Trennung von Sekundarschule und Realschule aufgelöst. Seit diesem Zeitpunkt werden die übertretenden 6. Klässlerinnen und 6. Klässler in die gleiche Sekundarstufe integriert. Schleich (2009) hebt hervor, dass für das Oberstufenmodell „Neigung“ charakteristisch ist, dass die Jugendlichen einen Wechsel zwischen eigenständigem Lernen in der Lernlandschaft und geführtem Lernen während den Inputlektionen haben. Durch dieses Modell werden laut ihm Eigenverantwortung, Problemlösefähigkeit und Teamarbeit gefördert (Schleich, 2009).

An den zwei Hauptstandorten Ebnet West und Ebnet Ost stehen den Schülerinnen und Schülern insgesamt neun Lernlandschaften zur Verfügung. Die Lernenden eines Jahrgangs werden in drei heterogene Gruppen eingeteilt, die jeweils in einer Lernlandschaft ihren persönlichen Arbeitsplatz haben (Abb. 1) (Gemeinde Herisau, 2013).

Abbildung 1 - Modellskizze einer Lernlandschaft

Das Team einer Lernlandschaft besteht bei einer Belegung mit 36 bis 47 Lernenden aus drei Lehrpersonen, welche eng zusammenarbeiten. Die Jugendlichen werden von allen drei Lehrpersonen unterstützt, sind aber einer Hauptbezugsperson zugeteilt. So hat jede Lehrperson die Verantwortung für 13 bis maximal 16 Lernende (Schleich, 2009). Zusätzlich werden die Lernenden von Schulischen Heilpädagogen in ihrer Entwicklung gefördert. Die Schulischen Heilpädagogen sind für die individuellen Förderpläne von Schülerinnen und Schülern mit Lernzielanpassungen in Mathematik und Deutsch und für die integrierten Jugendlichen verantwortlich und stehen den Lehrpersonen beratend zur Seite (Gemeinde Herisau, 2013).

Die Lernenden werden in den Fächern Deutsch, Natur und Technik und Räume, Zeiten und Gesellschaften in zwei Niveaugruppen eingeteilt. In den Fächern Mathematik, Französisch und Englisch bestehen drei Niveaugruppen (Gemeinde Herisau, 2013). So kann eine Schülerin oder ein Schüler in einem Fach ein höheres Niveau besuchen als in einem anderen und die Niveaus können halbjährlich, ohne grössere Schwierigkeiten betreffend Klassenwechsel oder Stundenplanveränderungen, angepasst werden (Koller, 2020). Muische, handwerkliche und sportliche Fächer werden ohne Niveauteilung unterrichtet (Abb. 2) (Gemeinde Herisau, 2013).

Abbildung 2 - Niveauteilungen

In der Broschüre über das Schulsystem (2013) geht hervor, dass sich daraus viele unterschiedliche Chancen für alle Beteiligten ergeben. Die Jugendlichen werden ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend in Niveaugruppen gefördert und das durchlässige System verhindert eine „Schubladisierung“. Zudem entwickeln sie eine hohe Problemlösekompetenz, Selbstständigkeit und Selbststeuerung und haben ein hohes Mass an Mitverantwortung und Eigenverantwortung (Gemeinde Herisau, 2013). Selbst- und Sozialkompetenzen werden heutzutage sehr viel mehr Bedeutung beigemessen. Jugendliche müssen ihre Stärken und Schwächen kennen und über eine gute Selbstregulation verfügen, damit sie ihre Aufmerksamkeit fokussieren, an Problemen dranbleiben, sich Lernstrategien erarbeiten oder ihre Zeit einteilen können. Diese Kompetenzen werden mit dezentralen, digitalen Lern- und Arbeitsformen immer wichtiger (Nolan, 2022). Gerade in einem Arbeitsmarkt, welcher sich durch unterschiedliche Trends, wie zum Beispiel die Digitalisierung stetig verändert, wird die Handlungskompetenzorientierung immer zentraler. Wenn die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, ihre eigenen Ziele zu reflektieren und zu verfolgen, gestellte Aufgaben selbständig zu bewältigen

und mit Ausdauer an einem Auftrag dranbleiben, werden sie im Berufsleben grössere Erfolge erzielen können (EHB, 2021). Dies will die Sekundarschule Herisau durch vermehrte soziale Interaktionen und die Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen fördern, was ihnen im Berufsalltag die Zusammenarbeit im Team erleichtern wird (Gemeinde Herisau, 2013). Denn wenn es darum geht, dass Kinder und später Jugendliche Sozialkompetenz oder Selbstregulation entwickeln, dann ist die Gesellschaft Gleichaltriger enorm wichtig. Mit diesen Kompetenzen lernen die Jugendlichen, ihre Aufmerksamkeit, Emotionen und Handlungen zu steuern (Nolan, 2022).

Die Lehrpersonen können sich die Verantwortung für die Lernenden teilen und im Team auftreten. Zudem haben sie durch die kleineren Klassen mehr Zeit für persönliche Gespräche und Beratungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler. In den Lernlandschaftsteams wird ein intensiver pädagogischer Austausch gepflegt und sich gegenseitig unterstützt (Gemeinde Herisau, Sekundarschule Herisau; Lernen heute und morgen, 2013).

Doch nicht nur die Jugendlichen und die Lehrpersonen profitieren von diesem System, auch für das Umfeld ergeben sich dadurch neue Chancen, wie ebenfalls in der Broschüre (2013) festgehalten wird. Durch die vorgeschriebenen Präsenzzeiten des Blockunterrichts werden die Lernenden auf die Arbeitszeit in der Berufslehre vorbereitet. Auch das problemorientierte, projektorientierte und produktive Lernen und neigungsbezogene Kurse wirken sich positiv auf das anschliessende Berufsleben aus (Gemeinde Herisau, 2013). Die Lernlandschaften haben die Rahmenbedingungen geschaffen, die Schülerinnen und Schüler mit dem selbständigen Arbeiten vertraut zu machen und sie so auf weiterführende Schulen sowie die Berufsbildung vorzubereiten (Appenzell 24, 2017).

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden können die Jugendlichen nach der 2. Sekundarklasse in eine Berufslehre wechseln, das 3. Oberstufenjahr ist somit freiwillig (Appenzell Ausserrhoden, 2022).

2.2 Berufswahlprozess in der Oberstufe

Während der Sekundarstufe I stellt der Berufswahlprozess ein zentrales Thema dar. Die Jugendlichen erarbeiten während dieser Zeit die Voraussetzungen für die Wahl ihres zukünftigen Bildungs- und Berufszieles. Im Rahmen des Faches der Beruflichen Orientierung werden die Lernenden in Schritten in Richtung Anschlusslösung begleitet (Departement Bildung und Kultur AR, 2016). Der Schule kommt dabei eine bedeutende Rolle zu, da die Lernenden im schulischen Kontext Rückmeldungen zu ihren Leistungen und Fähigkeiten bekommen und diese so stetig weiterentwickeln können. Viele Jugendliche wünschen sich eine professionelle Unterstützung durch Lehrpersonen (Diesel-Lange, Morgenstern, & Ohlemann, 2018).

Im Berufswahlunterricht setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Erwartungen und Vorstellungen auseinander, sammeln Informationen über unterschiedliche Berufe und

weiterführende Schulen, lernen Bewerbungen zu schreiben und bereiten sich auf Vorstellungsgespräche vor (SBFI, 2022). Hierbei ist wichtig, dass die Gleichwertigkeit der beruflichen und rein schulischen Bildung und die Durchlässigkeit des gesamten Bildungssystems gewährleistet ist (Departement Bildung und Kultur AR, 2016). Ebendiese hohe Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen und die duale Form zeichnen das schweizerische Bildungssystem aus (EDK & SBFI, 2022). In der untenstehenden Grafik sind die unterschiedlichen Wege der Ausbildung ersichtlich.

Abbildung 3 - Bildungssystem Schweiz

Der Berufswahlprozess beginnt in den meisten Schulen schon in der ersten Oberstufe im Herbst mit dem Nationalen Zukunftstag, bei welchem die Jugendlichen ihre Eltern oder Verwandten einen Tag lang zur Arbeit begleiten und so die Berufswelt kennenlernen, offiziell wird mit dem Fach „Berufliche Orientierung“ aber oft erst in der zweiten Oberstufe begonnen (Portmann, 2021). Während diesen Lektionen wird häufig mit dem Berufswahltagbuch (Jungo & Egloff, 2019) gearbeitet. Das Lehrmittel spricht die Jugendlichen direkt an, ist ein persönliches Dokument und hält die Schritte auf dem Weg zur Berufswahl fest. Da es erreichte Ziele, Schwierigkeiten und nächste Etappen festhält, entspricht das Arbeitsheft einem Tagebuch. Die im Arbeitsheft enthaltenen verständlichen Texte, grossformatigen Bilder und hilfreiche Arbeitsblätter unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, eine für sie passende berufliche oder schulische Anschlusslösung zu finden. Das Berufswahltagbuch begleitet die Lernenden über

eine längere Zeit und ist zur besseren Orientierung in fünf Schritte gegliedert. Diese fünf Schritte sind „Ich lerne mich selbst kennen“, „Ich lerne die Berufswelt kennen“, „Ich vergleiche mich mit der Berufswelt“, „Ich erkunde Berufe und entscheide“ und „Ich verwirkliche meine Entscheidung“ (Jungo & Egloff, 2019). So soll im komplexen Prozess der Bildungs- und Berufswahl die bestmöglich realisierbare Lösung zwischen dem individuellen Interessens- und Fähigkeitsprofil der Jugendlichen und dem Angebots- und Anforderungsprofil der Bildungs-, Berufs- und Arbeitswelt angestrebt werden (Departement Bildung und Kultur AR, 2016).

Obwohl das Bildungssystem der Schweiz mittlerweile sehr durchlässig geworden ist, ist die Wahl für eine Anschlusslösung wegweisend für den beruflichen Werdegang (Kriesi & Basler, 2021). Dieser Entscheidung wird in einer Phase starker physischer und psychischer Veränderungen in der Wahrnehmung der Jugendlichen und deren sozialen Umfeldes gefällt (Departement Bildung und Kultur AR, 2016). Das Gehirn befindet sich während der Pubertät mitten im Reifungsprozess und wird konstant weiterentwickelt. Zudem sind die Entwicklungsstadien der einzelnen Lernenden im Jugendalter sehr verschieden, was sich auch in der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zeigt (Portmann, 2021). Somit findet die Entscheidung der Jugendlichen im Spannungsfeld zwischen dem einzelnen Menschen, seinem sozialen Umfeld und der Gesellschaft statt (Departement Bildung und Kultur AR, 2016).

Ein guter Berufswahlunterricht mit individueller Beratung während der Sekundarstufe I trägt auch dazu bei, dass die Jugendlichen zunehmend das Gefühl haben, dass sie wichtige Dinge in ihrem Leben selbst meistern und kontrollieren können. Die allgemeine Lebenszufriedenheit der Betroffenen steigt. Das bedeutet, dass der Berufswahlunterricht und die Berufsberatung das Potenzial haben, einen bedeutsamen Beitrag zur positiven physischen, psychischen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen zu leisten (Hirschi, Was macht Jugendliche fit für die Berufswahl?, 2019).

2.2.1 Hemmende Faktoren in der Berufswahl

Wie in Kapitel 2.2 erwähnt, findet die Berufswahl der Jugendlichen in einem Alter statt, in welchem die Jugendlichen sich stark verändern (Portmann, 2021) und in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Faktoren stehen (Departement Bildung und Kultur AR, 2016). Die Berufswahl ist auch deswegen sehr anforderungsreich, weil sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit ihrer Identität auseinandersetzen müssen und mit wenigen beruflichen Erfahrungen aus Schnupperlehren und Berufswahlpraktika eine langfristig, biografisch wichtige Entscheidung treffen müssen (Neuenschwander, 2020).

Bestimmt wird die berufliche Entwicklung der Jugendlichen immer von der Dynamik von Person, sozialem Umfeld sowie dem Arbeitsmarkt (Hirschi, 2011). Unter dem Begriff der Person versteht Hirschi (ebd.) die Persönlichkeit und die Einstellungen und Handlungen zur Berufswahl. Das soziale Umfeld setzt sich aus der Familie, den Peers, den Mentorinnen und

Mentoren und den sozialen Netzwerken zusammen (ebd). Wesentlich beeinflusst wird die Berufswahl der Jugendlichen durch die Bildungserwartungen der Bezugspersonen als auch durch die beruflichen Vorbilder ebendieser (Neuenschwander, 2020). Der Arbeitsmarkt beinhaltet die Berufsanforderungen, den Arbeitsmarkt und die Personalselektion (Hirschi, Berufswahl im Spannungsfeld von Person, sozialem Umfeld und Arbeitsmarkt, 2011).

Grundlegend für den Erfolg im Berufswahlprozess der Jugendlichen ist die Berufswahlbereitschaft. Dies bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit der Lernenden, mit spezifischen Lern- und Entwicklungsaufgaben erfolgreich umzugehen (Steinebach, Zihlmann, & Jungo, 2012). Somit sind mit dem Begriff der Berufswahlbereitschaft nicht biologische Reifungsprozesse gemeint, sondern personale und soziale Ressourcen (Neuenschwander, 2020). Dies ist mit ein Grund, warum in der neueren Literatur von Berufswahlbereitschaft und nicht mehr von Berufswahlreife gesprochen wird, da dies fälschlicherweise eine reine altersbedingt Entwicklung suggeriert (Hirschi, Die Rolle der Berufswahlbereitschaft für eine erfolgreiche Berufswahl, 2008). Vor allem vier soziale Ressourcen sind für die Berufsfindung und somit die Berufswahlbereitschaft zentral: Sorge, Kontrolle, Neugier und Zuversicht. Die Jugendlichen müssen sich demnach über ihre zukünftige Laufbahn Gedanken machen, Verantwortung für die eigene Laufbahnentwicklung übernehmen, unterschiedliche Möglichkeiten für Berufe entdecken und an ihre Fähigkeit glauben, Herausforderungen, die ihre Laufbahn betreffen, bewältigen zu können (Marciniak, Steiner, & Hirschi, 2019).

Schülerinnen und Schüler mit einer hohen Motivation für die Berufsfindung und einer hohen Sozialkompetenz haben trotz mässiger Schulleistungen eine gute Chance auf eine Lehrstelle, insbesondere in kleineren und mittelgrossen Betrieben (Neuenschwander, 2020). Jugendliche mit einer grösseren Sicherheit und Entschiedenheit in ihrer Berufswahl leiden weniger unter den mit der Berufswahl zusammenhängenden Problemen. Sie zeigen ein stärkeres Bewerbungsverhalten und bekommen so oft schneller einen Ausbildungsplatz zugesichert. Vor allem eine hohe Berufswahlbereitschaft und eine hohe intrinsische Berufswahlmotivation gegen Ende der Schulzeit verbessert die Chancen darauf, den eigenen Berufswunsch zu realisieren (Hirschi, Die Rolle der Berufswahlbereitschaft für eine erfolgreiche Berufswahl, 2008).

Dennoch beeinflusst die Schule durch die Vermittlung von Werten, fachlichen und überfachlichen sowie von spezifischen berufswahlbezogenen Kompetenzen die Berufswahl und die Chancen im Arbeitsmarkt der Jugendlichen (Neuenschwander, 2020). Es spielt auch eine Rolle, ob die Schülerinnen und Schüler in das Niveau mit erweiterten oder das Niveau mit den Grundanforderungen eingeteilt sind. Lernende aus dem tieferen Leistungsniveau kommen bei der Auswahl für potenzielle Lehrlinge in der Regel später an die Reihe als solche aus dem erhöhten Anforderungsniveau. Doch nicht nur für die erste berufliche Ausbildung spielt dies eine Rolle, auch später haben Jugendliche, welche eine Berufslehre mit geringem schulischem Anteil absolvieren, eine markant verminderte Chance, später einen Abschluss auf Tertiärstufe

zu erlangen und die Wahrscheinlichkeit sinkt, Arbeitsmarkterfolge zu erlangen (Hegetschweiler, 2022).

Jugendliche, welche zu wenig gestärkte Ich-Kräfte aufweisen und dadurch Defizite bei Kompetenzen wie Durchhaltekraft und Beziehungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Hoffnung und Zuversicht, Leistungsbereitschaft und dem eigenen Willen aufweisen, haben meist grössere Schwierigkeiten in Bezug auf den Berufswahlprozess (Hefti & Meissner, 2009). Passive und wenig selbstbewusste Schülerinnen und Schüler haben in der Regel eine tiefere Berufswahlbereitschaft und tun sich somit schwerer, einen für sie geeigneten Ausbildungsplatz zu finden (Marciniak, Steiner, & Hirschi, 2019). Auch eine fehlende Selbsteinschätzung oder Selbsterkenntnis der Schülerinnen und Schüler kann dazu führen, dass der Berufswahlprozess ins Stocken gerät (Hefti & Meissner, 2009). Die Jugendlichen müssen zudem in der Lage sein, sich einen Überblick über die vielen neuen Berufsspezialisierungen zu verschaffen oder die sich immer wieder verändernden Bewerbungsanforderungen zu beobachten. Weiter ist es eine Herausforderung, mit eventuell zahlreichen Absagen umgehen zu können und sich davon nicht demotivieren zu lassen (Marciniak, Steiner, & Hirschi, 2019).

Hinzu kommt, dass für einige Lernende der Zeitpunkt der Berufswahl durch die momentane Lebenslage zweitrangig ist. Sie wissen zwar, dass der Berufswahl eine grosse Bedeutung zukommen sollte, jedoch stehen die persönlichen Sorgen, wie beispielsweise Beziehungsprobleme, Umgang mit ihren Peers, etc. im Vordergrund (Hefti & Meissner, 2009).

2.2.2 Unterschied zwischen EFZ, EBA und PrA

Unsere Gesellschaft hat zum Ziel, dass alle Menschen die bestmögliche Teilhabe am sozialen Leben haben. Dies soll ohne Benachteiligung, Diskriminierung und Stigmatisierung geschehen. Aus diesen Gründen gibt es in der Schweiz unterschiedliche Ausbildungsarten, mit welchen nach der Sekundarstufe I ein Beruf erlernt werden kann. Je nach Inhalt und Dauer wird die berufliche Grundbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) abgeschlossen (BIZ Zug, 2021). Unter dem Begriff der beruflichen Grundbildung versteht man eine Ausbildung, die in der Regel an die Sekundarstufe I anschliesst. Während dieser Zeit erlernt man alles Wichtige für eine Tätigkeit in einem Beruf (SDBB Bern, 2018). Bund und Kantone müssen für eine hohe Durchlässigkeit in der Bildung sorgen, dies ist seit 2006 in der Bundesverfassung festgehalten. So werden individuelle Bildungswege, unabhängig von der Art des Bildungsniveaus, möglich, denn es bestehen heute diverse Übertrittsmöglichkeiten zwischen und innerhalb von Bildungsstufen (Amt für Jugend und Berufsberatung, 2016). Im Folgenden werden die unterschiedlichen Bildungsniveaus kurz vorgestellt.

2.2.2.1 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Voraussetzungen für eine berufliche Grundbildung mit EFZ sind, dass die oder der Jugendliche die obligatorische Schulzeit durchlaufen hat, mindestens 15 Jahre alt ist und einen Lehrvertrag mit einem Betrieb abgeschlossen hat, welcher vom kantonalen Amt für Berufsbildung genehmigt werden muss (SDBB Bern, 2018). In den unterschiedlichen Berufsfeldern gibt es mehr als 230 EFZ-Berufe (SDBB, Berufsberatung, 2022). Je nach gewähltem Beruf dauert die Ausbildung drei oder vier Jahre und findet an den drei Lernorten Lehrbetrieb, Berufsfachschule und überbetrieblichen Kurszentren statt. Abgeschlossen wird die berufliche Grundbildung mit EFZ mittels einem Qualifikationsverfahren in der die in der Praxis erworbenen beruflichen Qualifikationen, die berufskundliche Bildung und die Allgemeinbildung geprüft werden. In der Regel ist dies eine Abschlussprüfung (SDBB Bern, 2018). Mit diesem Abschluss können die Jugendlichen in das Arbeitsleben einsteigen und den gelernten Beruf ausüben, eine höhere Berufsbildung machen oder, falls die Berufsmaturität während oder nach der Ausbildungszeit erlangt wurde, einen Lehrgang an einer Fachhochschule beginnen. Es kann auch eine pädagogische oder universitäre Hochschulausbildung angetreten werden, falls man den Abschluss mit einer Passerelle ergänzt (SDBB, Berufsberatung, 2022).

2.2.2.2 Eidgenössisches Berufsattest (EBA)

Im Gegensatz zur beruflichen Grundbildung mit EFZ dauert die Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) nur zwei Jahre. Sie existiert seit der Neuerung des Bundesgesetzes über die Berufsbildung, welches am 1. Januar 2004 in Kraft getreten ist. Der Vorteil gegenüber den früheren Anlehren ist, dass nun neben einem eidgenössischen Abschluss auch schweizweit einheitliche Kompetenzen gelten (SBIF, 2014). Diese zweijährige Ausbildung richtet sich an motivierte und praktisch orientierte Jugendliche, die ihre Fähigkeiten vorwiegend im Lehrbetrieb einsetzen wollen und das Hautgewicht nicht auf die schulische Bildung legen möchten (Amt für Jugend und Berufsberatung, Zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA), 2021). Momentan gibt es in den verschiedenen Berufsfeldern ungefähr 60 EBA-Berufe (SDBB, Berufsberatung, 2022). Wie in der beruflichen Grundbildung mit EFZ findet die Ausbildung an den drei Lernorten Betrieb, Berufsfachschule und überbetrieblichen Zentren statt. Die enge Zusammenarbeit dieser drei Lernorte ist eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Verlauf der Ausbildung. Entscheidend für den Ausbildungserfolg ist die individuelle Begleitung der Lernenden. Unter Umständen ist im Lehrbetrieb ein besonderer Bildungsaufwand erforderlich. Die Kantone müssen die Lehrbetriebe über die zur Verfügung stehenden Unterstützungsleistungen wie beispielsweise fachkundige individuelle Begleitung, Case Management, Stütz- oder Freikurse informieren (SBIF, 2014). Die theoretische Ausbildung wird an einem Tag pro Woche in der Berufsfachschule vermittelt (SDBB, Berufsberatung, 2022). Die Klassengrösse ist den spezifischen Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst. Als

guter Referenzwert gilt eine Maximalzahl von zwölf Lernenden pro Klasse und sie werden nach Beruf gebildet. Gemischte Klassen aus Lernenden der EBA- und EFZ-Ausbildung oder aus unterschiedlichen Berufsgruppen sind nicht vorgesehen (SBIF, 2014). Wie bei einer Ausbildung mit einem EFZ-Abschluss wird auch bei EBA-Ausbildungen mit einem Qualifikationsverfahren abgeschlossen (Amt für Jugend und Berufsberatung, Zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA), 2021). Nach Abschluss einer Lehre mit EBA kann die oder der Jugendliche in das Arbeitsleben einsteigen und den erlernten Beruf ausüben oder bei guten Leistungen die Ausbildung weiterführen und ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis erlangen (SDBB, Berufsberatung, 2022). Normalerweise wird dabei das erste Jahr der Ausbildung angerechnet und Inhaberinnen und Inhaber eines eidgenössischen Berufsattest können mit dem zweiten Ausbildungsjahr der EFZ-Ausbildung starten (SBIF, 2014).

2.2.2.3 Praktische Ausbildung (PrA)

Für junge Menschen, die die obligatorische Schule absolviert und Lernschwierigkeiten haben und die die Anforderungen einer EBA-Lehre nicht erfüllen, existiert die Praktische Ausbildung (PrA). Ebenfalls richtet sich die PrA an junge Erwachsene, die Anspruch auf eine berufliche Massnahme der IV haben. Die IV-Berufsberatung dient der Erfassung des Versichertenprofils und ergänzt den Berufswahlprozess der Sekundarstufe I (Praktische Ausbildung Schweiz, PrA - Praktische Ausbildung Schweiz). Die Fähigkeiten und Interessen der versicherten Person werden erfasst und ihre Neigungen im Hinblick auf die Ausübung einer geeigneten, auf die gesundheitliche Beeinträchtigung zugeschnittenen beruflichen Tätigkeiten festgehalten (Schubert, 2014). Sie zeigt die unterschiedlichen Berufsbildungsmöglichkeiten auf und kennt die PrA-Ausbildungsangebote in der Region (Praktische Ausbildung Schweiz, PrA - Praktische Ausbildung Schweiz). Für die Anmeldung an die IV sind grundsätzlich die Erziehungsberechtigten verantwortlich, die Schule oder die Berufsberatungen können dabei nur unterstützen. Sinnvoll ist, wenn die Anmeldung bereits Mitte des zweiten Sekundarschuljahres erfolgt (Amt für Jugend und Berufsberatung, 2016). Momentan werden in den unterschiedlichen Berufsfeldern ungefähr 80 PrA-Berufe angeboten. Wie die EBA-Ausbildung dauert die PrA zwei Jahre (Praktische Ausbildung Schweiz, PrA - Praktische Ausbildung Schweiz). Wie bei den Ausbildungen mit EBA oder EFZ findet die Ausbildung an den drei Lernorten statt. Die PrA steht in engem Praxisbezug. Hauptbestandteil der Ausbildung ist demnach das Erlernen und Ausführen von praktischen Tätigkeiten. Die Jugendlichen, welche eine PrA absolvieren, führen in ihrem Tätigkeitsgebiet unter Aufsicht einfache, wiederkehrende Arbeiten aus und kennen die wichtigsten Materialien sowie deren Eigenschaften und setzen Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel gezielt und fachgerecht ein (Praktische Ausbildung Schweiz, Praktische Ausbildung, 2019). Die PrA-Lernenden werden individuell begleitet und absolvieren ein auf sie angepasstes Ausbildungsprogramm (Praktische Ausbildung Schweiz, PrA - Praktische Ausbildung Schweiz). Der Unterricht an der Berufsfachschule nimmt Rücksicht auf das Lerntempo, die

speziellen Bildungsbedürfnisse und die individuellen Fähigkeiten der Lernenden. Die schulische Bildung umfasst mindestens sechs Lektionen pro Woche, wobei der Fachunterricht auch am Arbeitsplatz erteilt werden kann. Im Hinblick auf die berufliche Grundbildung EBA ist es wichtig, dass in den Basisfächern Sprache und Mathematik ein Vorwissen angestrebt wird (Praktische Ausbildung Schweiz, Praktische Ausbildung, 2019). Somit ist gewährleistet, dass die Lernenden nach Abschluss der Ausbildung einen Berufsabschluss mit nationalem Ausweis und Kompetenznachweis erhalten. Wie bei den Ausbildungen mit EFZ und EBA wird am Ende ein Qualifikationsverfahren durchgeführt. Im Unterschied zu den anderen Ausbildungsarten kann dabei niemand durchfallen, sondern Expertinnen und Experten attestieren den Jugendlichen die erworbenen Kompetenzen (Praktische Ausbildung Schweiz, PrA - Praktische Ausbildung Schweiz). Nach Erhalt des Kompetenznachweises können die Absolventinnen und Absolventen der PrA einer Tätigkeit im allgemeinen Arbeitsmarkt oder im geschützten Rahmen nachgehen. Zudem kann die PrA auf eine EBA-Lehre vorbereiten (Praktische Ausbildung Schweiz, Praktische Ausbildung, 2019).

2.2.3 Bestehende Unterstützungsangebote im Kanton AR

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden gibt es unterschiedliche niederschwellige Unterstützungsangebote, auf welche die Jugendlichen und ihre Eltern oder weitere erziehungsberechtigte Personen im Bereich der Berufswahl zurückgreifen können. Wie in Kapitel 2.2 erwähnt, spielt die Schule mit dem Fach Berufliche Orientierung eine zentrale Rolle. Die Schule Herisau organisiert in der zweiten Oberstufe zusammen mit der Berufsberatung Appenzell Ausserrhoden einen Halbttag, bei welchem die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Firmen und deren Berufe vorgestellt bekommen. Zudem kommen unterschiedliche Firmen der Region in die Schule und halten einen Vortrag über die Berufe, welche sie ausbilden. So erhalten die Jugendlichen niederschwellig und auf eine unkomplizierte Art und Weise einen Einblick in den Berufsalltag.

Des Weiteren stehen an der Schule Herisau den Schülerinnen und Schüler, bei welchen der Berufswahlprozess aus unterschiedlichen Gründen stockt und die Klassenlehrperson nicht genügend Ressourcen hat, diese Jugendlichen zu unterstützen, Schulische Heilpädagoginnen und ein Schulischer Heilpädagoge zur Seite. Diese unterstützen die Schülerinnen und Schüler beim Schreiben von Bewerbungen, suchen mit ihnen zusammen geeignete Schnupper- und Lehrstellen oder helfen ihnen bei der Anmeldung für ein geeignetes Brückenangebot.

2.2.3.1 Berufsberatung Appenzell Ausserrhoden

Der Hauptsitz der Berufsberatung Appenzell Ausserrhoden befindet sich in Herisau im Regierungsgebäude (Appenzell Ausserrhoden, 2022). Dort haben die Jugendlichen eine Anlaufstelle, wenn sie Unterstützung bei der Lehrstellensuche wünschen. Da die Möglichkeiten heute

sehr vielfältig sind, sind viele junge Menschen ohne Berufsberatung überfordert (Amstutz, 2017). Die Berufsberatung bietet unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten an. So helfen sie den Schülerinnen und Schülern allgemein bei der Berufswahl, geben ihnen einen Überblick über die unterschiedlichen Berufe, helfen dabei, sich über die eigenen Interessen und Fähigkeiten klar zu werden, bieten Hilfestellung im Bewerbungsprozess oder im Abwägen zwischen Lehre oder einer weiterführenden Schule an oder helfen, wenn sich die Jugendlichen nicht im Klaren sind, wie sie sich entscheiden sollen. Einmal pro Monat bietet die Berufsberatung für die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten Oberstufe Kurzberatungen während der Schulzeit im Schulhaus an. Zudem beraten sie die Schülerinnen und Schüler auch im Umgang mit Absagen oder bei Motivationsschwierigkeiten (Appenzell Ausserrhoden, Lehrstellensuche und Berufswahl, 2022). Beim Amt für Berufsbildung arbeiten momentan 15 Mitarbeiter, welche unterschiedliche Aufgaben innehaben (Amstutz, 2017).

Ebenfalls im Regierungsgebäude befindet sich das Berufsinformationszentrum. Dieses hält die wichtigsten Informationen für Jugendliche und Erwachsene mit Fragen zu Beruf, Studium, Aus- und Weiterbildung bereit. So können sich Ratsuchende im Informationsdschungel besser zurechtfinden und die unterschiedlichen Medien ausleihen oder gratis mitnehmen. Bei Fragen bieten Fachpersonen Unterstützung. Zudem ist jeweils am Mittwochnachmittag eine Beratungsperson für Kurzberatungen oder Bewerbungs-Checks vor Ort (Appenzell Ausserrhoden, Berufsinformationszentrum BIZ, 2022).

2.2.3.2 Wochenarbeitsplatz WAP

Angelehnt an das Projekt «Lift», was «Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätigkeit» bedeutet, haben Claudia Thommen und Andreas Rusterholz im Jahr 2016 an der Sekundarschule Herisau das Projekt des Wochenarbeitsplatz ins Leben gerufen (Pressedienst, 2016). Das Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler, welche beim Berufseinstieg nach der obligatorischen Schulzeit Schwierigkeiten haben könnten, da sie ungenügende Schulleistungen aufweisen, Motivationsprobleme oder ungenügende Unterstützung aus ihrem sozialen Umfeld haben, aber auch an solche, die einfach sehr motiviert sind, einen Beruf über einen längeren Zeitraum genauer kennenzulernen. Sie können so positive erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln (Thommen, 2016). Die Jugendlichen sind wöchentlich während einigen Stunden in einem Betrieb in der Region tätig. So erfahren sie, dass auch sie Potenzial haben und ihre Fähigkeiten durch die praktische Arbeit weiterentwickeln. Der Wochenarbeitsplatz gibt den Schülerinnen und Schülern Selbstvertrauen, fördert die Sozial- und Selbstkompetenz und schafft neue Perspektiven (Pressedienst, 2016). Mit diesem praxisorientierten Ansatz wurden in ähnlichen Projekten an anderen Schulen schon sehr positive Erfahrungen gesammelt und Evaluationen haben ergeben, dass den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach der obligatorischen Schulzeit so ein guter Übergang in die Berufswelt

gelingt (Thommen, 2016). Das Angebot wird von den Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule Herisau rege genutzt, momentan profitieren sechs Jugendliche aus der zweiten Sekundarklasse von diesem Angebot.

2.2.3.3 Schule und Praktikum SuP

Durch das Projekt Schule und Praktikum will die Schule Herisau die Jugendlichen unterstützen, welche beim Übergang ins Berufsleben Mühe haben könnten. Oft gehören diese Schülerinnen und Schüler nicht zu den Klassenbesten und ihr soziales Umfeld kann sie beim Lernen nur ungenügend aktiv unterstützen. Sie trauen sich einen Platz in der Arbeitswelt kaum zu und dadurch sinkt ihre Motivation in der Schule und für den Berufswahlprozess (Gemeinde Herisau, Schule+Praktikum. Eine Chance für Jugendliche, Schule und Wirtschaft, 2016). Die Jugendlichen sind während einem bis vier Tagen pro Woche in einem Gewerbebetrieb der Region tätig. Wenn sie in der Schule sind, werden sie individuell vor allem im Bezug auf Mathematik und Deutsch gefördert, zudem werden die Kompetenzen in den Vordergrund gerückt, welche für den gewählten Beruf zentral sind (Gemeinde Herisau, Schule+Praktikum. Kurzinfo, 2016). Das Projekt soll diesen Jugendlichen zeigen, dass auch sie Potenzial haben und ihnen die Möglichkeit bieten, positive erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Das Praktikum gibt Selbstvertrauen, fördert die Sozial- und Selbstkompetenz und schafft neue Perspektiven. Zudem können die Schülerinnen und Schüler ihren Bewerbungen für die Lehrstelle gute Referenzen aus der Praxis beilegen, welche die Chance auf einen Ausbildungsplatz erheblich erhöht (Gemeinde Herisau, Schule+Praktikum. Eine Chance für Jugendliche, Schule und Wirtschaft, 2016). In ähnlichen Projekten an der Schule Herisau wurden in den vergangenen Jahren bereits sehr positive Erfahrungen gesammelt. Vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelingt so der Übergang in die Berufsbildung nach der obligatorischen Schulzeit besser (Gemeinde Herisau, Schule+Praktikum. Kurzinfo, 2016).

2.2.3.4 Case Management Berufsbildung

Seit dem Jahr 2016 ist das Case Management Berufsbildung in der Verantwortung der Kantone. Aufgrund einer Analyse im Jahr 2018 hat man im Kanton Appenzell Ausserrhoden beschlossen, dass die fallführende Stelle zentral im zuständigen Amt angesiedelt werden soll. Dadurch sollen möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene die Chance erhalten, eine berufliche Grundbildung zu absolvieren. Die fallführende Stelle sorgt über institutionelle Grenzen hinweg während des ganzen Berufswahlprozesses für ein planmässiges, koordiniertes und kontrolliertes Vorgehen. Dabei stehen die Unterstützung zur Selbsthilfe der bezüglich des Bildungserfolgs gefährdeten Jugendlichen und die Effizienz- und Effektivitätssteigerung der eingesetzten Massnahmen durch eine wirksame Führung und Gestaltung der Prozesse (Departement Bildung und Kultur, 2021). Das Casemanagement Berufsbildung richtet sich an

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren, die Hilfe beim Übergang von der Volksschule in die Berufsbildung oder eine Anschlusslösung an eine Mittelschule benötigen. Damit man Anspruch auf diese Unterstützung erheben kann, müssen die Betroffenen eine Mehrfachproblematik aufweisen und den zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben. Zur Mehrfachproblematik zählen Jugendliche, welche im Verlauf des zweiten oder dritten Jahres im Zyklus 3 auf absehbare Zeit oder nach einem Brückenangebot oder nach dem Auflösen eines Lehrvertrages keine Anschlusslösung haben, mit verschiedenen Problemen im schulischen, gesundheitlichen, sozialen und / oder familiären Bereich konfrontiert sind und dadurch eine Mehrfachbelastung erfahren, die Anschlusslösung nicht selbstständig organisieren können, kein Anrecht auf Unterstützung durch die IV haben oder bei denen die Angebote aus den Regelstrukturen nicht wirkungsvoll genug sind (Departement Bildung und Kultur, Informationsblatt für Antragstellende, 2020). Das Casemanagement Berufsbildung begleitet diese jungen Erwachsenen langfristig. Bestenfalls melden sich die Jugendlichen schon während der obligatorischen Schulzeit, das bedeutet, in der zweiten oder dritten Oberstufe, an, und werden dann bis zum Lehrabschluss von möglichst wenig wechselnden Fachpersonen betreut (Departement Bildung und Kultur, Case Management Berufsbildung Appenzell Ausserrhoden. Konzept, 2021). Das Angebot ist freiwillig. Von den teilnehmenden Personen wird erwartet, dass sie aktiv mitarbeiten um das Ziel, den Einstieg in die berufliche Ausbildung, zu erreichen (Departement Bildung und Kultur, Informationsblatt für Antragstellende, 2020).

2.3 Anforderungen der Betriebe an die Jugendlichen

Die Anforderungen seitens der Betriebe an die Jugendlichen variieren je nach Beruf sehr stark. Da die beiden Jugendlichen, welche für diese Arbeit interviewt worden waren, sich für einen Beruf im Detailhandel entschieden haben, werden in diesem Kapitel die spezifischen Anforderungen, welche im Bereich der Detailhandelsassistentin beziehungsweise des Detailhandelsassistenten EBA von den Auszubildenden gefordert werden, genauer betrachtet. Einige der Faktoren können aber auch auf andere Berufsgattungen übertragen werden.

2.3.1 Spezifische Anforderungen

Detailhandelsassistentinnen und -assistenten arbeiten in unterschiedlichen Bereichen im Verkauf. Sie müssen die Kundschaft bedienen und beraten, deren Wünsche in Erfahrung bringen und verschiedene Lösungsvorschläge präsentieren und Kundenanfragen auf verschiedenen Kanälen bearbeiten. Zudem müssen sie Produkte und Dienstleistungen kundenorientiert präsentieren, betriebsrelevante Informationen unter Anleitung bearbeiten und sich über die Produkte und Dienstleistungen der eigenen Branche informieren. Je nach Betrieb bedienen die Auszubildenden auch die Kasse und packen die verkauften Artikel ein. Zudem achten sie

darauf, dass immer genügend Produkte zum Verkauf vorhanden sind und füllen demnach die Regale in den Geschäften auf. Auch an der Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen können die Lernenden unter Anleitung mitarbeiten. Da als Detailhandelsassistentin oder -assistent der Fokus auf dem Verkauf liegt, müssen die Jugendlichen Freude an Verkauf und Beratung, Kontaktfreude und Hilfsbereitschaft mitbringen. Zudem sind gute Umgangsformen zentral. Da die Lernenden oft Kundenkontakt haben, sind gute mündliche Deutschkenntnisse von Vorteil. Auch ein gutes Gedächtnis und ein Ordnungssinn sind in diesem Beruf wichtig. Da man die meiste Arbeitszeit im Stehen verbringt, ist eine gute Gesundheit vorteilhaft (SDBB, Berufsberatung, 2022). Der Unterschied zu den Detailhandelsfachleuten besteht darin, dass die Arbeit in der Praxis mehr alltägliche Arbeiten umfasst und die Situationen teilweise angeleitet werden (Bildung Detailhandel Schweiz, 2022). Die Berufsbildner müssen für die EBA-Lernenden mehr Zeit einplanen, damit sie diese, wenn nötig, eng begleiten können. Oft ist es so, dass die Aufgaben mehrmals gezeigt werden müssen und dass diese Lernenden jemanden brauchen, der ihnen über die Schulter schaut und ihnen zeitnah eine Rückmeldung geben kann. Dies ist vor allem für die grösseren Betriebe einfach zu handhaben, da sie in der Regel mehr Personal zur Verfügung haben und es weniger ins Gewicht fällt, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die Arbeit ein wenig langsamer verrichtet (W., 2022).

Die schulischen Anforderungen an die zukünftigen Detailhandelsassistentinnen und -assistenten belaufen sich alle um den mittleren Bereich. Die Anforderungen im Fachbereich Mathematik sind am niedrigsten, vor allem die Teilbereiche Zahl und Variable und Form und Raum wird weniger Bedeutung beigemessen. Auch die Anforderungen der Fremdsprachen und die Naturwissenschaften befinden sich eher im unteren Teil des mittleren Anforderungsbereiches. Deutsch wird am stärksten gewichtet. Da müssen die Jugendlichen vor allem in den Teilbereichen Hören, Teilnahme an Gesprächen und Zusammenhängendes Sprechen hohe Anforderungen erfüllen (Schweizerischer Gewerbeverband & EDK, 2022). Das Anforderungsprofil der schulischen Anforderungen für die Lehre als Detailhandelsassistentin beziehungsweise -assistenten befindet sich im Anhang IV.

2.3.2 Unterstützung der Betriebe für leistungsschwächere Jugendliche

Die Lehre als Detailhandelsassistent EBA im Bereich Lebensmittel ist für viele Jugendliche eine Notlösung. Oft hat es auch kurz vor den Sommerferien noch einige freie Lehrstellen zur Verfügung, auf welche Bewerbungen eingehen. Hierbei handelt es sich oft um Bewerbungen von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler, was aber nicht bedeutet, dass diese im Betrieb nicht die erwartete Leistung erbringen können. Wichtig ist, dass sich die Lernenden bemühen und Berufsbildnerinnen und Berufsbilder merken, dass sie ihr bestes versuchen. Dennoch brauchen diese Lernenden mehr Motivationsanstösse als solche, die sich absichtlich für diesen Beruf entschieden haben (W., 2022). Die Jugendlichen bekommen von ihrem

Betrieb zu Beginn der Lehrzeit die Lerndokumentation ausgehändigt. Diese hilft den Lernenden dabei, sich auf die praktische Prüfung am Ende der Lehrzeit vorzubereiten. Sie können so beurteilen, was sie schon beherrschen und welche Erfahrungen sie in ihrem Lehrbetrieb gesammelt haben. Zudem erfahren sie so, welche Arbeiten in welchem Semester bevorstehen und sie können sich optimal darauf vorbereiten. Sie bekommen von ihrem Lehrbetrieb während der Arbeitszeit genügend Zeit, um sich dafür Notizen zu machen. In Regelmässigen Abständen, aber spätestens am Ende jedes Semesters, schaut sich der Berufsbildner oder die Berufsbildnerin die Lerndokumentation an und beurteilt den Inhalt. Dadurch bekommen die Jugendlichen eine regelmässige Rückmeldung seitens des Betriebes und wissen, wo sie in der Ausbildung stehen. Des Weiteren werden die weiteren Schritte definiert und vereinbart (Bildung Detailhandel Schweiz, 2012). Vor allem bei EBA-Lernenden wird darauf geachtet, dass sie durch den Betrieb und den Berufsbildner eng betreut und begleitet werden. Je nach Grösse des Betriebs werden interne Stützkurse angeboten, wenn die Jugendlichen schulisch Mühe haben. Dort werden mit ihnen die Aufträge aus der Berufsschule besprochen, Lücken werden geschlossen oder die Jugendlichen werden auf bevorstehende Prüfungen vorbereitet (W., 2022). Durch die Reform der gesamten Ausbildung im Detailhandelsbereich, welche diesen Sommer umgesetzt wird, fällt den Betrieben eine grössere Verantwortung zu. Die Befürchtung besteht, dass so die kleineren Läden keine Lehrlinge mehr ausbilden können, da sie die Voraussetzungen und vor allem die Zeit, welche sie zusätzlich für die Lernenden aufbringen müssen, nicht mehr gewährleisten können. Die grösseren Betriebe haben hiermit weniger Mühe, da es dort oft eine Person gibt, die sich hauptsächlich den Auszubildenden widmen kann (C., 2022).

2.3.3 Unterstützungsangebote für die Betriebe

Wie erwähnt, ist die individuelle Begleitung der Jugendlichen während der Lehrzeit für den Ausbildungserfolg entscheidend. Dabei kommt der fachkundigen individuellen Begleitung eine zentrale Rolle zu, vor allem bei Jugendlichen mit komplexen Problemen. Wer dabei die Verantwortung und die Finanzierung übernimmt, ergibt sich aus dem Gesetz. Ob die fachkundige individuelle Begleitung in Anspruch genommen wird, ist den Lernenden überlassen. Ziel dieser engen Betreuung ist, dass eine kompetente Person den Entwicklungsprozess der Jugendlichen unterstützt, deren Lernerfolg durch Schwierigkeiten aus unterschiedlichsten Gründen beeinträchtigt ist. Sie ist berufs- und lernortsübergreifend und bezieht somit den Lehrbetrieb, die Berufsfachschule, die überbetrieblichen Kurse und das soziale Umfeld der lernenden Person mit ein. Häufig wird diese Begleitung durch Lehrpersonen aus der Berufsfachschule wahrgenommen. Diese Lehrkräfte führen beispielsweise regelmässig Gespräche mit den ihnen zugeordneten Jugendlichen und pflegen den Austausch zwischen dem Lehrbetrieb, den überbetrieblichen Kursen und dem sozialen Umfeld (SBIF, 2014). Vor allem wenn nicht nur schulische,

sondern auch soziale Probleme vorhanden sind, kann der Jugendlichen oder dem Jugendlichen vom Kanton ein Lerncoach zugesprochen werden. Dies muss aber über die zuständige IV-Stelle genehmigt werden. Diese Person setzt sich je nach Situation ein Mal pro Woche mit der auszubildenden Person zusammen und bespricht Probleme. Hier spielt es keine Rolle, ob die Schwierigkeiten schulischer oder sozialer Art sind. So bekommt die oder der Jugendliche eine enge Bezugsperson und weiss, wohin sie oder er sich wenden kann, falls etwas im Betrieb oder in der Schule nicht gut läuft. Der Lerncoach tauscht sich regelmässig mit allen Beteiligten aus, damit alle dieselben Informationen haben (W., 2022).

2.4 Anforderungen der Berufsschule an die Jugendlichen

In diesem Kapitel werden die Anforderungen, welche die Berufsschulen an die Jugendlichen während der Ausbildung zur Detailhandelsassistentin beziehungsweise zum Detailhandelsassistenten EBA stellen, genauer betrachtet. Diese Eingrenzung basiert wiederum darauf, dass die beiden Jugendlichen ihren Start ins Berufsleben in diesem Bereich absolviert haben. Einige Rückschlüsse lassen sich aber auch auf andere Berufsgruppen und deren Berufsschulen ziehen.

2.4.1 Spezifische Anforderungen

An der Berufsfachschule werden die Fächer Deutsch, Fremdsprache, Wirtschaft, Gesellschaft, Detailhandelspraxis und allgemeine Branchenkunde unterrichtet (SDBB, Berufsberatung, 2022). Dabei geht der Unterricht weniger in die Tiefe und es wird weniger Hintergrundwissen vermittelt als bei Detailhandelsfachleuten (Bildung Detailhandel Schweiz, 2022). Dies ist unter anderem daran geschuldet, dass deutlich weniger Schulstunden zur Verfügung stehen (C., 2022). Die Fremdsprache wird auf einem tieferen Niveau unterrichtet (Bildung Detailhandel Schweiz, 2022). Zudem gibt es im Englisch an der Berufsschule keine Diplomnoten. Die Lernenden der EBA-Ausbildung können auch komplett auf Englisch verzichten. Wenn sie jedoch planen, zu einem späteren Zeitpunkt die EFZ-Ausbildung anzuhängen, ist der Besuch des Faches Englisch verpflichtend. Des Weiteren muss keine Vertiefungsarbeit geschrieben werden. An manchen Berufsschulen wird dies auf freiwilliger Basis angeboten um die Schülerinnen und Schüler zu motivieren. Sie können dann selbständig ein Thema wählen, welches sie interessiert. Im Zusammenhang mit der Reform der Ausbildung, welche diesen Sommer zum ersten Mal umgesetzt wird, wird aber die Vertiefungsarbeit auch für die EBA-Lernenden verpflichtend werden. Schon vor der Reform war es zentral, dass die Jugendlichen aus der Sekundarstufe I das selbständige Arbeiten und das vernetzte Denken geübt und trainiert haben. Durch die Reform werden diese Kompetenzen aber noch mehr an Bedeutung gewinnen, da nicht mehr in Fächern unterrichtet werden wird, sondern in Form von Handlungskompetenzbereichen (C., 2022).

2.4.2 Unterstützung der Berufsschule für leistungsschwächere Jugendliche

Die Lehrpläne für die Berufsfachschule lassen es zu, die individuellen Fähigkeiten, Interessen und Möglichkeiten der Lernenden zu berücksichtigen. Für den Erwerb einer zweiten Sprache müssen die besonderen Lernvoraussetzungen in einer zweijährigen beruflichen Grundbildung beachtet werden. Eine zweite Sprache kann dabei auch durch zweisprachigen Unterricht oder durch einen Sprachtausch und muss nicht zwingend durch den traditionellen Fremdsprachenunterricht vermittelt werden. In den überbetrieblichen Kursen wird die Klassengrösse und allfällige Kompetenznachweise den spezifischen Bedürfnissen der Lernenden und des gewählten Berufs angepasst (SBIF, 2014). Durch die Reform der Ausbildung wird auch die Berufsschule neu organisiert. So werden ab diesem Sommer jeweils zwei Lehrpersonen pro Klasse anwesend sein. Dies hat den Vorteil, dass eine Person das fachkundige Lehren übernehmen und die andere Person zeitgleich als Lerncoach fungieren kann. Dies gibt den Berufsschullehrpersonen die Möglichkeit, die Lernenden individueller zu beraten und enger zu begleiten (C., 2022).

2.4.3 Unterstützungsangebote für die Berufsschulen

Damit es möglichst vielen Jugendlichen gelingt, einen eidgenössischen Abschluss zu erlangen, müssen an allen drei Lernorten pädagogische Unterstützungsmassnahmen getroffen werden. In den Berufsfachschulen wird dies unter anderem durch Stütz- und Freikurse gewährleistet. Es besteht jedoch keine Garantie, dass die Lernenden den Kurs besuchen können, denn der Besuch hängt von den Bedürfnissen der lernenden Person und vom Einverständnis des Lehrbetriebs ab. Stütz- und Freikurse können während der Arbeitszeit besucht werden, jedoch dürfen sie durchschnittlich einen halben Tag pro Woche nicht übersteigen (SBIF, 2014). Alle EBA-Lernenden haben Anspruch auf die fachkundige individuelle Begleitung, wie in Kapitel 2.3.3 schon erwähnt wurde. Diese Fachperson macht individuelle Lernbegleitungen, bietet Beratungen an, arbeitet eng mit der Berufsbildung des jeweiligen Kantons zusammen und stellt, wenn nötig, Kontakt zum Betrieb und zum Elternhaus her. Des Weiteren ist sie für den Austausch mit anderen Fachstellen wie beispielsweise der Drogenberatung, unterschiedlichen Psychiatrien oder dem Kinder- und Jugendpsychologischen Dienst verantwortlich. Wenn Berufsschullehrpersonen ein Anliegen in Bezug auf den Umgang mit leistungsschwächeren Jugendlichen haben, können sie auf diese Person zugehen und sich Unterstützung und Tipps holen (C., 2022). Wenn die fachkundige individuelle Begleitung durch die Berufsschule nicht ausreicht und ein Anspruch besteht, kann ein Lerncoach durch die IV gestellt werden. Die Beratung und Begleitung durch die von der IV gestellte Person ermöglicht einen verbindlichen Kontakt der IV-Stelle mit der versicherten Person. Ziel ist, den Eingliederungsprozess optimal begleiten zu können (Informationsstelle AHV/IV, 2021).

3. Fallbeispiele

In diesem Kapitel werden zwei Jugendliche vorgestellt, welche während der regulären Schulzeit zusätzliche Unterstützung bei der Schulischen Heilpädagogin hatten. Beide haben die Oberstufe Herisau absolviert und anschliessend an die 9. Klasse eine Lehre als Detailhandelsassistentin beziehungsweise -assistent angefangen. Um ihren Hintergrund nachvollziehen zu können, wird zuerst ihre Vorgeschichte aufgezeigt und anschliessend ihre Entwicklung während der Sekundarstufe I, ihre Bemühungen in Bezug auf die Berufswahlvorbereitungen und die Auswirkungen auf den gewählten Beruf kurz thematisiert. Zudem werden die Diagnosen, welchen den beiden Jugendlichen zugesprochen werden, im Unterkapitel 3.1.1 beziehungsweise 3.2.1 erklärt. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Berufseinstieg im Betrieb und in der Berufsschule gelegt. Abschliessend wird aufgezeigt, wo sie momentan stehen, ob sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben und in welchem Beruf sie im Moment arbeiten. Alle Informationen betreffend die persönliche Geschichte der Jugendlichen aus diesem Kapitel wurden anhand der geführten Interviews mit den unterschiedlichen Beteiligten zusammengetragen. Die Transkription und die Gedankenprotokolle der Interviews befinden sich im Anhang V – IX.

3.1 Fallbeispiel 1 AD

A. feiert diesen Juli ihren 21. Geburtstag, ist weiblich und hat die Sekundarstufe I regulär nach dem dritten Oberstufenjahr im Sommer 2018 an der Sekundarschule Herisau abgeschlossen. Sie hat zwei ältere Schwestern, welche beide ebenfalls an der Sekundarschule Herisau waren. Von ihrem Elternhaus bekommt A. viel Unterstützung.

3.1.1 Vorgeschichte

A. wurde mit einer Mikrozephalie geboren. Dadurch war sie von Geburt an durch die IV erfasst (T., 2022). Mikrozephalie wird international uneinheitlich definiert und klassifiziert, beschreibt aber das klinische Zeichen eines signifikant reduzierten Kopfumfanges (Kaindl, et al., 2019). Wenn jemand mit Mikrozephalie geboren wird, heisst das nicht automatisch, dass diese Person krank ist. Es ist jedoch ein grosser Risikofaktor für das Auftreten einer Intelligenzminde rung oder auch einer Einschränkung der motorischen Fähigkeiten. Es kommt auf den Schweregrad der Mikrozephalie an. Betroffene haben in leichten Fällen oft nur Lernschwierigkeiten, in schweren Fällen leiden die betroffenen Personen unter geistigen Behinderungen (Füssler, 2016). In letzter Zeit ist Mikrozephalie vor allem im Zusammenhang mit der Zika-Infektion im Mutterleib genannt worden (Feldmeier, 2021). Bei A. ist die Mikrozephalie aber nicht auf eine solche Infektion der Mutter zurückzuführen, sondern es wird angenommen, dass es sich um einen Gendefekt handelt (T., 2022).

Aufgrund ihrer Diagnose bekam sie schon während der Primarschulzeit eine enge Betreuung durch die Schulische Heilpädagogin, welche sie ihrem Können entsprechend gefördert und gefordert hat (D., 2022). Vom Französischunterricht war A. von Beginn weg dispensiert und in den meisten anderen Fächern wurden ihre Lernziele auf ihr Niveau angepasst (T., 2022). Diese Unterstützung wurde von A. sehr geschätzt. Nach eigener Aussage wurde A. während der Primarschulzeit von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt, da sie mit ihrer lauten Art bei den anderen Kindern aneckte. Die Schulische Heilpädagogin thematisierte diese Problematik mit ihr und erarbeitete Handlungsoptionen (D., 2022).

3.1.2 Laufbahn / Entwicklung während der Oberstufenzeit

Zu Beginn der Oberstufenzeit fiel A. vor allem durch ihre Lautstärke auf. So konnte man sie, vor allem wenn sie wütend war oder sich ungerecht behandelt fühlte, durch das ganze Schulhaus hören. Zudem pflegte sie einen sehr rauen Umgangston und auch das Benutzen von diversen Schimpfwörtern war keine Seltenheit. In den Fächern Deutsch und Mathematik hatte sie von Beginn weg individuelle Lernziele und wurde in diesen beiden Fächern von der Schulischen Heilpädagogin betreut. Vom Fach Französisch war sie wie schon in der Primarstufe auch in der Oberstufe dispensiert. Die anderen Fächer besuchte sie regulär im tiefen Niveau mit mässigen Noten (T., 2022). Wenn A. Unterrichtsinhalte davon nicht verstand oder bei Alternativen Bewertungsmethoden, wie zum Beispiel dem Erstellen eines Zeitstrahls oder eines Plakates, Hilfe benötigte, wurde sie von der Schulischen Heilpädagogin unterstützt (D., 2022). Bei der Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens war auffällig, dass sie vor allem mit der Selbständigkeit und Zuverlässigkeit, welche das Schulsystem von den Lernenden verlangte, grosse Mühe hatte (Anhang X). Zudem war es für sie schwierig, Konflikte fair zu bewältigen oder mit anderen Schülerinnen und Schülern aufgabenbezogen zusammenzuarbeiten. Auch konnte A. ihre eigenen Fähigkeiten nicht realistisch einschätzen. Sie neigte dazu, sich zu überschätzen und ihre abgelieferten Prüfungen und Arbeiten besser zu bewerten, als sie schlussendlich waren.

3.1.3 Berufswahl

Im Berufswahlprozess wurde A. von Seiten der Schule her sehr eng von der Schulischen Heilpädagogin begleitet. Die Schulische Heilpädagogin war auch mit allen involvierten Stellen in Kontakt und versuchte so, A. die bestmögliche und passende Ausbildungsstelle zu vermitteln (T., 2022). Die Eltern von A. haben sie ebenfalls unterstützt, indem sie mit ihr zusammen nach passenden Berufen gesucht haben (D., 2022). Erschwerend im Berufswahlprozess von A. war, dass sie ihr Können auch in diesem Bereich überschätzte und eine anspruchsvollere Ausbildung anstrebte, als für sie machbar war (T., 2022). Sie hatte zum Beispiel den Wunsch, Kosmetikerin oder Erzieherin zu werden.

Für A. war es besonders wertvoll, dass sie während der Sekundarstufe I unterschiedliche Praktika im Zusammenhang mit dem WAP absolvieren konnte. So konnte sie Erfahrungen als Coiffeuse, als Kinderbetreuerin in einer Kindertagesstätte oder im Detailhandel in einem Modegeschäft sammeln. Diese Erfahrungen haben ihr in ihrem Berufswahlprozess weitergeholfen (D., 2022). Die Betriebe, bei welchen sie ein Praktikum absolvieren durfte, gaben ihr am Ende der Praktikumszeit eine Rückmeldung. Ein solches Beispiel einer Beurteilung im Bereich Detailhandel befindet sich im Anhang XI. Diese Rückmeldungen konnten bei Bewerbungen um eine Lehrstelle beigelegt werden und die Betriebe hatten Auskunft darüber, wie A. sich in der Berufswelt verhält (T., 2022).

Gegen Ende der dritten Oberstufe konnte sich A. durch Bekannte von ihrem Onkel und ihrer Tante eine Stelle als Detailhandelsassistentin EBA organisieren (D., 2022). Als klar wurde, dass A. in diesem Bereich ihre Lehre absolvieren will, konzentrierte die Schulische Heilpädagogin sich darauf, A. möglichst gut auf die Lehre vorzubereiten. Sie organisierte Spielgeld und eine Kasse und übte mit ihr, Wechselgeld korrekt herauszugeben. Auch wenn A. den Wechselbetrag vor sich hatte, fiel es ihr schwer, die richtigen Münzen herauszuzählen. Noch schwieriger wurde es für sie, wenn die Aufgabe erschwert wurde, indem nicht mehr alle Münzen vorhanden waren und sie den Betrag anders zusammensetzen musste. Trotz dieser Wissenslücken im Bereich der Mathematik wollte A. die Lehre als Detailhandelsassistentin unbedingt starten. Die Schulische Heilpädagogin informierte die zuständige Person der IV über ihre Bedenken und bat sie, A. im System der IV zu behalten, damit sie, falls nötig, Hilfe bekommen würde, wenn sie die Lehre abbrechen müsste. Ebenfalls wurde das Casemanagement Berufsbildung über den Fall vorinformiert, sodass A. sich auch dort die nötige Unterstützung holen könnte.

3.1.4 Berufseinstieg im Betrieb und in der Berufsschule

Nach den Sommerferien 2018 startete A. in ihre Berufslehre als Detailhandelsassistentin EBA im Sparexpress in Herisau, welche sie, wie im vorhergehenden Kapitel aufgezeigt, über Bekannte ihrer Verwandten vermittelt bekommen hat (D., 2022).

In der Berufsschule fiel den Lehrpersonen schnell auf, dass A. grosse stoffliche Lücken hatte, welche nicht allein auf den Unterricht in der Sekundarstufe I zurückzuführen waren, sondern schon vorher bestanden haben mussten. Die Berufsschullehrpersonen vermuteten, dass sie eine kognitive Beeinträchtigung haben muss, hatten aber keine Informationen von Seiten der Eltern oder von ihr selbst dazu bekommen. A. konnte dem Unterricht kaum folgen und war oft abgelenkt. Ihre Überforderung überspielte sie oft mit lachen. Jedoch war sie sehr empathisch und konnte sich gut in ihre Mitmenschen hineinversetzen (C., 2022). Mit ihren ehemaligen Mitschülern aus der Sekundarstufe I, mit welchen sie in der Oberstufenzeit oft Streit oder

vereinzelt sogar Schlägereien hatte, verstand sie sich in der Berufsschule ebenfalls besser und sie war gut in die Klasse integriert (V., 2022).

Ihr Chef im Sparexpress war nicht sehr einfühlsam und hatte nur wenig Geduld, ihr ihre Aufgaben im Laden mehr als einmal zu erklären. Dies hätte A. aber gebraucht, denn nach einer einmaligen Erklärung war sie nicht in der Lage, die Aufgabe korrekt und selbständig umzusetzen. Sie wurde auch oft allein gelassen im Betrieb. So hatte A. keine Ansprechperson vor Ort und niemanden, den sie hätte fragen können, wenn Unklarheiten bestanden. Es ist anzunehmen, dass ein kleiner Betrieb wie der Sparexpress, nicht genügend Ressourcen hat, eine Lernende wie A. so stark zu unterstützen (C., 2022).

Kurz vor Abschluss des ersten Ausbildungsjahres hat A. die Lehre als Detailhandelsassistentin abgebrochen. Nach eigener Aussage lag es daran, dass ihr Chef ihr Geld aus der Kasse genommen hat und sie so schlussendlich bei der abendlichen Abrechnung im Minus war. Zudem wusste der Auszubildende nichts von ihrer Vorgeschichte und dass sie Anrecht auf IV-Unterstützung gehabt hätte (D., 2022). Die Berufsschullehrperson meint jedoch, dass der Grund für den Abbruch der EBA-Lehre wahrscheinlich nicht ihr fehlender Wille oder die fehlende Motivation war, sondern die Überforderung durch den Stoff in der Berufsschule, die Arbeiten im Betrieb und die fehlende Unterstützung seitens des Chefs (C., 2022).

Nach dem Abbruch der Lehre war A. einige Zeit zu Hause und überlegte, welchen Weg sie nun einschlagen soll. Sie merkte schnell, dass es ihr nicht zusagt, zu Hause rumzusitzen und nichts zu machen, sie wollte so schnell wie möglich wieder arbeiten. Ihre Eltern und ihre beiden Schwestern haben sie während dieser Zeit sehr intensiv unterstützt und gemeinsam suchten sie nach geeigneten Berufen. Schlussendlich ging A. mit ihrem Vater zu der für sie verantwortlichen IV-Stelle, welche ihr unterschiedliche Möglichkeiten anbot (D., 2022). Dadurch, dass die Schulische Heilpädagogin aus der Sekundarstufe I die verantwortliche Person bei der IV schon vorgewarnt hatte, dass eine EBA-Lehre wahrscheinlich A.s Können übersteigen wird, verlief der Wiedereinstieg in die IV glücklicherweise problemlos (T., 2022). A. hätte eine Lehre als Coiffeuse absolvieren können, jedoch wäre diese in Zürich gewesen. Der Vater von A. fand, dass dies zu weit weg ist und sie besser in der Region etwas suchen soll. Die Möglichkeit in Zürich eine Lehre zu beginnen und dadurch ein eigenes Leben auf die Beine zu stellen, hätte A. eigentlich gefallen. Da ihr ihre Familie aber sehr am Herzen liegt, entschied sie sich, bei der Dreischilbe Herisau eine Ausbildung zu absolvieren (D., 2022). Die Dreischilbe Herisau bietet Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf Berufsausbildungen auf unterschiedlichen Niveaus, mit spezifischer Förderung ihrer Selbst- und Sozialkompetenzen (Härter, 2022). Die zu betreuenden Personen sollen in ihrer Eigenverantwortung gestärkt werden. In professionell gestalteten Lern- und Arbeitsfeldern wird das Entwicklungspotenzial der Einzelnen erkannt und die vorhandenen individuellen Ressourcen und Fähigkeiten gefördert (Härter, Leitbild, 2022). A. entschied sich für die Ausbildung zur Praktikerin im Bereich Küche (D., 2022). Praktikerinnen

und Praktiker im Bereich Küche arbeiten im Team eines Restaurants, Heimes oder Spitals mit. Dort unterstützen sie das Küchenteam in verschiedenen Bereichen. So können sie beim Zubereiten von einfachen Speisen oder dem Rüsten von Gemüse und Salaten behilflich sein. Ebenfalls zu ihrem Aufgabenbereich gehört das Reinigen von Küchengeräten, was sie bis zum Ende ihrer Ausbildung selbständig erledigen können (Stiftung azb, 2022). Für die Eltern von A. war es kein Problem, dass sie nun eine praktische Ausbildung absolviert. Sie standen immer hinter A. und unterstützten sie in allen Entscheidungen.

A. arbeitete während vier Tagen in der Küche des Restaurants. Die Arbeit in der Küche gefiel ihr, auch wenn sie teilweise noch durch ihr lautes Ausrufen aufgefallen ist. Sie musste oft ermahnt werden, dass sie in der Küche nicht rumschreien und so laut fluchen darf, da dies die Gäste im Restaurant hören könnten. Bei der praktischen Abschlussprüfung im Betrieb durfte sie zwei selbstgewählte Speisen zubereiten. A. entschied sich für Cheesecake und eine Suppe. Diese wurden mit ihr gemeinsam im Betrieb mehrmals geübt, bis sie sich sicher genug fühlte, die Prüfung abzulegen. Bei den ersten Versuchen ging nach eigener Aussage noch einiges schief. Diese Unterstützung half A. dabei, ihr Selbstwertgefühl aufzubauen und wurde von ihr sehr geschätzt (D., 2022).

Einen Tag pro Woche besuchte sie die Berufsschule der Valida in St. Gallen Hagggen (D., 2022). An der Berufsschule der Valida hatte A. die Fächer Allgemeinbildung, Mathematik, Sport, Fachkunde und eine Lektion individuelle Lernzeit. Das Fach Mathematik richtet sich stark nach den Bedürfnissen der Lernenden und ihren individuellen Berufen. Zu Beginn der Ausbildung wird abgemacht, mit welchen Themen die individuelle Lernzeit gefüllt wird. In Allgemeinbildung wird mit den PrA-Lehrmitteln von INSOS Schweiz gearbeitet. In diesem Fachbereich werden auch selbständige Vertiefungsarbeiten durchgeführt (Valida, 2022). A. hat diese Vertiefungsarbeit über die Mode von heute und der Vergangenheit gemacht und am Ende eine kleine Modeschau organisiert. Auf diese Arbeit ist sie besonders stolz, denn sie hat sie, nach eigener Aussage, sehr selbständig erledigt und brauchte kaum Unterstützung (D., 2022). Am Ende jedes Semesters wird ein Zeugnis ausgestellt. Darin werden wichtige Kompetenzen für das Berufsleben bewertet (Valida, 2022). A. hatte das Gefühl, dass sie in der Schule gut unterstützt wurde und die Lehrpersonen ihr wohlwollend gegenüberstehen. Den behandelten Schulstoff empfand sie als einfach und er bereitete ihr, nach eigener Aussage, keine grossen Schwierigkeiten. Jedoch wurde ihr auch in der Valida Geld aus dem Portemonnaie gestohlen, was sie dazu brachte, dass sie das Vertrauen in die Lehrpersonen und die Mitschülerinnen und Mitschüler verlor. Dadurch vernachlässigte sie die Schule, konnte aber ihren Abschluss dennoch machen. Auch im Betrieb war es für A. nicht immer einfach. Durch eine Zyste an den Eierstöcken konnte sie vier Monate lang nicht arbeiten und die Verantwortlichen von der Dreischübe Herisau drohten damit, den Lehrvertrag aufzulösen. Dies konnte jedoch ihr Vater durch ein Gespräch mit der Chefin verhindern (D., 2022).

3.1.5 Momentaner Stand

Momentan arbeitet A. immer noch in der Dreischiibe Herisau. Sie ist dort aber nicht mehr in der Küche tätig, sondern arbeitet im Restaurant und bedient die Gäste. Ihr momentaner Chef ist überrascht, wie still sie ist. Vom Küchenteam habe er gehört, dass sie sehr laut sein kann. Er habe sie jetzt aber von einer ganz anderen Seite kennengelernt und sei sehr zufrieden mit ihr.

Aufgrund von Rückenbeschwerden darf A. im Moment nur 30% arbeiten. Das bedeutet, dass sie an nur zwei Tagen, mittwochs und freitags, im Betrieb ist. Früher hatte sie ein Arbeitspensum von 50%, dies wurde ihr aber im letzten Jahr reduziert. Sie würde sehr gerne 100% arbeiten, jedoch darf sie dies aus gesundheitlichen Gründen nicht. Die viele Zeit, die sie zu Hause ist, verbringt sie oft mit ihrer Nichte.

A.s Wunsch wäre, dass sie einen Nebenjob beginnen könnte, am liebsten in einer Bar. Jedoch ist da ihr Vater dagegen, da er seine Tochter nicht in einer Bar in Herisau wissen will. Sie hat auch im Geschäft, in dem ihre Mutter arbeitet, angefragt. Die Chefin will aber keine Familienmitglieder einstellen. Hinzu kommt, dass sie aufgrund der Bestimmungen der IV keinen Nebenjob ausführen darf.

Für den Moment ist es für A. in Ordnung, wenn sie 30% im Restaurant der Dreischiibe arbeitet und die restliche Zeit mit ihrem Freund in Zürich oder beim Lernen für die Autoprüfung verbringt.

3.2 Fallbeispiel 2 NV

N. ist in diesem Frühjahr 20 Jahre alt geworden, ist männlich und hat die Sekundarstufe I regulär nach dem dritten Oberstufenjahr im Sommer 2018 an der Sekundarschule Herisau abgeschlossen. N. lebte seit der dritten Primarklasse bis zu seinem 18. Lebensjahr in einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft, in welcher er sich sehr zu Hause fühlte (V., 2022). Er hat einen älteren Bruder, welcher aber nicht in Herisau wohnt und zu welchem er nur sporadisch Kontakt hat. Seine Eltern sieht er ungefähr jedes zweite Wochenende. Die Sozialpädagogen der Wohngemeinschaft übernehmen die Aufgaben der Erziehungsberechtigten im Bereich der Schule und der Berufswahl (T., 2022).

3.2.1 Vorgeschichte

N. leidet am Fetalen Alkoholsyndrom, da seine Mutter während der Schwangerschaft starke Alkoholikerin war (T., 2022). Das Fetale Alkoholsyndrom stellt in unserer westlichen Gesellschaft eine sehr häufige Ursache entwicklungsneurologischer Störungen dar (Maitre, Gischer Fumeaux, & Truttmann, 2020). Alkohol während der Schwangerschaft kann sich auf alle Organe schädigend auswirken, besonders betroffen sind aber vor allem Organe mit einer hohen Wachstumsrate und erhöhten Stoffwechsellage. Aus diesem Grund ist das embryofetale

Gehirn besonders gefährdet (Feldmann, 2022). Auswirkungen von Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, dabei spielt es keine Rolle, ob der Konsum die ganze Schwangerschaft durch kontinuierlich stattgefunden oder ob es sich nur um einige exzessive Alkoholexpositionen gehandelt hat, sind eine Verminderung der intellektuellen Leistungen, die sowohl den verbalen Intelligenzquotienten als auch den Handlungs-Intelligenzquotienten betreffen (Maitre, Gischer Fumeaux, & Truttman, 2020). Des Weiteren können bei den betroffenen Personen soziale und emotionale Störungen auftreten. Diese zeigen sich unter anderem darin, dass diese Jugendlichen oft nicht in der Lage sind, fremde Absichten zu durchschauen und sich so unter anderem leichter und teils unwissentlich für kriminelle Zwecke einspannen lassen als ihre Altersgenossen. Eigener Alkoholmissbrauch ist oft auf das fehlende Risikobewusstsein und vor allem darauf zurückzuführen, dass sie sich leichter dazu verleiten lassen, da sie Konsumangebote aus dem sozialen Umfeld nur schwer ablehnen können (Feldmann, 2022).

N. hat den Kindergarten und die erste und zweite Primarklasse in Winterthur absolviert und während dieser Zeit bei seinen Eltern gewohnt. Auf die dritte Primarklasse hat er nach Herisau gewechselt, da er nicht mehr bei seinen Eltern wohnen durfte. N. wohnte ab diesem Zeitpunkt in der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft guetgrund (T., 2022). Diese bietet Kindern und Jugendlichen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Wohn- und Lebensraum. Betreut werden sie dort von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, denen eine professionelle, bedürfnis- und beziehungsorientierte Betreuung mit viel Alltag und Normalität am Herzen liegt (guetgrund gmbh, 2022). In der Primarschulzeit gab es keine Nennenswerten Vorkommnisse (T., 2022).

3.2.2 Laufbahn / Entwicklung während der Oberstufenzeit

Im August 2015 hat N. an die Oberstufe Herisau gewechselt und wurde dort in allen Fächern, ausser in Französisch, ins grundlegende Niveau eingeteilt. In Französisch besuchte er im ersten Semester der ersten Oberstufe das mittlere Niveau, wurde aber auf das zweite Semester aufgrund der mangelhaften Leistung ins grundlegende Niveau abgestuft.

Zu Beginn der Oberstufenzeit war N. sehr zurückgezogen und ruhig. Es war schwierig, an ihn heranzukommen und sein Vertrauen zu gewinnen. Er misstraute den meisten erwachsenen Personen im Schulumfeld und gab nur sehr kurze und knappe Antworten. Dies machte sich auch in der Zusammenarbeit mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern bemerkbar, denn es fiel ihm sichtlich schwer, mit ihnen aufgabenbezogen zusammenzuarbeiten. Auch mit der Selbständigkeit und Zuverlässigkeit, welche im Schulsystem der Oberstufe Herisau zentral sind, hatte er Schwierigkeiten. Zudem hatte er Mühe, sich länger auf eine Arbeit zu konzentrieren und auch bei auftretenden Problemen an der Aufgabe zu bleiben. Er arbeitete oft nach dem Lustprinzip und schob unangenehme Aufträge bei Seite. Seine Noten waren in allen

Fachbereichen die gesamte Schulzeit hindurch mittelmässig bis ungenügend, was man auch an seinen Stellwerkresultaten aus der zweiten Oberstufe erkennen kann (Anhang XII) (T., 2022).

3.2.3 Berufswahl

Der Berufsfindungsprozess verlief bei N. eher schleppend. Lange Zeit wusste er nicht, was er werden will. Auch das Berufswahltagbuch, welches im Berufswahlprozess eingesetzt wurde, half ihm bei seiner Entscheidungsfindung nicht weiter. Das hat damit zu tun, dass er es nach eigener Aussage nicht wirklich ernst genommen hat und sich dementsprechend wenig Mühe beim Ausfüllen der unterschiedlichen Teile gegeben hat (V., 2022).

Erschwerend kam hinzu, dass es bis Mitte dritte Oberstufe nicht klar war, wo er seine Lehre absolvieren wird. Zur Wahl stand Herisau oder Winterthur, wobei er wieder bei seinen Eltern gewohnt hätte. Diese Bedingungen verunsicherten N. sehr und er konnte sich nicht auf die Berufswahl einlassen. Diese Problematik wurde in der Begleitung durch die Schulische Heilpädagogin thematisiert und schlussendlich stand fest, dass N. seine Lehre in der Umgebung von Herisau absolvieren und für diese Zeit noch in der Sozialpädagogischen Einrichtung guetgrund leben wird (T., 2022).

Als hilfreich empfand er, dass im Rahmen des Berufswahlunterrichtes besprochen hat, wie Bewerbungen aussehen und wie sie verfasst werden müssen und wie der ganze Berufswahlprozess abläuft. Wie in Kapitel 2.2.1 als hemmender Faktor in der Berufswahl von Jugendlichen beschrieben, hatte auch N. damit zu kämpfen, dass er sich durch andere Umstände, wie zum Beispiel seine Peergroup oder seine Beziehungen zu den Mädchen, ablenken liess. Ihm war es zu dieser Zeit wichtiger, dass er Zeit mit seinen Freunden verbringen konnte. Allgemein sieht er in der Peergroup einen sehr wichtigen Faktor im Zusammenhang mit der Berufswahl. N. meint, dass Freundinnen und Freunde einem dazu verleiten können, dass man sich intensiv mit dem Thema des Berufswahlprozesses beschäftigt, aber auch, dass man dahingehend kaum etwas unternimmt. Zudem hatte er teilweise keine Lust, sich mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was er nach der obligatorischen Schulzeit machen will. Seine Einstellung dazumal hat ihn nach eigener Aussage im Bereich der Berufsfindung stark ausgebremst.

Ihm ist bewusst, dass er sehr viel Unterstützung auf der Sekundarstufe I bekommen hat (V., 2022). Mit Hilfe der Schulischen Heilpädagogin hat er einige Bewerbungen für Schnupperstellen und anschliessend Lehrstellen verfasst (T., 2022). Diese Unterstützung hat er sehr geschätzt. Jedoch wäre es für ihn wichtig gewesen, dass er eine Person an seiner Seite gehabt hätte, die ihn noch enger hätte begleiten können und mit der er über seine Probleme, Ängste und Wünsche hätte reden können. Dies hätte ihm im Bereich der Berufsfindung weitergeholfen und hätte ihn motiviert, an unterschiedlichen Orten schnuppern zu gehen. Auch dies ist etwas,

was er seiner Aussage nach, zu wenig gemacht hat. Jugendlichen, die sich jetzt in der Oberstufe befinden, rät er, dass sie sich möglichst viele verschiedene Berufe anschauen, damit sie Vergleiche ziehen können. Nur durch das Lesen der Berufsbeschreibung kann man noch nicht entscheiden, ob der Beruf passt oder nicht. Es ist wichtig, dass man möglichst viele persönliche Erfahrungen in unterschiedlichen Berufsfeldern machen kann. Er glaubt, dass er sich so wahrscheinlich für einen ganz anderen Beruf entschieden hätte, da er mittlerweile gemerkt hat, dass es ihm guttut, wenn er sich körperlich betätigen oder anderen Menschen weiterhelfen kann. Zur Auswahl wäre so vielleicht auch Schreiner oder Fachmann Betreuung dazugekommen (V., 2022).

Des Weiteren hätte er sich gewünscht, dass Vorstellungsgespräche mehr geübt werden, damit er gelassener daran herangegangen und weniger nervös und zittrig gewesen wäre. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Berufswahl bei N. sehr stark von seiner damaligen Einstellung geprägt war, dass er schlussendlich schon irgendeinen Beruf finden wird und den Prozess der Berufsfindung dadurch sehr auf die leichte Schulter genommen hat (V., 2022).

3.2.4 Berufseinstieg im Betrieb und in der Berufsschule

Dass N. die Lehre in der Migros als Detailhandelsassistent angefangen hat, war ein Notfallplan. Bis ungefähr zwei Wochen vor den Sommerferien hatte er noch keine Anschlusslösung und als er von der Schulischen Heilpädagogin diese Lehre vorgestellt bekam, ergriff er die Chance (V., 2022).

Der Berufsausbildner der Migros war von Anfang an darüber informiert, welche Probleme N. mitbringen wird. Die Leistungen während der Schnuppertage waren jedoch so gut, dass sie sich dazu entschlossen, N. eine Chance zu geben, auch wenn sie wussten, dass dies für sie einen grossen Mehraufwand bedeuten wird (W., 2022).

Zu Beginn der Berufsschulzeit war N., wie auch schon anfangs der Oberstufe, sehr verschlossen und liess kaum jemanden an sich ran. Er wirkte immer sehr übermüdet, wofür er sich teilweise auch entschuldigte (C., 2022). Nach einiger Zeit merkte er, dass seine Klassenlehrperson aus der Berufsschule ihn gut unterstützen konnte und er so eine Vertrauensperson hatte, mit der er über seine Probleme reden konnte, die ihm weiterhalf und an die er sich mit seinen Fragen wenden konnte. Dies half ihm dabei, sich zu motivieren und für die Schule zu lernen.

Weiter war es hilfreich, dass er schulisch keine grossen Probleme hatte. Den behandelten Stoff verstand er schnell und er empfand ihn als einfach und musste sich deswegen auch keine Gedanken über die Abschlussprüfungen machen. Die Fremdsprache Französisch musste er nicht mehr besuchen. Dies war für ihn eine grosse Erleichterung. Die freiwillig durchgeführte Vertiefungsarbeit hat N. ebenfalls geschrieben, auch wenn bei dieser die Note nach eigener Aussage nicht wirklich gut war (V., 2022).

Im Betrieb war N. stets freundlich, pünktlich, anständig und trat gepflegt auf. Diese Eigenschaften spielen im Detailhandel eine zentrale Rolle. Wenn dies nicht so gewesen wäre, wäre ihm vermutlich von Seiten des Betriebs her aufgrund des enormen Mehraufwandes, welcher er für den Berufsausbildner und den Betrieb selbst darstellte, gekündigt worden, (W., 2022).

N. hatte, wie alle EBA-Lernenden, Anspruch auf die fachkundige individuelle Beratung durch die Berufsschule. Diese habe ihm weitergeholfen. Zusätzlich bekam er nach einiger Zeit einen Lerncoach durch die IV gestellt, welcher ihm nochmals neuen Aufschwung und Motivation gab (C., 2022). Dieser Lerncoach setzte sich wöchentlich mit N. zusammen und besprach alle anfallenden Probleme. Dabei spielte es keine Rolle, ob N. Hilfe bei den Aufgaben aus der Berufsschule benötigte oder ein persönliches Problem hatte. Diese treffen nahm N. stets wahr und schätzte die zusätzliche Unterstützung sehr (W., 2022). Durch diesen Lerncoach konnte sich N. im Betrieb und in der Schule stark verbessern. Er konnte besser lernen und war allgemein integrierter (C., 2022).

Des Weiteren hatten N., die Betreuungspersonen aus der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft guetgrund, der Lerncoach und der Berufsbildner der Migros einmal pro Monat eine Sitzung während der Arbeitszeit, welche meistens über eine Stunde dauerte. Dort wurde eine Standortbestimmung gemacht. Gemeinsam schaute man, an welchem Punkt N. sich befindet, welche nächsten Schritte notwendig sind und verbindliche Ziele wurden vereinbart (W., 2022). Die Arbeit in der Migros empfand N. meistens als langweilig. Ihm hat es gefehlt, dass er Kunden beraten musste. Zwar hatte er Kundenkontakt, dies belief sich nach eigener Aussage aber meistens darauf, zu erklären, welche Inhaltsstoffe ein bestimmtes Produkt hat. Auch habe ihm die körperliche Arbeit gefehlt und er war dadurch unausgeglichen (V., 2022). Bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fiel N. dadurch auf, dass er Aufgaben, welche er am Tag zuvor noch selbständig und ohne Probleme lösen konnte, am Tag darauf nicht mehr allein bewältigen konnte. Dies erforderte von den anderen Angestellten sehr viel Geduld und Verständnis. Aus diesem Grund wurde das ganze Personal vor N.s Lehraustritt über seine Probleme und Einschränkungen informiert (W., 2022).

Die ganze Lehrzeit durch dachte N. immer mal wieder daran, mit die Ausbildung abzubrechen. Wenn er aber an den Punkt kam, an dem er aufgeben wollte, halfen ihm seine Mitschülerinnen und Mitschüler weiter und motivierten ihn, durchzuhalten und den Abschluss mit ihnen zusammen zu schaffen. Durch die kleine Klassegrösse war der Zusammenhalt sehr gut, die Schülerinnen und Schüler kannten sich untereinander, man unterstützte sich gegenseitig und es kam nur selten zu Streitigkeiten. (V., 2022).

Hilfreich für N. war der Ausbilder, welcher in der Migros für ihn verantwortlich war. Dieser konnte sich sehr viel Zeit für ihn nehmen und ihm die unterschiedlichen Aufgaben, welche im Betrieb durchgeführt werden mussten, geduldig erklären (C., 2022). Er erklärte ihm die anfallenden Aufgaben Schritt für Schritt. Zu viele Aufgaben auf einmal verwirrten und überforderten

N. Dies zeigte sich darin, dass er dann nicht mehr wusste, was er eigentlich erledigen musste und schlussendlich gar nicht mehr arbeitete (W., 2022).

Dadurch, dass N. sehr oft jemanden an seiner Seite brauchte, der ihm über die Schulter schaute, war seine Ausbildung sehr zeitintensiv (W., 2022). In dieser Situation ist es von Vorteil, wenn man die Lehre in einem grösseren Betrieb absolviert, denn dort kann sich meistens eine Person die nötige Zeit nehmen (C., 2022).

Auch konnte der Berufsbildner ihn gegenüber den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Schutz nehmen, wenn diese das Gefühl hatte, dass N. seine geistigen Einschränkungen zu seinem Vorteil ausnutze (W., 2022). Auf Grund der Coronapandemie hatte N. keine praktische Lehrabschlussprüfung im Betrieb, was er als negativ empfand. Durch eine praktische Abschlussprüfung hätte er seine Noten im Diplom nach eigener Aussage verbessern können. Die schriftliche Lehrabschlussprüfung an der Berufsschule musste er absolvieren. Laut ihm verlief diese gut, da die Fragen der Prüfungen nicht zu schwierig waren (V., 2022).

3.2.5 Momentaner Stand

Nach der Lehrzeit wollte N. nicht mehr weiter bei der Migros arbeiten, da diese Lehre für ihn, wie in Kapitel 3.2.4 erwähnt, nur eine Notlösung war und er den Beruf nicht sonderlich spannend fand. Er bemühte sich auch nicht um eine neue Arbeitsstelle, sondern machte ein Jahr lang praktisch nichts. Während dieser Zeit hatte er einige Schlägereien und fiel auch sonst in Herisau und Umgebung negativ auf. Dies lag vor allem daran, dass er in falsche Kreise geriet und sich mit den falschen Freunden umgab. Wenn er heute auf diese Zeit zurückblickt, sagt er, dass er sich nicht mehr dorthin zurückwünschen würde, ihm aber dieses Jahr gezeigt hat, wo er nicht wieder landen will (V., 2022).

Als er 18 Jahre alt geworden war, trat er aus der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft aus und zog nach Wattwil. Dieser Abstand zu Herisau half ihm dabei, sich von den Freunden, mit welchen er in seinem Zwischenjahr sehr viel Zeit verbracht hatte, zu distanzieren und sein Leben neu zu strukturieren. Momentan kommt er nur noch mit einem konkreten Plan, sei dies, dass er sich mit seiner Freundin verabredet hat oder ein Freund seinen Geburtstag feiert, zurück in seine alte Heimat. Er will nicht mehr planlos die ganze Nacht durch Herisau ziehen und die Strassen unsicher machen (V., 2022).

N. überlegt sich mittlerweile genau, welche Konsequenzen es hat, wenn er sich abends mit Freunden trifft und wägt ab, ob sich dies lohnt. Sein neues Zuhause tut ihm nach eigener Aussage gut. Er genießt es, dass er endlich einen Ort hat, an den er sich zurückziehen und abschalten kann von seinem Alltag. Dies hat ihm in der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft guetgrund teilweise ein wenig gefehlt (V., 2022).

Durch die eigene Wohnung in Wattwil merkte er schnell, dass er einen geregelten Tagesablauf haben muss, da sich die Wohnung nicht von allein putzt und dass er Geld braucht, damit sein

Kühlschrank gefüllt ist. Aus diesen Gründen meldete er sich beim regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) an. Diese vermittelten ihm nach einiger Zeit eine Schnupperstelle im Johanneum in Neu Sankt Johann (V., 2022). Im Johanneum leben zurzeit rund 220 Schülerinnen und Schüler, Jugendliche und Erwachsene. Es ist eine Lern- und Lebensgemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung (Johanneum, 2022). N. gefiel die Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern so gut, dass er sich dort um einen Arbeitsplatz bemühte. Für ihn gibt es momentan nichts Schöneres, als sich um die Menschen dort zu kümmern und zu merken, dass man einander hilft, sich gegenseitig unterstützt und braucht. Zu seinen Aufgaben im Johanneum gehört es, dass er mit den dort lebenden Personen zu Mittag isst, Spaziergänge unternimmt, bastelt und gemeinsam mit ihnen ihre Zimmer aufräumt und putzt. Der Arbeitsalltag im Johanneum hat ihm wieder Struktur und Stabilität gegeben, was ihm vor allem in seinem Zwischenjahr gefehlt hat. Er könnte sich gut vorstellen, dass er in Zukunft eine Ausbildung als Fachmann Betreuung absolviert (V., 2022). Dieser Beruf könnte sich auch sein ehemaliger Berufsschullehrer sehr gut für ihn vorstellen. N. hatte schon immer eine sehr empathische und sensible Seite, die ihm als Fachmann Betreuung sicherlich hilfreich sein könnte (C., 2022). Es ist aber auch noch nicht ganz ausgeschlossen, dass N. sich eine Lehrstelle als Detailhandelsfachmann EFZ sucht, dies aber sicherlich nicht mehr im Lebensmittelbereich. Vor seiner Schnupperstelle im Johanneum hatte er kurz im Ochsner Sport als Skiverkäufer gearbeitet, was ihm ebenfalls sehr zugesagt hatte. (V., 2022). Momentan will er aber noch einige Zeit im Johanneum arbeiten. Einerseits will er sicherstellen, dass ihm der Beruf wirklich zusagt, bevor er sich für eine Ausbildung als Fachmann Betreuung entscheidet, andererseits bereitet ihm die finanzielle Lage, welche sich durch eine Zweitausbildung ergeben könnte, Sorgen. Er könnte sich auch vorstellen, wenn sich die Frage mit den Finanzen geklärt hat, dass er beides irgendwann mal noch macht (V., 2022). Als N. im Jahr 2018 aus der Sekundarstufe I gekommen ist, hätte er nie gedacht, dass er an den Punkt kommt, an dem er heute ist. Er ist stolz auf sich, dass er es trotz allen Schwierigkeiten, die er erlebt hatte, so weit geschafft hat. Seine Vergangenheit will er aber nicht einfach vergessen. Er versucht, das Erlebte zu verarbeiten, mitzunehmen und gewisse Punkte auch an andere Personen weiterzugeben. Er ist «*vom Gangster zum Seelenmenschen*» geworden (V., 2022).

3.3 Vergleich beider Fälle

Beide Jugendlichen, welche für die vorliegende Arbeit interviewt worden waren, hatten während der obligatorischen Schulzeit Lektionen, in denen sie durch die Schulische Heilpädagogin unterstützt wurden, und hatten aufgrund ihrer Geburtsbrechen Anrecht auf IV-Unterstützung. Bei N. kam erschwerend hinzu, dass er nicht mehr bei seinen leiblichen Eltern wohnen durfte und somit nicht auf die Hilfe des Elternhauses zählen konnte. Er hatte aber das Glück, dass

die Betreuungsperson aus der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft die Rolle der Erziehungsberechtigten in Bezug auf seine Ausbildung sehr pflichtbewusst und sorgfältig umgesetzt haben. Im Gegensatz dazu konnte A. stets auf die Hilfe ihrer Eltern und Schwestern zählen. Ihrer Familie war es sehr wichtig, dass sie eine gute und ihren Möglichkeiten entsprechende Ausbildung absolvieren konnte und niemand aus ihrem Umfeld empfand die Ausbildung als Praktikerin im Bereich Küche als unzureichend oder minderwertig. Diese wohlwollende Einstellung des Elternhauses gegenüber der Ausbildungsart hat A. darin bestärkt, diesen Weg einzuschlagen.

Kognitiv haben beide Einschränkungen aufgrund ihrer Vorgeschichte. N. konnte aber im Vergleich zu A. während der Sekundarstufe I alle Fächer im regulären grundlegenden Niveau besuchen und brauchte keine Lernzielanpassungen. A. hatte in den Fachbereichen Mathematik und Deutsch Unterricht bei der Schulischen Heilpädagogin und in vielen weiteren Fächern auf ihr Können angepasste Lernziele. Vom Fach Französisch war A. die ganze Schulzeit hindurch dispensiert. N. konnte in diesem Fach in der ersten Oberstufe im mittleren Niveau starten, wurde aber auf Ende des Semesters ins grundlegende Niveau abgestuft. Beim Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten war bei beiden auffällig, dass sie mit der Selbständigkeit, welche in diesem Schulmodell eine zentrale Rolle spielt, überfordert sind und eine engere Begleitung benötigt hätten. Bei A. konnte diese Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin ein wenig gewährleistet werden, N. hingegen musste mehr allein bewerkstelligen. Auffällig bei A. war, dass sie ihre eigenen Leistungen oft überschätzte. N. konnte seine Arbeiten realistischer einschätzen. Zu Beginn der Oberstufe fiel A. vor allem durch ihr lautes Verhalten auf, wohingegen N. am Anfang eher verschlossen und introvertiert war.

Im Zusammenhang mit dem Berufsfindungsprozess auf der Sekundarstufe I konnten beide befragten Jugendlichen keine klare Aussage mehr machen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass es schon länger zurückliegt. A. und N. betonten aber, dass vor allem die praktischen Erfahrungen, sei dies durch Schnuppertage oder durch das WAP, positiv in Erinnerung geblieben seien und sie bei der Wahl ihres Berufes beeinflusst haben. Für N. ist klar, dass er während der obligatorischen Schulzeit mehr hätte Schnuppern gehen müssen, um sich ein breiteres Bild der vorhandenen Berufe machen zu können. A. konnte durch die Teilnahme am WAP unterschiedliche Berufe über eine längere Zeitspanne kennenlernen und praktische Erfahrungen sammeln. Zudem konnte sie so bei ihren Bewerbungen einen Praxisbericht beilegen, der ihre Chancen auf eine Lehrstelle erhöhte. An das Berufswahltagbuch konnte sich A. gar nicht mehr erinnern und N. wusste nur noch, dass er sich zu wenig intensiv damit auseinandergesetzt hatte. Vor allem N. hätte sich schon während der Sekundarstufe I eine Bezugsperson gewünscht, die ihn nicht nur in schulischer, sondern auch in privater Hinsicht, enger begleitet hätte. Bei A. wurde diese Rolle durch die Schulische Heilpädagogin übernommen. N. betont, dass die Peergroup einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des

Berufsfindungsprozesses beiträgt. Wenn die Freunde einem darin bestärken, dass es wichtig ist, sich um die eigene Zukunft zu kümmern und einem motivieren, aktiv in der Berufswahl zu sein, dann investiert man automatisch mehr Zeit und findet so einfacher eine passende Lehrstelle. Des Weiteren betont er, dass die Berufswahl sehr stark von der Einstellung des Individuums abhängig ist. Leider hatte er während der Sekundarstufe I die Ansicht, dass der spätere Beruf nicht so wichtig sei und hat den Berufswahlprozess auf die leichte Schulter genommen. Er ging davon aus, dass er relativ einfach einen passenden Beruf finden würde und hat sich deswegen erst sehr spät intensiver um eine Lehrstelle bemüht. Dass in der Schule das Schreiben von Bewerbungen und das Bewerbungsgespräch thematisiert wurde, finden beide Jugendlichen wichtig. Jedoch hatte vor allem für N. das Bewerbungsgespräch einen zu tiefen Stellenwert. Er hätte sich gewünscht, dass dies mehrfach geübt und trainiert wird, sodass er gelassener hätte auftreten können.

Beide haben im Jahr 2018 die Sekundarstufe I regulär nach der dritten Oberstufe abgeschlossen und haben eine Lehre als Detailhandelsassistentin beziehungsweise als Detailhandelsassistent EBA angefangen und waren dadurch in derselben Klasse während der Berufsschule. Den Lehrpersonen in der Berufsschule fiel schnell auf, dass A. mit dem Schulstoff überfordert war, da sie kognitive Einschränkungen hatte und vor allem im mathematischen Bereich erhebliche Lücken aufwies. Sie versuchte aber ihre Überforderung zu überspielen. Bei N. war schnell klar, dass er stofflich mit dem Rest der Klasse mitkommen wird. Bei ihm waren die persönlichen Probleme, mit denen er zu kämpfen hatte, schwerwiegender. Das Verhalten und Auftreten waren aber bei A. und N. in Ordnung. Sie waren beide anständig, pünktlich und meistens motiviert. Für N. war auch die Klassengrösse ein Vorteil. So hatte er das Gefühl, dass der Zusammenhalt unter den Schülerinnen und Schülern sehr gut war, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Klasse nur aus sieben oder acht Jugendlichen bestand. Die Jugendlichen kannten sich mit der Zeit sehr gut und unterstützten sich gegenseitig. Ebenfalls kam es kaum zu Streitigkeiten, was das Klassenklima nochmals positiv förderte.

Beide Jugendlichen hatten Anrecht auf fachkundige individuelle Begleitung, welche allen EBA-Lernenden zusteht. Vor allem für N. war dies sehr wichtig. Er hatte die enge Betreuung, die er sich schon während der Sekundarstufe I gewünscht hatte. Des Weiteren bekam N. einen Lerncoach von der IV gestellt, welcher sich noch intensiver um ihn kümmern konnte. Dieser Lerncoach half N. dabei, die Lehre zu meistern und auch bei Schwierigkeiten nicht abzugeben. Die Situation im Betrieb war sehr unterschiedlich. N. wurde von seinem Ausbilder sehr eng begleitet und betreut. Zudem waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beginn an über seine Problematik informiert und konnten so die nötige Geduld und das nötige Verständnis für ihn aufbringen. Des Weiteren nahmen sich bei ihm alle Beteiligten die Zeit, monatlich zusammenzusitzen und eine Standortbestimmung durchzuführen. Dadurch wusste N. die ganze Lehrzeit hinweg, wo er steht und woran er noch arbeiten muss. A. wurde im Betrieb oft allein

gelassen und musste alle Probleme selbständig versuchen zu lösen, womit sie überfordert war. Zudem wusste ihr Chef nichts von ihrer Vorgeschichte und konnte so kein Verständnis für ihre Schwächen aufbringen. Wahrscheinlich war dies und der Umstand, dass A. oft allein im Laden war, mit ein Grund, warum A. die Ausbildung noch vor Abschluss des ersten Lehrjahres abgebrochen hat. Daraufhin bekam A. über die IV die Möglichkeit, eine Ausbildung zur Praktikerin im Bereich Küche zu absolvieren. Dies war eine ihrem Können entsprechende Ausbildung, welche sie erfolgreich abschliessen konnten.

Beide Jugendlichen arbeiten mittlerweile nicht mehr auf dem Beruf, in welchem sie ihre Lehre gemacht haben. A. ist noch im selben Betrieb, in welchem sie ihre Lehre als Praktikerin im Bereich Küche abschliessen konnte, arbeitet aber momentan 30% im Restaurant. Diese Arbeit gefällt ihr sehr gut, auch wenn sie gerne mehr arbeiten würde. N. hat, nachdem er nach dem Abschluss der Lehre ein Jahr lang nicht wirklich eine feste Arbeitsstelle hatte, im Johanneum in Neu Sankt Johann. Die Arbeit mit den Menschen dort hat seinem Leben wieder Struktur und einen Sinn gegeben. Er überlegt sich, entweder die Lehre als Detailhandelsfachmann EFZ oder im Johanneum eine Lehre als Fachmann Betreuung EFZ zu absolvieren.

Trotz diversen Schwierigkeiten, welche beide Jugendlichen hatten, haben sie es geschafft, eine Lehre erfolgreich abzuschliessen und einen Beruf zu finden, der ihnen gefällt.

4. Diskussion

Im folgenden Kapitel wird als erstes die der Arbeit zugrunde liegende Hauptfragestellung mit den sechs Unterfragen zu beantworten versucht. Anschliessend wird aufgezeigt, welche Relevanz die Arbeit für die Praxis hat und was besonders wichtig für den Berufswahlunterricht auf der Sekundarstufe I ist. Im Unterkapitel 4.3 werden die verwendeten Methoden kritisch beleuchtet und die Vor- und Nachteile davon werden erläutert. Im letzten Kapitel der Arbeit wird ein Ausblick gewagt, welche Themenbereiche weiter untersucht werden könnten und was spannend wäre, genauer und über eine längere Zeit hinweg zu beobachten.

4.1 Beantwortung der Fragestellungen

Für das bessere Verständnis werden zuerst die Antworten auf die einzelnen Unterfragen notiert, bevor in der Hauptfrage am Ende des Unterkapitels alle Antworten zusammenfassend dargestellt werden. Der Lesbarkeit halber werden die Unterfragen eins bis drei, in welchen der Berufswahlunterricht auf der Sekundarstufe I aus Sicht der beiden Jugendlichen kritisch beleuchtet wird, gemeinsam beantwortet.

Die Antworten wurden aufgrund der Interviews, welche mit den beiden Jugendlichen, der Schulischen Heilpädagogin, dem Berufsschullehrer und dem Berufsausbildner geführt wurden, verfasst und mit der behandelten Literatur verglichen. Schlussendlich werden allgemeingültige Rückschlüsse für die Praxis als Schulische Heilpädagogin oder Schulischen Heilpädagogin, aber auch für Lehrpersonen der Sekundarstufe I im Allgemeinen, daraus gezogen.

4.1.1 Beantwortung der Unterfragen 1 – 3

Wie in der Einleitung des Kapitels erwähnt, werden die Unterfragen eins bis drei der besseren Lesbarkeit halber für die Beantwortung zusammengefasst. Für dieses Unterkapitel werden hauptsächlich die beiden Interviews mit den Jugendlichen und die der Arbeit zugrunde liegende Theorie verwendet.

Unterfrage 1:

Was wurde aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler während des Berufsfindungsprozesses auf der Sekundarstufe I als besonders hilfreich empfunden?

Unterfrage 2:

Was wurde aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler während des Berufswahlprozesses auf der Sekundarstufe I als weniger hilfreich empfunden?

Unterfrage 3:

Was hat aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler im Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I gefehlt?

Aus den Interviews mit den beiden Jugendlichen geht hervor, dass sie sich nicht mehr im Detail an den Berufswahlunterricht während der Sekundarstufe I erinnern können. Dies könnte daran liegen, dass sie die obligatorische Schulzeit im Sommer 2018 abgeschlossen haben und die Zeit somit einfach zu weit zurückliegt. Dennoch können aus den Antworten der Interviews einige Rückschlüsse auf wichtige und weniger wichtige Inhalte des Berufswahlunterrichtes auf der Sekundarstufe I aus der Sicht der Jugendlichen gezogen werden.

Das Berufswahltagbuch, welches in vielen Deutschschweizer Schulen im Rahmen des Berufswahlprozesses eingesetzt wird (Jungo & Egloff, 2019), ist aus der Sicht der beiden befragten Jugendlichen nicht sonderlich hilfreich. A. konnte sich gar nicht mehr daran erinnern (D., 2022) und N. meinte, dass er es zu dieser Zeit nicht wirklich ernsthaft ausgefüllt hat (V., 2022). Im Gegensatz zu A. konnte er sich aber noch an den Inhalt des Lehrmittels erinnern und wusste, dass es darum ging, sich die eigenen Interessen bewusstmachen und mit den unterschiedlichen Berufen zu vergleichen. Aus sich der Lehrpersonen der Sekundarstufe I bietet das Lehrmittel als Einstieg in die Thematik trotzdem die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Bereich der Berufswahl zu machen und sie erhalten einen Überblick über ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten und über die unterschiedlichen Berufsfelder mit den dazugehörigen Berufen, auch wenn es längerfristig nicht so nachhaltig ist. Ebenso werden durch den Einsatz dieses Lehrmittels die Eltern in Mitverantwortung gezogen, da auch sie Fragen zu ihrem Kind und dessen Fähigkeiten beantworten müssen, welche anschliessend gemeinsam besprochen werden (Jungo & Egloff, 2019).

Positiv in Erinnerung geblieben ist den Jugendlichen, dass sie im Rahmen des Berufswahlunterrichtes ein erstes Mal Bewerbungen gesehen und gelernt haben, wie sie eine solche verfassen müssen (V., 2022). So hatten sie einen Anhaltspunkt für ihre eigenen Bewerbungen und wussten, worauf sie beim Verfassen achten sollen (SBFI, 2022). Auch die Möglichkeit, dass sie während der Schulzeit hätten Schnuppern gehen können und dies nicht auf ihre Ferien legen mussten, schätzten die beiden interviewten Personen sehr. So konnten sie sich einen Überblick über die vielen unterschiedlichen Berufe verschaffen (Marciniak, Steiner, & Hirschi, 2019) und wichtige Erfahrungen in der Berufswelt sammeln (Neuenschwander, 2020). A. konnte sich noch sehr gut an ihre Wochenarbeitsplätze erinnern und stellte fest, dass diese ihr für ihre Berufswahl weitergeholfen haben (D., 2022). Sie konnte so über einen längeren Zeitraum hindurch einen Beruf genauer kennenlernen und konnte ihren Bewerbungen einen Bericht aus der Arbeitswelt beilegen (T., 2022). Hier lag es jedoch an der Einstellung der einzelnen Person, ob diese Option genutzt wurde oder nicht. Vor allem N. betonte immer wieder,

dass seine Einstellung während der Sekundarstufe I ihn daran gehindert hat, sich intensiv mit seiner eigenen Berufswahl auseinanderzusetzen (V., 2022). Diese Problematik wird auch in der Literatur immer wieder beschrieben. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich während einer Zeit voller Veränderungen mit einer zukunftsweisenden Frage auseinandersetzen und nicht alle fühlen sich dem gewachsen (Hefti & Meissner, 2009). Hilfreich wäre für N. gewesen, wenn er schon während der Sekundarstufe I eine Ansprechperson gehabt hätte, die sich die Zeit hätte nehmen können, ihn individuell und sehr eng zu begleiten (V., 2022). In der Literatur wird ebenfalls festgehalten, dass insbesondere Jugendliche, bei welchen der Berufswahlprozess ins Stocken gerät, schon früh Unterstützung zugesichert bekommen (Hirschi, Was macht Jugendliche fit für die Berufswahl?, 2019). Die Schulische Heilpädagogin und die Klassenlehrperson haben dies versucht, jedoch fehlte es an Ressourcen, um einzelnen Schülerinnen und Schülern die Zeit zu geben, die sie benötigt hätten.

Generell kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen der Sekundarstufe I darin ermutigt werden müssen, sich viele unterschiedliche Berufe anzuschauen und an unterschiedlichen Orten eine Schnupperstelle zu absolvieren (Neuenschwander, 2020). N. betonte während des Interviews, dass man nur so einen Beruf wirklich kennenlernen und später entscheiden könne, ob er passend für einem ist. Er würde allen Schülerinnen und Schüler, welche jetzt sich jetzt in der Oberstufe befinden, empfehlen, dass sie so viel schnuppern gehen, wie sie nur können (V., 2022).

4.1.2 Beantwortung der Unterfrage 4

Für die Beantwortung der Unterfrage vier wird hauptsächlich das Interview, welches mit der Schulischen Heilpädagogin geführt wurde, verwendet. Sie ist schon seit mehreren Jahren an der Schule Herisau tätig und hat viele unterschiedliche Jugendliche bei ihrem Berufswahlprozess begleitet.

Unterfrage 4:

Was könnte aus Sicht der Schulischen Heilpädagogin im Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I optimiert werden?

Für die Schulische Heilpädagogin ist es zentral, dass sich die Klassenlehrperson intensiv mit der Berufswahl der einzelnen Jugendlichen auseinandersetzt. Sie sieht aber die Problematik der nicht ausreichend vorhandenen Ressourcen im Schulumfeld. Teilweise ist es den Lehrpersonen kaum möglich, so viel Zeit für eine einzelne Schülerin oder einen einzelnen Schüler aufzuwenden, da sie sich noch um viele weitere Jugendliche kümmern müssen. Jedoch ist es ihrer Meinung nach wichtig, dass die hauptverantwortliche Lehrperson weiss, wo sich die einzelnen Lernenden im Berufswahlprozess befinden. Nur so können sie die Unterstützung

bieten, die die Jugendlichen benötigen (T., 2022). Wenn die Lehrpersonen die vorhandenen Ressourcen und das Entwicklungspotenzial abgeklärt haben und geeignete Ausbildungen in die Wahl der Jugendlichen miteinbeziehen können, dann können Rückschläge und Enttäuschungen aufgefangen werden (Amt für Jugend und Berufsberatung, Unterwegs ins Arbeitsleben. Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf, 2016). Zudem sollen die Lehrpersonen auf die Möglichkeit der Berufsberatung aufmerksam machen (T., 2022). Die Berufsberaterinnen und Berufsberater haben einen Überblick über die aktuellen Berufe und ihre Voraussetzungen. Zudem haben die Schülerinnen und Schüler dort eine Anlaufstelle, wenn sie Unterstützung bei der Lehrstellensuche wünschen (Amstutz, 2017) und sie werden im Umgang mit Absagen oder Motivationsschwierigkeiten beraten (Appenzell Ausserrhoden, Lehrstellensuche und Berufswahl, 2022). Wenn die Jugendlichen diese Option nutzen, kann dies auch eine Entlastung für die Lehrperson darstellen. Dabei ist es aber wichtig, dass ein steter Austausch zwischen der verantwortlichen Lehrperson und der zuständigen Berufsberaterin beziehungsweise dem zuständigen Berufsberater stattfindet (T., 2022).

Des Weiteren ist es wichtig, dass die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler dazu animieren, sich möglichst viele unterschiedliche Berufe anzuschauen. Dabei können unter anderem die beiden Projekte WAP (Thommen, 2016) und SuP (Gemeinde Herisau, Schule+Praktikum. Eine Chance für Jugendliche, Schule und Wirtschaft, 2016) behilflich sein. Die Jugendlichen bekommen so einen sehr umfassenden Einblick in die Berufswelt und erhalten am Ende der Praktikumszeit einen schriftlichen Bericht, welchen sie bei einer allfälligen Bewerbung beilegen können. Dies erhöht vor allem für diejenigen Jugendlichen, die weniger gute Schulleistungen vorweisen können, die Chance auf eine Lehrstelle (T., 2022).

Wenn die Chance besteht, dass die Jugendlichen Schwierigkeiten beim Übergang von der Volksschule in die Berufsbildung oder eine andere Anschlusslösung haben werden und eine Mehrfachproblematik aufweisen, kann das Casemanagement Berufsbildung hinzugezogen werden (Departement Bildung und Kultur, Informationsblatt für Antragstellende, 2020). Laut der Schulischen Heilpädagogin soll diese Möglichkeit den Lehrpersonen ebenfalls nähergebracht werden, sodass sie wissen, wann und wie eine solche Anmeldung erfolgen sollte (T., 2022).

4.1.3 Beantwortung der Unterfrage 5

Für die Beantwortung der Unterfrage fünf werden die Gespräche, welche mit den beiden Personen aus der Berufswelt geführt wurden, hinzugezogen und mit den Anforderungen, welche die Betriebe an die Jugendlichen stellen, verglichen. Diese Aussagen sollen Rückschlüsse auf die Gestaltung des Berufswahlunterrichtes auf der Sekundarstufe I liefern.

Unterfrage 5:

Was könnte aus Sicht der Berufsfachschule und den Ausbildungsbetrieben im Berufswahlprozess auf der Sekundarstufe I optimiert werden?

Die beiden interviewten Personen aus der Berufswelt betonten beide, dass die Sekundarstufe I die Schülerinnen und Schüler nicht explizit auf die einzelnen Berufe vorbereiten könne. Wichtig sei, dass sie eine allgemeine Grundbildung in allen Fächern erhalten, sodass sie die Arbeit im Betrieb und vor allem die Berufsschule erfolgreich meistern können (C., 2022), (W., 2022). Das bedeutet, dass die rein schulischen Kompetenzen für die Ausbildung eine weniger wichtige Rolle spielen, vor allem dann, wenn die Jugendlichen eine EBA-Lehre absolvieren. Dort sind die Anforderungen seitens der Betriebe und der Berufsschulen so angelegt, dass sie auch von einer leistungsschwächeren Schülerin oder einem leistungsschwächeren Schüler erbracht werden können (Schweizerischer Gewerbeverband & EDK, 2022). Zentral ist aber, dass die Jugendlichen schon während der Sekundarstufe I lernen, dass sie Texte und Aufgaben genau lesen und nachfragen müssen, wenn sie etwas nicht verstehen. Laut der Berufsschullehrperson scheidet es in der Berufsschule oft daran, dass die Lernenden keine Fragen formulieren können oder die Aufträge zu wenig genau lesen (C., 2022).

Wichtig ist, dass die Jugendlichen schon in der Sekundarstufe I lernen, selbständig zu arbeiten und vernetzt zu denken. Dies wird vor allem im Zusammenhang mit der Reform der Detailhandelsausbildung, welche diesen Sommer umgesetzt wird, zentraler (C., 2022). Durch die Arbeit in der Lernlandschaft, in denen die Schülerinnen und Schüler eigenständig ihre Aufträge einplanen müssen, wird die selbständige Arbeit geübt und das Entwickeln von Problemlösekompetenz, der Selbständigkeit und der Selbststeuerung trainiert (Gemeinde Herisau, Sekundarschule Herisau; Lernen heute und morgen, 2013).

Im Bereich des Berufswahlunterrichtes ist es zentral, dass die Jugendlichen an unterschiedlichen Orten schnuppern gehen und sich so gegen Ende der Oberstufenzeit sicher sind, was sie erlernen möchten. Vor allem Lehrstellen als Detailhandelsassistent im Bereich Lebensmittel sind für viele Jugendlichen eine Notlösung, was die Arbeit mit ihnen im Betrieb und der Berufsschule erschwert. Diese Jugendlichen brauchen sehr viel mehr Motivationsanstösse als solche, die sich explizit für eine Ausbildung in diesem Bereich entschieden haben, was wiederum dazu führt, dass sie von den Berufsausbildnern mehr Zeit beanspruchen (W., 2022).

Positiv wäre auch, wenn ein Besuch an der Berufsschule während der obligatorischen Schulzeit im Schulprogramm enthalten wäre. So könnten die Jugendlichen ihre neuen Lehrpersonen und die Lehrpersonen ihre neuen Jugendlichen schon vor Schulbeginn kennenlernen. Zudem hätten so alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Ungewissheiten zu klären. Dies könnte dazu führen, dass der Übergang von der Sekundarstufe I zur

Sekundarstufe II für die Jugendlichen, welche Mühe mit Veränderungen haben, weniger überraschend und somit angenehmer gestaltet wäre (C., 2022).

4.1.4 Beantwortung der Unterfrage 6

Um die Jugendlichen möglichst optimal unterstützen zu können, müssen die Lehrpersonen der Sekundarstufe I wissen, welche Unterstützung auf der Sekundarstufe II vorhanden sind. Nur so können sie geeignete Ausbildungsplätze und Ausbildungen empfehlen. Für die Beantwortung der Unterfrage sechs wurden die Antworten aus den beiden Gesprächen mit der Berufsschullehrperson und dem Berufsausbildner sowie die der Arbeit zugrundeliegende Theorie miteinbezogen.

Unterfrage 6:

Welche Unterstützung bekommen diese Jugendlichen auf der Sekundarstufe II?

Für Lernende, welche eher praktisch als schulisch begabt sind, eignet sich eine Ausbildung EBA eher als eine mit einem EFZ-Abschluss. Für diese zweijährige Lehre gelten schweizweit einheitliche Kompetenzen (SBIF, 2014). Zudem ist sie vorwiegend praktisch orientiert und der Schwerpunkt liegt weniger auf der schulischen Bildung (Amt für Jugend und Berufsberatung, Zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA), 2021). Dies macht sich auch dadurch bemerkbar, dass die Lernenden vier Tage im Betrieb verbringen und nur an einem Tag pro Woche die Berufsschule besuchen (SDBB, Berufsberatung, 2022). Allgemein gilt, dass der Unterricht weniger vertieft und weniger Hintergrundwissen vermittelt wird als in der höheren Ausbildungsstufe (Bildung Detailhandel Schweiz, 2022).

Jugendliche, welche eine EBA-Lehre absolvieren, haben Anspruch auf eine fachkundige individuelle Unterstützung, welche meist durch eine Lehrperson der Berufsschule wahrgenommen wird. Dabei werden die Lernenden in ihrem Entwicklungsprozess unterstützt (SBIF, 2014). So bietet diese Fachperson individuelle Lernbegleitung und Beratungen an und stellt, wenn nötig, Kontakt zum Betrieb und zum Elternhaus her. Weiter ist sie für den Austausch mit anderen Fachstellen verantwortlich, falls dies notwendig sein sollte und steht den Berufsschullehrpersonen beratend zur Seite (C., 2022). Wenn die fachkundige individuelle Beratung nicht ausreichen sollte und ein Anspruch darauf besteht, kann durch die IV ein Lerncoach hinzugezogen werden (Informationsstelle AHV/IV, 2021). Dadurch bekommt die oder der Jugendliche eine noch engere Betreuungsperson zur Seite gestellt und kann sich mit Schwierigkeiten unterschiedlichster Art an diese Person wenden. Dieser von der IV gestellte Lerncoach tauscht sich regelmässig mit allen Beteiligten aus, sodass alle auf dem gleichen Stand sind (W., 2022). Zudem bieten die Berufsschule Stütz- und Freikurse an, welche durch die Lernenden besucht werden können. Jedoch besteht keine Garantie, dass diese Kurse besucht werden können,

denn dies muss vorgängig durch den Lehrbetrieb genehmigt werden (SBIF, 2014). Grössere Betriebe bieten teilweise auch interne Stützkurse an. Dies hat den Vorteil, dass so die Betriebe genau an den Problemen arbeiten können, welche die Schülerin oder der Schüler hat und theoretische Aufträge gleich mit Beispielen aus der Praxis verknüpfen, was dem Verständnis dienlich ist (W., 2022). Durch die Lerndokumentation, welche zu Beginn der Lehrzeit allen Lernenden ausgehändigt wird, wissen alle Beteiligten, woran zu welchem Zeitpunkt gearbeitet werden muss (Bildung Detailhandel Schweiz, 2012).

Vor allem grössere Betriebe können Jugendliche, die mehr Unterstützung benötigen und länger brauchen, um ihre Aufgaben selbständig umzusetzen, sehr viel bieten, sofern sie gewillt sind, die Zusatzbelastung, welche sich daraus ergibt, auf sich zu nehmen. Bei Betrieben mit mehr Mitarbeitern fällt es weniger stark ins Gewicht, wenn ein einzelner Lernender nicht gleich schnell arbeiten kann, wie die anderen (C., 2022).

4.1.5 Beantwortung der Hauptfragestellung

Für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen auf der Sekundarstufe I ist es zentral, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler möglichst optimal auf die Sekundarstufe II vorbereiten und ihnen aufzeigen können, was die unterschiedlichen Berufe von ihnen erwarten. Dabei spielt der Berufswahlunterricht eine wichtige Rolle (Departement Bildung und Kultur AR, 2016). Bei vielen Jugendlichen stellt der Berufswahlprozess keine grosse Schwierigkeit dar. Aber es gibt auch Schülerinnen und Schüler, bei welchen die Berufswahl aus unterschiedlichen Gründen ins Stocken gerät. Wie diese Lernenden möglichst optimal unterstützt werden können, sollen in der Beantwortung der Hauptfragestellung, welcher sich diese Arbeit widmet, wichtige Erkenntnisse aus den Unterfragen und der Theorie zusammengetragen werden.

Hauptfragestellung:

Wie können Jugendliche, welche beim Berufsfindungsprozess während der Sekundarstufe I zusätzliche Hilfe benötigen, optimal unterstützt werden, damit es ihnen gelingt, die Ausbildung auf der Sekundarstufe II zu bewältigen?

Die Berufswahl findet in einem Alter statt, in welchem die Jugendlichen sich stark verändern (Portmann, 2021). Die Schülerinnen und Schüler müssen sich intensiv mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzen und mit wenigen beruflichen Erfahrungen aus Schnupperlehren und Berufspraktika eine langfristig und biografisch wichtige Entscheidung treffen (Neuenschwander, 2020), dies obwohl das Bildungssystem der Schweiz mittlerweile sehr durchlässig geworden ist (Kriesi & Basler, 2021). Hinzu kommt, dass viele Jugendliche mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, sodass sie sich nicht richtig auf die Planung ihrer Zukunft einlassen können (Hefti & Meissner, 2009). Diese Problematik wurde

auch im Gespräch mit N. deutlich. Er sagte immer wieder, dass er während der Sekundarstufe I seine Zeit lieber mit Freunden verbracht hatte, als sich mit Fragen zu seiner Zukunft und den Berufswünschen auseinanderzusetzen. Zudem war ihm in diesem Alter die Wichtigkeit der Berufswahl zwar bewusst, aber dennoch nicht relevant genug, um besonders viel Energie darin zu investieren (V., 2022). Dem sozialen Umfeld der Schülerinnen und Schüler sollte ebenfalls mehr Beachtung geschenkt werden. Denn die Berufswahl der Jugendlichen wird wesentlich durch die Bildungserwartungen ihrer Bezugspersonen, besonders ihrer Peergroup, beeinflusst (Hirschi, Berufswahl im Spannungsfeld von Person, sozialem Umfeld und Arbeitsmarkt, 2011).

Besonders bei Jugendlichen, bei welchen der Berufswahlprozess aus unterschiedlichen Gründen ins Stocken gerät, müssen die Fachpersonen der Sekundarstufe I über genügend Hintergrundwissen über den Berufswahlprozess im Allgemeinen und die abnehmenden Stellen verfügen, damit sie den Berufsfindungsprozess ihrer Schülerinnen und Schüler optimal begleiten können. Das bedeutet, dass die Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unter anderem wissen müssen, welche Unterstützung die Lernenden auf der Sekundarstufe II erwartet. Dies ist vor allem in Bezug auf die Jugendlichen zentral, welche schon während der Sekundarstufe I Mühe haben, mit den spezifischen Lern- und Entwicklungsaufgaben erfolgreich umzugehen (Steinebach, Zihlmann, & Jungo, 2012) oder zu wenig gestärkte Ich-Kräfte aufweisen und dadurch Defizite bei Kompetenzen wie Durchhaltekraft und Beziehungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Hoffnung und Zuversicht, Leistungsbereitschaft und dem eigenen Willen zeigen (Hefti & Meissner, 2009). Dadurch, dass Schülerinnen und Schüler aus den tieferen Leistungsniveaus vermehrt Schwierigkeiten haben, eine passende Ausbildung zu finden, müssen sie stärker unterstützt werden (Hegetschweiler, 2022). Somit ist es entscheidend, dass Schülerinnen und Schüler, welche Schwierigkeiten im Berufswahlprozess aufweisen, schon frühzeitig Hilfe zugesichert bekommen (Hirschi, Was macht Jugendliche fit für die Berufswahl?, 2019). Dies ist auch im Gespräch mit der Schulischen Heilpädagogin deutlich geworden, die immer wieder betonte, dass es zentral ist, dass die Lehrpersonen wissen, wo im Berufsfindungsprozess sich die eigenen Lernenden befinden und welches die nächsten geplanten Schritte sind. Nur so können allenfalls weitere Fachpersonen oder das Case Management Berufsbildung zur Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler hinzugezogen werden (T., 2022). Vor allem konkrete Hilfestellungen im Bewerbungsprozess und eine individuelle Begleitung im Beratungsprozess, werden als besonders hilfreich empfunden (Neuenschwander, 2020). Wenn die zuständigen Fachpersonen dies beachten, können Rückschläge, Schwierigkeiten und Enttäuschungen im Zusammenhang mit der Berufswahl besser aufgefangen werden und die Schülerinnen und Schüler bleiben motivierter (Amt für Jugend und Berufsberatung, Unterwegs ins Arbeitsleben. Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf, 2016). Auch N. betonte in seinem Interview, dass er es geschätzt

hätte, wenn er schon während des eigentlichen Berufsfindungsprozesses während der obligatorischen Schulzeit eine engere Betreuungsperson an seiner Seite gehabt hätte, die ihn intensiver unterstützt und darauf geachtet hätte, dass er sich viele unterschiedliche Berufe angeschaut hätte (V., 2022). Dass sich viele Jugendliche eine professionelle Unterstützung wünschen, wird auch in der Literatur immer wieder erwähnt (Diesel-Lange, Morgenstern, & Ohlemann, 2018). Diese enge Begleitung zu gewährleisten, ist aber für viele Lehrpersonen sehr schwierig, da sie nicht über genügend Ressourcen verfügen, sich so ausgiebig mit einzelnen Schülerinnen und Schülern zu beschäftigen (T., 2022). Für die Praxis bedeutet dies, dass zusätzliche Stellen und Ressourcen geschaffen werden müssten, damit die Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dies gewährleisten könnten. Alle befragten Personen gaben an, dass es zentral ist, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viele unterschiedliche Berufe kennenlernen. N. betonte, dass es dabei wichtig sei, den Beruf praktisch kennenzulernen und nicht nur die Berufsinformationen zu lesen. Nur durch eine mehrtägige Schnupperlehre oder ein Praktikum kann festgestellt werden, ob es der passende Beruf ist und man eine Ausbildung in diesem Bereich absolvieren will (V., 2022). Den Schülerinnen und Schülern muss die Möglichkeit gegeben werden, ausserschulische Tätigkeiten, wie beispielsweise Schnupperlehren, Betriebsbesuche oder Praktika zu absolvieren. (Neuenschwander, 2020). So könnte auch der Problematik entgegengewirkt werden, dass eine Lehrstelle als Notlösung angenommen wird, was bei einigen Lernenden zu Detailhandelsassistenten EBA im Bereich Lebensmittel der Fall ist (C., 2022). Dies würde auch die Berufsausbildner in den Betrieben entlasten, da sie sich so sicherer sein könnten, dass ihre Lernenden später auch im Betrieb weiterarbeiten werden und sich die zusätzliche Belastung, welche diese Auszubildenden darstellen, lohnt (W., 2022). A. konnte durch die Teilnahme an dem Projekt WAP viele praktische Erfahrungen sammeln. Dies hat sie in ihrem Berufsfindungsprozess gestärkt (D., 2022). Solche Projekte sollten in der Sekundarstufe I vermehrt lanciert werden, denn dies fördert die eigene Sicherheit und Entschiedenheit in ihrer Berufswahl (Hirschi, Die Rolle der Berufswahlbereitschaft für eine erfolgreiche Berufswahl, 2008). Die Schule kann dabei ihren Beitrag leisten, indem sie die Schülerinnen und Schüler, welche oft schnuppern gehen, dazu weiter motiviert und versucht, den nachzuholenden Stoff so gering wie möglich zu halten (T., 2022). Durch diverse Berufswahlanlässe versucht dies die Schule zu ermöglichen (Portmann, 2021). Des Weiteren könnte sich die obligatorische Schule überlegen, ob es Sinn machen würde, die Leistungsklassen abzuschaffen und flächendeckend Stammklassen ohne Selektion einzuführen (Hegetschweiler, 2022).

Ein guter Berufswahlunterricht mit individueller Beratung trägt auch dazu bei, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit der Jugendlichen steigt. Somit kann in der Schule ein bedeutsamer Beitrag zur positiven physischen, psychischen und sozialen Entwicklung geleistet werden (Hirschi, Was macht Jugendliche fit für die Berufswahl?, 2019). Dies bedeutet, dass die Schule

der beruflichen Orientierung der Schülerinnen und Schüler einen höheren Stellenwert beimessen muss und die Ressourcen schaffen sollte, damit alle Jugendlichen die Unterstützung bekommen, die sie benötigen.

4.2 Methodenreflexion

Die Methode der Fallstudien war für die vorliegende Arbeit die richtige Wahl. Durch die Fallstudienmethode konnten zwei Jugendliche zu ihrem Werdegang nach der Sekundarstufe I, die Schulische Heilpädagogin, welche die beiden intensiv bei ihrem Berufswahlprozess betreut hat, die Berufsschullehrperson und der Berufsbildner des einen Jugendlichen befragt werden und allgemeine Rückschlüsse für den Berufswahlunterricht während der obligatorischen Schulzeit gezogen werden. Zu Beginn war es schwierig, die beiden Jugendlichen ausfindig zu machen und sie für das Interview anzufragen. Vor allem bei N. stellte dies eine grosse Herausforderung dar. Er hat keinen Kontakt mehr zu seinen Betreuungspersonen aus der Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft und sie konnten dadurch nicht weiterhelfen. Schlussendlich konnte er glücklicherweise über seinen Instagram-Account kontaktiert werden. Der Erstkontakt zu A. fand ebenfalls über Instagram statt. Beide Jugendlichen erklärten sich sofort für ein persönliches Interview in ihrer alten Schule bereit und waren zeitlich sehr flexibel, was die Planung vereinfachte. Zudem nahmen sich beide sehr viel Zeit für das Interview. Auch das Gespräch nach der offiziellen Befragung, welche aufgezeichnet wurde, war sehr aufschlussreich und spannend. Für weitere Fragen und Anliegen standen sie immer zur Verfügung und antworteten umgehend auf Anfragen. So kam auch der Kontakt zur Berufsschullehrperson der beiden Jugendlichen und zum Ausbilder von N. zu Stande.

Diesen beiden Personen wurden per E-Mail angefragt und der Leitfaden wurde gleich mitversendet. Sie konnten wählen, ob sie ein persönliches Treffen, ein Gespräch per Telefon oder eine schriftliche Rückmeldung geben wollen. Beide haben sich für ein Interview per Telefon bereiterklärt. Beim Telefongespräch konnte zwar die Mimik und die Gestik der befragten Personen nicht beobachtet werden, dies spielte aber für diese zwei Gespräche keine entscheidende Rolle. Positiv war, dass diese Gesprächsart für beide Parteien weniger zeitaufwändig und flexibler war. Des Weiteren wurden die befragten Personen nicht durch das Mittippen am Laptop abgelenkt, da diese beiden Interviews nicht aufgezeichnet wurden. Es wurden während der Befragung Notizen angefertigt, die anschliessend als Gedankenprotokolle niedergeschrieben wurden. Beide Gespräche waren sehr aufschlussreich und haben wichtige Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit erbracht.

Das Interview mit der Schulischen Heilpädagogin stellte die kleinste Herausforderung dar. Mit ihr wurde ebenfalls ein persönliches Gespräch geführt, welches nicht aufgezeichnet wurde. Auch hier wurde im Anschluss an die Befragung ein Gedankenprotokoll verfasst, welches die währenddessen gemachten Notizen als Grundlage hatte. Da dieses Interview aber persönlich

stattfind, wurden die Stichwörter von Hand angefertigt, da ein Laptop die Atmosphäre hätte stören können.

Eine weitere Schwierigkeit in Bezug auf die Fallstudien war, die passende Literatur zu finden. Oft wird die Fallstudie im Zusammenhang mit der Wirtschaft erwähnt, was für diese Arbeit nicht passend gewesen wäre.

Leitfadengestützte Interviews durchzuführen, war ebenfalls die richtige Entscheidung. So gingen keine wichtigen Fragen vergessen und man konnte dadurch fast immer wieder auf das eigentliche Thema zurückkommen. Die beiden Personen aus der Berufswelt haben es geschätzt, dass sie die Fragen im Vorfeld zugeschickt bekommen haben. Sie konnten sich dadurch im Vorhinein dazu Gedanken machen und sich an die Zeit mit den Jugendlichen zurückerinnern. Bei den beiden Jugendlichen war die Durchführung der Interviews sehr unterschiedlich. N. konnte meist sehr gezielt auf eine gestellte Frage eine konkrete Antwort geben und diese anschliessend selbständig weiter ausführen. Er erzählte sehr frei und brauchte nur wenige Gedankenanstösse, um sich an seine Schul- und Lehrzeit zurückzuerinnern. Während der ganzen Befragung wirkte N. sehr reflektiert und es erschien so, als ob er sich das Gesagte sehr gut überlegt hatte. Das Interview mit A. war eine grössere Herausforderung. Sie wusste oft nicht, was sie antworten soll. Ob dies daran gelegen hat, dass sie sich nicht erinnern konnte oder ob sie sich nicht auszudrücken wusste, konnte nicht abschliessend geklärt werden. Es ist aber davon auszugehen, dass ihre kognitiven Leistungen weniger stark sind als jene von N. und sie dadurch mehr Mühe mit den gestellten Fragen zur Vergangenheit hatte. Zudem war auffällig, dass die Ausschweifungen während ihres Interviews ausgeprägter sind und es schwieriger war, wieder zu dem eigentlichen Thema zurückzufinden. Sie erzählte lieber von ihrer Familie und ihrer Nichte, als dass sie sich mit ihrer Ausbildungszeit beschäftigte. Hier half der vorbereitete Leitfaden weiter und die für die Arbeit erforderlichen Fragen konnten gestellt werden.

Die Auswertung der beiden Interviews mit den Jugendlichen fand mit Hilfe des Programmes MAXQDA 2022 statt. Zu Beginn dauerte es einige Zeit, um sich mit den Eigenschaften und den Möglichkeiten des Programmes vertraut zu machen und die notwendigen Autotexte einzuspeichern. Nützlich war vor allem die Funktion der Verringerung der Abspielgeschwindigkeit. Dies erleichterte die Transkription enorm. Dennoch beanspruchte das Abtippen der beiden Interviews sehr viel Zeit. Für die beiden ungefähr 30-minütigen Gespräche wurden knapp zwei Tage benötigt. Negativ war, dass jeweils die ersten Buchstaben beim Sprecherwechsel nicht mehr gelöscht werden konnten. Wenn dies versucht wurde, wurde jeweils der automatische Sprecherwechsel zurückgesetzt und musste im Nachhinein manuell angepasst werden. So entstanden einige Tippfehler in den Transkriptionen.

Anschliessend konnten die beiden Interviews direkt in MAXQDA codiert werden. Dazu mussten zuerst die unterschiedlichen Codes erfasst und mit einer Farbe versehen werden. Dies

vereinfachte die anschliessende Auswertung, da so nur die für die Arbeit relevanten Stellen markiert waren und nochmals genau durchgelesen werden mussten.

4.3 Ausblick

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden nur zwei Jugendliche, bei welchen der Berufswahlprozess während der Sekundarstufe I aus unterschiedlichen Gründen ins Stocken geraten ist, interviewt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen während der obligatorischen Schulzeit den Berufswahlunterricht optimieren können. Spannend wäre nun, weitere Jugendliche, die ihre erste berufliche Grundbildung abgeschlossen haben, zu befragen, um weitere und allumfassendere Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei könnte auch Lernende Beachtung geschenkt werden, die keine Probleme mit der Wahl ihres Berufes hatten, um Vergleiche ziehen zu können. Des Weiteren wäre es interessant, junge Erwachsene aus anderen Kantonen und mit anderen Schulsystemen zu interviewen, denn während dem Schreiben dieser Arbeit kam immer wieder die Frage auf, ob das Schulsystem «Neigung» der Oberstufe Herisau für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler genügend Ressourcen zur Verfügung hat, um diese in ihrer Berufswahl passend zu unterstützen und zu fördern. Die Schule Herisau setzt stark auf Eigenverantwortung und selbstorganisiertes Lernen. Es wäre nun spannend herauszufinden, ob Absolventinnen und Absolventen von Schulen mit einem System, bei welchem sie viel selbständig arbeiten und planen müssen, während der beruflichen Erstausbildung davon profitieren können und ob sie einen Vorteil den Schülerinnen und Schülern gegenüber haben, welche aus einem klassischen Schulmodell kommen. Zudem wäre es interessant zu erfahren, ob Jugendliche, welche eine Schule ohne selektive Stammklassen besucht haben, tatsächlich bessere Chancen auf eine höhere Berufsbildung haben und so öfter Arbeitsmarkterfolge erzielen können.

Allgemein müsste der Berufswahlunterricht auf der Sekundarstufe I öfters und genauer evaluiert werden. Dies geschieht momentan nur sehr selten, obwohl dem Berufswahlprozess eine sehr zentrale Rolle während der Oberstufenzeit beigemessen wird. Die Schulen tauschen sich untereinander kaum über diese Thematik aus und es werden nur wenige Weiterbildungen in diesem Bereich angeboten. Die HfH konzentriert sich bei der Ausbildung ebenfalls mehr auf die Problematiken, welche im Zyklus I oder II auftauchen oder welche die schulischen Leistungen der Jugendlichen betreffen. Wie eine konkrete Unterstützung für Jugendliche aussehen könnte, bei welchen der Berufswahlprozess aus unterschiedlichen Gründen ins Stocken gerät, wird nur am Rande thematisiert. Auch findet kaum ein Austausch zwischen den Fachpersonen der Sekundarstufe I und den Fachpersonen der abnehmenden Stufe statt. Ein solcher Austausch könnte allenfalls dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler während der obligatorischen Schulzeit optimaler gefördert werden können, da dadurch die Lehrpersonen und

die Schulischen Heilpädagogen genauer wüssten, worauf bei der Berufswahl geachtet werden müsste.

In Bezug auf die Reform im Bereich des Detailhandels müsste man nun in zwei Jahren eine Studie durchführen, in der untersucht wird, ob die Veränderungen, welche vor allem den Bereich der Berufsschule betreffen, zu mehr Überforderung der leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern und somit zu mehr Lehrabbrüchen geführt hat oder ob die Berufsschullehrpersonen und die Berufsausbildnerinnen und -ausbildner einen markanten Mehraufwand hatten, um diesen Jugendlichen einen erfolgreichen Abschluss zu gewährleisten.

Mit den Reformen, die in den unterschiedlichsten Berufsausbildungen in den kommenden Jahren anstehen oder schon zeitnah umgesetzt werden, muss sich auch die obligatorische Schule überlegen, auf welche Kompetenzen sie in Zukunft ihre Schwerpunkte legen will. Während den Interviews, welche für diese Arbeit geführt wurden, kristallisierte sich heraus, dass den schulischen Anforderungen in Zukunft weniger Beachtung geschenkt werden wird als den sozialen Kompetenzen. Aus Laufbahnstudien könnten wichtige Schlüsse gezogen werden, wie sich die Schule in Zukunft verändern müsste, damit alle Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung erfolgreich bewältigen können.

Allgemein muss im Blick behalten werden, welchen Einfluss die ständig höherwerdenden Anforderungen der Gesellschaft, sei dies nun im Bereich der Schule oder in der Berufswelt, auf diejenigen Jugendlichen haben, welche aus den unterschiedlichsten Gründen mehr Unterstützung benötigen und dadurch keine EFZ-Ausbildung oder eine weiterführende Schule absolvieren können. Für sie muss es auch in Zukunft genügend Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze geben – wenn Ziel unserer Gesellschaft, wie in der Einleitung erwähnt, sein soll, allen die bestmögliche Teilnahme am sozialen Leben zu ermöglichen.

5. Verzeichnisse

5.1 Literaturverzeichnis

- Amstutz, G. (2017). 100 Jahre: Im Wandel konstant. *Tagblatt*.
- Amt für Jugend und Berufsberatung. (2016). *Unterwegs ins Arbeitsleben. Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf*. Zürich: Kanton Zürich.
- Amt für Jugend und Berufsberatung. (2021). *Zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)*. Zürich: Amt für Jugend und Berufsberatung.
- Appenzell 24. (30. August 2017). *appenzell24.ch*. Von [https://appenzell24.ch/news/sekundarschule-herisau-ist-auf-sehr-gutem-weg-unterwegs/](https://appenzell24.ch/news/sekundarschule-herisau-ist-auf-sehr-gutem-weg-unterwegs-abgerufen) abgerufen
- Appenzell Ausserrhoden. (2022). *Berufsberatung für Jugendliche*. Von <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-mittel-und-hochschulen-und-berufsbildung/berufs-studien-und-laufbahnberatung/unsere-dienstleistungen/berufsberatung-fuer-jugendliche/> abgerufen
- Appenzell Ausserrhoden. (2022). *Berufsinformationszentrum BIZ*. Von <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-mittel-und-hochschulen-und-berufsbildung/berufs-studien-und-laufbahnberatung/unsere-dienstleistungen/berufsinformationszentrum-biz/> abgerufen
- Appenzell Ausserrhoden. (2022). *Lehrstellensuche und Berufswahl*. Von <https://www.bildungswelt.ar.ch/> abgerufen
- Appenzell Ausserrhoden, K. (12. Februar 2022). *Appenzell Ausserrhoden*. Von <https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-soziales/abteilung-chancengleichheit/leben-in-ar/schule-ausbildung/volksschule/> abgerufen
- Babel, J., & Gaillard, L. (2021). *Übergänge und Verläufe in der obligatorischen Schulzeit. Längsschnittdatenanalysen im Bildungsbereich*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- Bildung Detailhandel Schweiz. (2012). *Fachinformationen. Grundbildung*. Von [bds-fcs.ch: https://www.alt.bds-fcs.ch/fachinformationen/grundbildung/uebersicht/](https://www.alt.bds-fcs.ch/fachinformationen/grundbildung/uebersicht/) abgerufen
- Bildung Detailhandel Schweiz. (2022). *BDS-FCS*. Von Daily Business. Detailhandelsassistent/innen EBA: <https://www.bds-fcs.ch/de/Grundbildung/Detailhandelsassistentinnen-EBA/Daily-Business-1> abgerufen
- BIZ Zug. (2021). *Berufliche Grundbildung*. Zug: Berufsinformationszentrum Zug.
- Blanck, J. (2020). *Übergänge nach der Schule als "zweite Chance"?* Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Brugger, P., & Kyburz-Graber, R. (2016). *Unterrichtssituationen meistern. 20 Fallstudien aus der Sekundarstufe II*. Bern: hep Verlag AG.
- C., T. (2022). Interview Berufsschullehrperson. (E. Baumgartner, Interviewer)
- D., A. (2022). Interview Fallbeispiel I AD. (E. Baumgartner, Interviewer)
- Departement Bildung und Kultur. (2020). *Informationsblatt für Antragstellende*. Herisau: Appenzell Ausserrhoden.

- Departement Bildung und Kultur. (2021). *Case Management Berufsbildung Appenzell Ausserrhoden. Konzept*. Herisau: Appenzell Ausserrhoden.
- Departement Bildung und Kultur AR. (29. Februar 2016). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Appenzell Ausserrhoden*. Von <https://ar.lehrplan.ch/index.php?code=e|13|2> abgerufen
- Dieckschulte, A. (2018). *Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Überblick über die Unterschiede der qualitativen sowie quantitativen Forschungsmethode*. München: GRIN Verlag.
- Diesel-Lange, K., Morgenstern, I., & Ohlemann, S. (26. April 2018). Fördern Lehrpersonen den Berufswahlprozess Jugendlicher. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, S. 343-360.
- EDK, & SBFI. (März 2022). *Das schweizerische Bildungssystem*. Von Bildungssystem Schweiz: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch> abgerufen
- EHB. (14. Januar 2021). *Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung*. Von <https://www.ehb.swiss/handlungskompetenz-orientierung-hko> abgerufen
- Feldmann, R. (2022). *Fetales Alkoholsyndrom*. Von Medizinische Fakultät WWU Münster: <https://www.medizin.uni-muenster.de/fetalkstart/was-ist-das-fetale-alkoholsyndrom/> abgerufen
- Feldmeier, H. (2021). Das tragische Schicksal der Zika-Kinder. *Neue Zürcher Zeitung*.
- Forrest-Lawrence, P. (2019). Case Study Research. In P. Liamputtong, *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences* (S. 317-331). Singapore: Springer.
- Friedrichsmeier, H. (2020). *Lehren und lernen mit der Fallstudienmethode*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Füssler, C. (17. April 2016). *Zeit Wissen*. Von Leben mit dem, was Zika anrichten kann: <https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2016-03/mikrozephalie-zika-behinderung-schwangerschaft/komplettansicht> abgerufen
- Gassmann, O. (1999). Praxisnähe mit Fallstudienforschung. *wissenschaftsmanagement*, S. 11-16.
- Gemeinde Herisau. (2013). *Sekundarschule Herisau; Lernen heute und morgen*. Herisau: Gemeinde Herisau.
- Gemeinde Herisau. (2016). *Schule+Praktikum. Eine Chance für Jugendliche, Schule und Wirtschaft*. Herisau: Gemeinde Herisau.
- Gemeinde Herisau. (2016). *Schule+Praktikum. Kurzinfo*. Herisau: Gemeinde Herisau.
- Göthlich, S. (2003). *Fallstudien als Forschungsmethode: Plädoyer für einen Methodenpluralismus in der deutschen betriebswirtschaftlichen Forschung*. Kiel: Universität Kiel.
- guetgrund gmbh. (2022). *Angebot*. Von guetgrund. Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft: https://guetgrund.ch/angebot/#angebot_section_1 abgerufen
- Hampp, B. (2013). *Academic Paper Writing - Eine Fallstudie zur Unterstützung kollaborativer Wissensarbeit*. Ulm: Universität Ulm.

- Härter, C. (2022). *Berufe erlernen*. Von Dreischiibe Herisau: <https://www.dreischiibe.ch/berufe-erlernen.html> abgerufen
- Härter, C. (2022). *Leitbild*. Von Dreischiibe Herisau: https://www.dreischiibe.ch/files/images/organisation/dreischiibe_leitbild2018_1.2rz_page.pdf abgerufen
- Hefti, N., & Meissner, E. (2009). *Sonderschule fertig - fördernde und hemmende Faktoren für eine gelingende Integration in die Berufswelt*. Zürich: HfH Zürich.
- Hegetschweiler, M. (Mai 2022). Die Herkunft prägt die Berufswahl - und damit die Zukunft. *Bildung Schweiz*, S. 20-21.
- Hirschi, A. (2008). Die Rolle der Berufswahlbereitschaft für eine erfolgreiche Berufswahl. In A. Hirschi, & D. Läge, *Berufliche Übergänge. Psychologische Grundlagen in der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung* (S. 155-172). Münster, Zürich: LIT.
- Hirschi, A. (2011). Berufswahl im Spannungsfeld von Person, sozialem Umfeld und Arbeitsmarkt. In E. Kanelutti, M. Hammerer, & I. Melter, *Zukunftsfeld Bildungs- und Berufsberatung. Neue Entwicklungen aus Wissenschaft und Praxis* (S. 99-104). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG.
- Hirschi, A. (2015). Konzepte zur Förderung von Laufbahnentwicklung im 21. Jahrhundert. In R. Zihlmann, & D. Jungo, *Berufswahl in Theorie und Praxis* (S. 65-82). Bern: SDBB.
- Hirschi, A. (April 2019). Was macht Jugendliche fit für die Berufswahl? *Panorama*, S. 13-14.
- Informationsstelle AHV/IV. (Dezember 2021). *Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung*. Von Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden: <https://www.sovar.ch/de/Invalidenversicherung/Leistungsarten/Eingliederungsmassnahmen> abgerufen
- Johanneum. (2022). *Über uns*. Von Johanneum: <https://www.johanneum.ch/das-johanneum/ueber-uns/> abgerufen
- Jungo, D., & Egloff, E. (2019). *Berufswahltagbuch*. Bern: Schulverlag plus AG.
- Kaindl, A., Chaoui, R., Hahn, G., Hehr, U., Hennermann, J., Horn, D., . . . von der Hagen, M. (2019). *AWMF*. Von S2k-Leitlinie. Klassifikation und Diagnostik der Mikrozephalie: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/022-028I_S2k_Klassifikation_Diagnostik_Mikrozephalie_2019-11.pdf abgerufen
- Kohlbrunn, Y., & Scheytt, C. (kein Datum). *Methodenzentrum Uni Bochum*. Von Unterschiedliche Formen qualitativer Interviews: <https://methodenzentrum.ruhr-uni-bochum.de/e-learning/qualitative-erhebungsmethoden/qualitative-interviewforschung/unterschiedliche-formen-qualitativer-interviews/> abgerufen
- Köhler, K., & Weiss, L. (2021). *Schwierige Gespräche in der Lehrer_innenbildung meistern*. Weinheim Basel: Beltz.
- Koller, R. (2020). Ein bewährtes Schulmodell. *St. Galler Nachrichten*.
- Kriesi, I., & Basler, A. (4. Mai 2021). Das System spurt vor. *Bildung Schweiz*, S. 26-27.
- Lamneck, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Maitre, G., Gischer Fumeaux, C., & Truttmann, A. (2020). *Fetales Alkoholsyndrom*. Von Pädiatrie Schweiz: <https://www.paediatricschweiz.ch/fetales-alkoholsyndrom/> abgerufen

- Marciniak, J., Steiner, R., & Hirschi, A. (2019). Berufswahlbereitschaft bei Jugendlichen - Welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Berufswahl wichtig? *BWP: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, S. 6-9.
- Moser, H. (2014). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Neuenschwander, M. (2020). Schule und Beruf. In T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper, *Handbuch Schulforschung* (S. 1-19). Wiesbaden: Springer VS.
- Nolan, V. (März 2022). Kinder möchten mit Kindern zusammen sein, nicht mit Erwachsenen. *Fritz und Fränzi. Elternmagazin*, S. 47-51.
- Paparini, S., Green, J., Papoutsis, C., Murdoch, J., Petticrew, M., Greenhalgh, T., . . . Shaw, S. (2020). *Case study research for better evaluations of complex interventions: rationale and challenges*. Oxford: University of Oxford.
- Patrzek, A., & Scholer, S. (2018). *Systemisches Fragen in der kollegialen Beratung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Portmann, R. (Januar 2021). Berufliche Orientierung: herausfordernd und zukunftsweisend. *fokus Volksschule*, S. 4-9.
- Praktische Ausbildung Schweiz. (2019). *Praktische Ausbildung*. Von Richtlinien für die Praktische Ausbildung PrA: www.praktischeausbildung.ch abgerufen
- Praktische Ausbildung Schweiz. (kein Datum). *PrA - Praktische Ausbildung Schweiz*. Bern: INSOS.
- Pressedienst. (2016). Eine positive Grundhaltung aller Beteiligten. *Herisauer Zeitung*, 11.
- SBFI. (12. Februar 2022). *BerufsbildungPLUS*. Von <https://www.berufsbildungplus.ch/berufsbildungplus/berufsbildung/grundbildung/berufswahl.html> abgerufen
- SBIF. (2014). *Zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest. Leitfaden*. Bern: SBIF.
- Scharpe, J.-F. (2017). *Kausal rekonstruierende Fallstudien - eine Einführung*. Stuttgart: Universität Stuttgart.
- Schellenberg, C., Pfiffner, M., Krauss, A., De Martin, M., & Georgi-Tscherry, P. (2020). *EIL - Enhanced Inclusive Learning. Nachteilsausgleich und andere unterstützende Massnahmen auf der Sekundarstufe II*. Luzern.
- Schleich, D. (2009). *Sekundarschule Herisau - Projekt "Neigung"*. Herisau: Departement Bildung.
- Schubert, A. (2014). *Merkblatt IV-Berufsberatung*. Herisau: Departement Bildung.
- Schweizerischer Gewerbeverband, & EDK. (2022). *Detailhandelsassistent/in*. Von Anforderungsprofile: https://www.anforderungsprofile.ch/index.cfm?content=aprofil&anforderungsprofile_action=dsp_profil&apber_beruf_idlist=71400 abgerufen
- SDBB. (2022). *Berufsberatung*. Von Detailhandelsassistent/in EBA: <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?id=5295> abgerufen

- SDBB. (2022). *Berufsberatung*. Von Eidgenössisches Berufsattest EBA: <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2101> abgerufen
- SDBB. (2022). *Berufsberatung*. Von Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ: <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1922> abgerufen
- SDBB Bern. (2018). *Drei- oder vierjährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)*. Bern: SDBB Bern.
- Steinebach, C., Zihlmann, R., & Jungo, D. (2012). *Positive Psychologie in der Praxis*. Weinheim, Basel: Julius Beltz GmbH & Co. KG.
- Stiftung azb. (2022). *Praktiker/in PrA Küche*. Von Berufliche Integration: <https://www.beruflicheintegration.ch/berufsfelder/gastgewerbe/praktikerin-pra-kueche/> abgerufen
- T., C. (2022). Interview SHP. (E. Baumgartner, Interviewer)
- Thommen, C. (2016). WAP (Wochenarbeitsplatz). Appenzell Ausserrhoden, Herisau.
- V., N. (2022). Interview Fallbeispiel II NV. (E. Baumgartner, Interviewer)
- Valida. (2022). *Aus Freude am Lernen*. Von Valida. Das soziale Unternehmen: <https://www.valida-sg.ch/arbeit-ausbildung/schule/berufsschule/pr-valida-pra-insos-und-vorbereitungsjahr/> abgerufen
- Vogl, S. (2015). *Interviews mit Kindern führen. Eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- W., K. (2022). Interview Berufsbildner. (E. Baumgartner, Interviewer)
- Walter-Klose, C. (2015). Wie führe ich ein Interview. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280-288). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Wüthrich, C. (Februar 2022). Ich sehe das Coaching-Modell als grosse Chance. *Bildung Schweiz*, S. 18.
- Wüthrich, C. (Februar 2022). Von der Sonderschule an die Uni. *Bildung Schweiz*, S. 16-17.

5.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Modellskizze einer Lernlandschaft	12
Abbildung 2 - Niveauezuteilungen	13
Abbildung 3 - Bildungssystem Schweiz	15

6. Anhang

I. Leitfaden Interview mit den Jugendlichen

- Wo arbeitest du momentan?
- Wie ist es dir in der Lehre ergangen?
 - o Welche Erfolge hattest du?
 - o Gab es Schwierigkeiten? Wenn ja, welche?
 - o Wurdest du unterstützt? Wenn ja, wie?
- Wie war es in der Berufsschule?
 - o Was hat dir dort geholfen?
 - o Hattest du Schwierigkeiten? Wie hast du diese gemeistert?
 - o Wurdest du speziell unterstützt?
- Wie gut kannst du dich noch an den Berufswahlunterricht auf der Sekundarstufe I erinnern?
 - o Was hat dir da vor allem geholfen?
 - o Was hat dir gefehlt? Was hättest du dir gewünscht?
- Welche Pläne hast du für die Zukunft?

II. Leitfaden Interview Berufsschule und Betrieb

- Wie unterscheidet sich die Arbeit mit EBA-Lernenden zu EFZ-Lernenden?
- Welche Unterstützung vom Kanton gibt es, wenn Sie Jugendliche haben, die Mühe haben?
- Wie haben Sie AD / NV wahrgenommen?
- Wie verlief die Lehre von AD / NV?
- Wie verlief die Schulzeit von AD / NV?
- Haben Sie das Gefühl, dass wir auf der Sekundarstufe I etwas am Berufswahlunterricht (oder vielleicht auch am Unterricht allgemein) ändern müssten? Wenn ja, was?

III. Leitfaden Interview Schulische Heilpädagogin

- Wie hast du AD / NV wahrgenommen?
- Wie haben sich die beiden entwickelt?
- Wie hast du sie in der Berufswahl unterstützt?
- Inwiefern müsste der Berufswahlunterricht angepasst werden, damit diese Jugendlichen ihre Ausbildung auf der Sekundarstufe II erfolgreich abschliessen können?

IV. Anforderungsprofil Detailhandelsassistent/in EBA

V. Transkription Interview Fallbeispiel I AD

	1	[0:00:00.0] I: Also (Pause) Erzähl mal, was machst du im Moment?
Momentaner Stand	2	B: [0:00:09.2] Momentan arbeite ich in einem Restaurant...
	3	I: [0:00:12.1] Wo?
Momentaner Stand	4	B: [0:00:13.0] In der Dreischiibe Herisau (Pause) ja... (ähm) ich habe die Ausbildung als Köchin abgeschlossen (Pause) und jetzt arbeite ich sozusagen als Restaurantfachfrach (Pause) und (Pause) ja...
Betrieb		
Momentaner Stand	5	I: [0:00:26.5] hast du nicht...?
..Berufseinstieg	6	B: [0:00:27.8] Ich habe Detailhandel gemacht, das stimmt... (Pause) aber ich musste abbrechen...
..Schwierigkeiten	7	I: [0:00:32.5] Wieso? Also wie ist es dazu gekommen? Oder...
Betrieb	8	B: [0:00:35.1] jaaaa, mein (Pause) damaliger Chef hat mir Geld (Pause) aus dem Portemonnaie genommen und dies hätte er nicht tun dürfen, da ich so ein Minus in der Kasse gehabt habe (ähm) und dann hat er rausgefunden, dass ich eigentlich über die IV eine Stelle bräuchte (Pause) und (Pause) es waren halt solche Sachen (Pause) und (Pause) dann hat mein Vater gekündigt (Pause) und dann habe ich mit der IV ein Gespräch und dann wollten die mich entweder nach Zürich (lacht) als Coiffeuse vermitteln (Pause) dazu habe ich nein gesagt und dann haben sie nochmals nachgeschaut hier in Herisau oder in der Region und so bin ich in die Dreischiibe gekommen (lacht)
..Schwierigkeit		
..Berufseinstieg		
..Unterstützung		
Betrieb	9	I: [0:01:09.9] Als Köchin...?
	10	B: [0:01:10.3] Ja... dies habe ich abgeschlossen und jetzt arbeite ich im Restaurant...
	11	I: [0:01:13.8] sehr gut! Also hast du die EBA...?
Betrieb	12	B: [0:01:15.8] Nein, ich habe die PrA gemacht. Das ist so mehr praktisch (Pause) und ja...
	13	I: [0:01:20.8] Die geht zwei Jahre?
	14	B: [0:01:21.5] ja
	15	I: [0:01:22.2] Und wie ist es dort mit Schule und Lehre und Betrieb? Also, (Pause) hast du auch ein Tag Schule und vier Tage bist du im Betrieb am Arbeiten?
Berufsfachschule	16	B: [0:01:29.7] Ja (Pause) genau. Also ich habe ein Tag Schule gehabt und an den restlichen habe ich gearbeitet (Pause) und (Pause) ja...
	17	I: [0:01:39.5] Und wie es so (Pause) Welche Fächer hattest du in der Schule?
Berufsfachschule	18	B: [0:01:45.9] Rechnen, also (Pause) es kommt immer drauf an (Pause) so ein wenig Rechnen, Englisch und (Pause) Deutsch (Pause) ja
	19	I: [0:01:52.5] So ein wenig alles, was du in der Oberstufe auch schon gehabt hast...?

	20	B: [0:01:55.0] ja, genau (lacht)
	21	I: [0:01:56.7] und wie war das? Schwierig oder einfach?
Berufsfachschule	22	B: [0:01:59.1] Also für mich war es relativ einfach (Pause) also schon, es gab schon einige Sachen, die schwierig waren (Pause) aber ich habe es geschafft!
	23	I: [0:02:07.5] sehr gut! Wann hast du abgeschlossen?
	24	B: [0:02:11.2] Im Mai (Pause) ich glaube im Mai zweitausend... (Pause) zwanzig nein, einundzwanzig, glaube ich (Pause) ja...
	25	I: [0:02:18.7] also vor einem Jahr?
	26	B: [0:02:19.3] ja, vor einem Jahr
	27	I: [0:02:21.2] und LAP, hattest du dies auch?
	28	B: [0:02:22.6] LAP hatte ich auch (Pause)
	29	I: [0:02:24.3] Wie... (Pause) bei der PrA (Pause) Wie sieht da die LAP aus? Hast du da auch einen oder zwei Tage Prüfungen? Oder wie läuft dies genau? Ich kenne mich da noch zu wenig aus und es nimmt mich Wunder...
Betrieb	30	B: [0:02:32.9] Also (Pause) (ähm) Ich weiss es jetzt gar nicht mehr so genau, wie es bei mir war. Ich musste einfach, ich musste einfach praktisch (ähm) also Themen auswählen (Pause) und da musste ich...
	31	I: [0:02:48.4] Und was hast du dort gemacht?
Berufsfachschule	32	B: [0:02:49.3] Ich habe eine Modeschau gemacht...
	33	I: [0:02:51.4] und dann?
	34	B: [0:02:52.4] Dann habe ich es bestanden (lacht)
	35	I: [0:02:54.0] Also eine Modeschau...?
Berufsfachschule	36	B: [0:02:56.2] Also ich habe einfach über die Mode von früher und heute einen Text geschrieben und Bilder gesucht (Pause) ja
	37	I: [0:03:03.4] Also hast du eine Arbeit geschrieben?
	38	B: [0:03:04.1] ja
	39	I: [0:03:04.9] und wie gross war diese Arbeit? Also (Pause) 10 Seiten, 20 Seiten oder 90 Seiten?
	40	B: [0:03:08.7] ja (Pause) zehn oder 15 Seiten (Pause) irgendwie so (Pause) ja
	41	I: [0:03:12.4] sehr gut! Hattest du dort (Pause) Hilfe oder Unterstützung oder hast du das ganz alleine gemacht?
Berufsfachschule	42	B: [0:03:17.7] Also wir hatten schon Unterstützung (Pause) aber ich wollte alles ganz alleine machen (lacht) und ja... so habe ich es gut gemeistert (lacht)
...Unterstützung		

<p>Berufsfachschule</p> <p>Berufsfachschule</p> <p>..Unterstützung</p> <p>Betrieb</p> <p>Betrieb</p> <p>Betrieb</p> <p>..Unterstützung</p> <p>Berufswahl Sekundarstufe I</p>	<p>43</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>57</p> <p>58</p> <p>59</p> <p>60</p> <p>61</p>	<p>I: [0:03:24.9] gut, du warst ja eh schon immer eine, die gerne alleine und sehr selbständig gearbeitet hat. und nachher (Pause) so eine theoretische Prüfung...?</p> <p>B: [0:03:37.0] Das habe ich nicht gehabt...</p> <p>I: [0:03:37.7] Das hast du nicht gehabt... Und eine praktische Prüfung?</p> <p>B: [0:03:40.0] (ähm)</p> <p>I: [0:03:41.5] Also eine, bei der du im Betrieb zeigen musstest, was du alles kannst?</p> <p>B: [0:03:43.8] ja, voll. das hatte ich auch...</p> <p>I: [0:03:45.2] Was musstest du dort machen?</p> <p>B: [0:03:46.0] Ich musste dort (ähm) kochen, also (Pause) ich durfte auswählen (Pause) was ich kann. Ich habe Cheesecake genommen und (Pause) ja (Pause) und (unverständlich) (ähm) eine Suppe, glaube ich, ja (Pause) das ist auch gut gelaufen (Pause) also ich habe immer Proben gehabt (Pause) und bei den Proben (Pause) dort musste ich immer (Pause) also backen und (Pause) kochen und dann schauen, ob es gut geworden ist oder nicht (Pause) und (Pause) einmal war es nicht gut geworden und dann ein zweites Mal nicht und dann (Pause) dann ja (Pause) dann ist es gut gelaufen (Pause) und dann habe ich mit der (Pause) also mit dem Cheesecake und mit dieser Suppe bestanden (lacht)</p> <p>I: [0:04:25.6] sehr gut! Das heisst, jetzt bist du seit einem Jahr ausgelernt...?</p> <p>B: [0:04:29.8] ja, genau...</p> <p>I: [0:04:32.9] Wenn du an die Oberstufenzeit zurück denkst... Kannst du dich noch daran erinnern? Das ist ja jetzt doch schon eine recht lange Zeit zurück...</p> <p>B: [0:04:37.5] ja, es kommt ein wenig in Erinnerung...</p> <p>I: [0:04:41.5] Wenn du so an die Berufswahl denkst (Pause) Woran kannst du dich da erinnern?</p> <p>B: [0:04:47.8] dass ich (Pause) einmal wollte ich Erzieherin werden oder (Pause) (ähm) Kosmetikerin (Pause) oder so (Pause) ja (unverständlich) aber nie, dass ich Köchin werden würde...</p> <p>I: [0:05:01.5] das hättest du nie gedacht?</p> <p>B: [0:05:02.2] nein, das hätte ich nie gedacht</p> <p>I: [0:05:03.0] Jetzt bist du aber (Pause) zufrieden damit?</p> <p>B: [0:05:05.2] ja</p> <p>I: [0:05:06.2] Du meinst, dass du dich richtig entschieden hast?</p>
--	---	---

Berufswahl Sekundarstufe I

62 B: [0:05:07.4] ja

63 I: [0:05:08.2] gut. (**ähm**) und wenn du an den Unterricht denkst (**Pause**) also an den Berufswahlunterricht? Kannst du dich daran erinnern, was wir so gemacht haben in der Schule?

64 B: [0:05:16.0] nein

65 I: [0:05:16.8] (**lacht**) nicht?

66 B: [0:05:19.5] nein, leider nicht (**lacht**)

67 I: [0:05:21.2] ist auch schon recht lange her (**lacht**) Und wenn du sonst so an deine Schulzeit denkst? Was sind Dinge, an die du gerne denkst oder was sind Dinge, an die du dich jetzt noch erinnern kannst?

68 B: [0:05:38.7] (**ähm**) (**Pause**)

69 I: [0:05:40.9] Was ist dir positiv in Erinnerung geblieben von der Oberstufenzeit?

Berufswahl Sekundarstuf

..fördernde Faktoren

70 B: [0:05:43.8] dass es (**ähm**) dass ich viel Hilfe bekommen habe (**Pause**) dass ich (**ähm**) mit Frau T. viel gemacht habe und (**Pause**) und dass ich auch (**ähm**) während der Oberstufe Praktika machen konnte...

71 I: [0:05:56.4] Du hast auch WAP gemacht, oder?

..fördernde Faktoren

72 B: [0:05:57.8] ja genau... ja, ich habe ein Praktikum als Coiffeuse, als Detailhandel im (**Pause**) in Mode (**Pause**) also ja (**Pause**) und ja...

73 I: [0:06:09.6] Das hat dir etwas genützt, das WAP?

..fördernde Faktoren

74 B: [0:06:11.3] ja

75 I: [0:06:12.6] SuP hast du nicht gemacht, oder?

76 B: [0:06:13.5] was ist das?

77 I: [0:06:14.0] das längere, in der dritten Oberstufe, bei dem du länger arbeiten gehst und weniger in der Schule bist? Du warst immer nur einen Halbttag arbeiten?

78 B: [0:06:21.4] Nein, das hatte ich, glaube ich, nicht...

79 I: [0:06:24.2] (**ähm**) Frau T. wie hat sie dich unterstützt?

Berufswahl Sekundarstuf

..fördernde Faktoren

80 B: [0:06:29.2] sehr (**Pause**) also (**Pause**) wenn ich Dinge nicht verstanden habe, dann hat sie mir immer geholfen und (**Pause**) wenn ich (**Pause**) ja (**Pause**) auch mit der (**Pause**) ja (**Pause**) (**unverständlich**) ja (**Pause**) wenn ich etwas nicht gewusst habe (**Pause**) dann hat sie mir auch geholfen (**Pause**) mit dem Rechnen auch gut (**Pause**) ja

81 I: [0:06:46.6] und wie war es so zu Hause? Wer hat dich dort unterstützt? Vorher hast du erzählt, als es (**Pause**) mit deinem alten Chef nicht gut war...

82 B: [0:06:54.8] Mein Vater

4/16

Berufswahl Sekundarstufe
..fördernde Faktoren

Berufswahl Sekundarstufe
..hemmende Faktoren

Momentaner Stand
..Zukunftswünsche

..Zukunftswünsche

- 83 I: [0:06:56.0] Dein Vater
- 84 B: [0:06:56.3] ja, mein Vater, meine Mutter haben mich von Anfang an unterstützt (**ähm**) sind immer hinter mir gestanden und (**Pause**) haben auch mit mir zusammen geschaut (**Pause**) und ja...
- 85 I: [0:07:08.8] Und haben sie auch gemeint, dass es für sie in Ordnung ist, wenn du "nur" eine PrA machst?
- 86 B: [0:07:13.7] ja
- 87 I: [0:07:15.1] Es war nie so, dass sie gemeint haben, dass du eine andere Ausbildung machen musst?
- 88 B: [0:07:17.6] Nein, weil (**Pause**) bei mir ist es einfach so, ich bin in der IV (**Pause**) und (**Pause**) weil ich in der IV bin, darf ich keine andere Lehre machen (**Pause**) also ich dürfte schon, aber dann würde ich die IV-Unterstützung verlieren
- 89 I: [0:07:33.1] Also mit der IV-Unterstützung durftest du nur eine PrA machen?
- 90 B: [0:07:37.4] ja. Also ich könnte schon eine EBA (**Pause**) also ich könnte jetzt zum Beispiel eine EBA-Lehre machen (**Pause**) aber es muss im IV-Rahmen bleiben (**Pause**) und ja
- 91 I: [0:07:48.3] Willst du irgendwann mal noch eine zweite Lehre machen? Oder sagst du, dass du jetzt lieber mal arbeitest?
- 92 B: [0:07:53.7] Ich arbeite mal (**Pause**) und dann schaue ich, wie meine Zukunft aussieht (**Pause**) ich weiss noch nicht, wie sie aussieht (**Pause**) vielleicht ziehe ich irgendwann nach (**Pause**) keine Ahnung wo, um (**lacht**)
- 93 I: [0:08:02.4] (**lacht**) Welche Pläne hast du? Erzähl!
- 94 B: [0:08:05.9] (**lacht**) ja (**Pause**) keine Ahnung (**Pause**) wenn ich mal einen Freund finde oder so vielleicht mit ihm (**Pause**) mit ihm zusammenziehen oder so (**Pause**)
- 95 I: [0:08:13.5] Wie geht es deinen Schwestern?
- 96 B: [0:08:16.4] gut! T. ist verheiratet (**Pause**) und hat eine kleine Tochter (**lacht**) ja (**Pause**) V. sie wohnt mit S. zusammen (**Pause**) ja, sie sind seit vier Jahren zusammen (**Pause**) sie haben jetzt auch eine eigene Wohnung und wohnen (**ähm**) alleine (**Pause**) und ja...
- 97 I: [0:08:41.8] und du wohnst noch bei deinen Eltern?
- 98 B: [0:08:41.9] mit den Eltern (**lacht**) zusammen. ja genau (**Pause**) ja (**Pause**) V. arbeitet jetzt von zu Hause aus
- 99 I: [0:08:56.1] was macht sie?
- 100 B: [0:08:57.7] (**ähm**) Webdesign...? (**Pause**) ja (**Pause**) T. ist medizinische (**Pause**) medizinische Praxisangestellte (**Pause**) ja (**Pause**) und meine kleine Nichte, die Hexe (**lacht**) (**ähm**) ja (**Pause**) hier habe ich ein Bild von ihr

		101	I: [0:09:22.4] jöö! Wie alt ist sie?
		102	B: [0:09:26.2] Sie ist jetzt ein Jahr alt.
		103	I: [0:09:28.0] V. hat noch keine Kinder?
		104	B: [0:09:29.3] nein
		105	I: [0:09:30.7] Will sie auch nicht gleich...?
		106	B: [0:09:32.3] Vielleicht (Pause) später oder so. Aber jetzt momentan will sie noch keine Kinder (Pause)
		107	I: [0:09:46.3] (ähm) jetzt mal noch weiter zurück. Primar... Woran kannst du dich dort erinnern? Wie war es da?
	Primarzeit	108	B: [0:09:57.7] Als ich (Pause) als ich vom Langelen ins (Pause) Landhaus gewechselt habe (Pause) bin ich sehr gemobbt worden (Pause) (ähm) dort habe ich auch Unterstützung bekommen (Pause) und ja (Pause) war auch relativ gut (Pause) ich war auch (Pause) ich war auch öfters krank (Pause) ja (Pause) und (Pause)
		109	I: [0:10:23.7] einfach weil es dir psychisch nicht so gut gegangen ist?
	Primarzeit	110	B: [0:10:26.0] Nein, (ähm) ich hatte etwa zwei Wochen lang Angina (Pause) und ja (Pause) dort habe ich auch Unterstützung bekommen und mit dieser Frau waren wir auch im Sealife (lacht) ja (Pause) und (Pause) ja
		111	I: [0:10:44.6] Also du hast das Gefühl, dass du die ganze Schulzeit durch immer die Unterstützung bekommen, die du gebraucht hast?
Berufswahl Sekundarstufe I		112	B: [0:10:51.0] ja (Pause) rein theoretisch schon, ja
		113	I: [0:10:55.2] das ist ja eigentlich schön! Bist du gerne in die Schule?
		114	B: [0:10:58.7] ja (Pause) ja
		115	I: [0:11:02.3] echt?
		116	B: [0:11:02.5] ja (lacht)
		117	I: [0:11:03.8] (lacht) Du darfst auch sagen, wenn es nicht so war (lacht)
		118	B: [0:11:06.0] (lacht) ab und zu weniger aber ab und zu auch schon (lacht)
		119	I: [0:11:09.9] das ist ja normal. Wir gehen ja auch nicht immer gleich gerne arbeiten (lacht)
		120	B: [0:11:16.6] ja stimmt schon (lacht)
		121	I: [0:11:22.4] (ähm) jetzt muss ich kurz nachschauen, was ich dich noch fragen will (Pause)
Berufswahl Sekundarstufe I		122	B: [0:11:26.2] woran ich mich erinnern kann, dass Herr A. (Pause) mich und meine Schwestern immer so (Pause) nicht gerne gehabt hatte (lacht)

- 123 I: [0:11:35.0] Echt? Hattest du dieses Gefühl?
- 124 B: [0:11:36.6] ja, ich und V. **(Pause)** Er hat immer V. auseinandergenommen **(lacht)** jedes Mal und mich genauso **(lacht)**
- 125 I: [0:11:44.9] echt?
- 126 B: [0:11:46.3] in Englisch **(Pause)** in Englisch schon, ja **(lacht)**
- 127 I: [0:11:49.4] Ihr hattet bei Herrn A. Englisch?
- 128 B: [0:11:50.8] ja **(Pause)**
- 129 I: [0:11:53.1] Er hat Englisch unterrichtet? Echt? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern...
- 130 B: [0:12:04.6] Doch er hatte Englisch und er war ja auch die Bezugsperson von V.
- 131 I: [0:12:14.1] Das hätte ich nicht mehr gewusst. Jetzt weiss ich es wieder **(lacht)** Gibt es Dinge aus der Oberstufe, bei denen du jetzt denkst, dass es absolut nicht nötig war?
- 132 B: [0:12:21.3] ja **(Pause)** also ich kann mich gut erinnern **(Pause)** letztens kann ich mich sehr gut erinnern, wie ich mich mit F. **(lacht)** eine Schlägerei hatte **(lacht)** ja **(lacht)** und dann ist es noch passiert, dass er **(Pause)** jemandem Spucke **(Pause)** in die Jacke geschmiert hatte...
- 133 I: [0:12:44.4] Das war keine Spucke...
- 134 B: [0:12:47.1] jemand hat erzählt, dass es Spucke war...
- 135 I: [0:12:48.6] nein, es war schlimmer **(Pause)** Es war Kacke...
- 136 B: [0:12:54.1] **(lacht)** ja **(unverständlich)** **(lacht)**
- 137 I: [0:12:56.2] an diese beiden Dinge kannst du dich erinnern? **(Pause)** Eure Schlägereien, die ihr jeweils hattet **(Pause)** Hast du jetzt noch Kontakt?
- 138 B: [0:13:05.0] Nein, gar nicht mehr **(Pause)** Also ich habe mit niemandem von Herisau noch Kontakt
- 139 I: [0:13:13.0] Vermisst du es?
- 140 B: [0:13:13.8] nein **(lacht)**
- 141 I: [0:13:16.3] **(lacht)** ok
- 142 B: [0:13:17.9] **(lacht)** Ab und zu habe ich noch mit L. und N. Kontakt und sonst mit niemandem...
- 143 I: [0:13:24.3] N. war die rothaarige aus der Lernlandschaft Mint, oder?
- 144 B: [0:13:26.8] ja, sie ist die Freundin von Ni. jetzt **(lacht)**

- 145 I: [0:13:30.4] jetzt?
- 146 B: [0:13:31.3] ja **(Pause)** sie sind zusammen
- 147 I: [0:13:34.3] das waren sie doch schon während der Oberstufenzeit, oder?
- 148 B: [0:13:35.4] ja, sie waren schon mal zusammen **(Pause)** und jetzt sind sie wieder **(Pause)**
- 149 I: [0:13:38.7] ok. Das muss ich ihn nachher fragen und sage ihm dann, dass du dies erzählt hast... **(lacht)**
- 150 B: [0:13:42.9] **(lacht)** **(unverständlich)**
- 151 I: [0:13:48.2] ja **(Pause)** und was erzählen die beiden so? Nicht viel?
- 152 B: [0:13:51.5] nicht viel. N. hat jetzt die Autoprüfung **(Pause)** ja
- 153 I: [0:13:55.9] Hast du die auch schon gemacht?
- 154 B: [0:13:56.7] Nein, noch nicht **(lacht)** ich bin da ein wenig hintendrein **(lacht)** aber ich bin ab und zu am Üben **(lacht)**
- 155 I: [0:14:01.3] Also, voll hintendrein **(Pause)** ich habe die Autoprüfung **(Pause)** letztes Jahr im Dezember gemacht
- 156 B: [0:14:10.5] und hast du bestanden?
- 157 I: [0:14:11.1] Ja
- 158 B: [0:14:11.7] gut **(lacht)**
- 159 I: [0:14:12.2] aber nur so wegen deiner Aussage, du seist voll hintendrein **(Pause)** Ich war in dem Fall noch ein wenig mehr hintendrein **(lacht)**
- 160 B: [0:14:18.4] **(lacht)** gut, dann bin ich nicht die einzige **(lacht)**
- 161 I: [0:14:21.7] nein **(lacht)**, wie alt bist du jetzt? Zwanzig?
- 162 B: [0:14:24.5] ja, ich werde im Juli 21 **(Pause)**
- 163 I: [0:14:28.5] Ihr seid alt geworden **(lacht)**
- 164 B: [0:14:32.0] ja **(lacht)** wir werden alt **(lacht)**
- 165 I: [0:14:35.3] dann merke ich, wie alt ich werde **(lacht)**
- 166 B: [0:14:35.8] Wie alt bist du?
- 167 I: [0:14:37.1] Ich bin jetzt 34 geworden...
- 168 B: [0:14:38.8] ah **(Pause)**
- 169 I: [0:14:43.4] Wenn meine ehemaligen Schüler schon über 20 sind, dann merke ich, dass ich alt bin **(lacht)**

	170	B: [0:14:51.0] (lacht) ja (lacht) ich fühle mich auch immer alt, wenn (Pause) kleine Kinder zu mir Grüezi sagen (lacht)
	171	I: [0:15:02.9] Aber gell, jetzt im Restaurant merkst du dies wahrscheinlich noch viel mehr...
	172	B: [0:15:05.7] (ähm) ja
	173	I: [0:15:06.4] Dort wirst du wahrscheinlich ja immer gesiezt...
	174	B: [0:15:08.0] ja (Pause) war schon immer so im Restaurant
	175	I: [0:15:11.8] Wo hattest du eigentlich Schule, also Berufsschule?
Berufsfachschule	176	B: [0:15:13.9] (ähm) in St. Gallen (Pause) nicht in Herisau (Pause) (ähm) in der Valida (Pause) in Bruggen
	177	I: [0:15:24.4] Und wie waren die Lehrpersonen dort? So wie Herr A.?
Berufsfachschule	178	B: [0:15:28.6] Nein (Pause) sie waren schon nett und haben mich auch unterstützt und so (Pause) diese Schule war einfach für (Pause) Beeinträchtigte (Pause) und dann ist mir auch Geld gestohlen worden (Pause) und seit dort habe ich einfach kein Vertrauen mehr in Lehrpersonen (Pause) und (Pause) habe sozusagen (ähm) meine Schule auch vernachlässigt aber ich habe es bestanden zum Glück (Pause) und dann wurde ich auch noch krank, hatte eine Operation...
Berufsfachschule		
..Schwierigkeiten		
	179	I: [0:15:53.1] Was hattest du?
	180	B: [0:15:54.2] Ich hatte eine Zyste an den Eierstöcken
	181	I: [0:15:55.9] ou (Pause) aber ist jetzt wieder alles gut?
Betrieb	182	B: [0:15:58.2] ja, jetzt zum Glück (Pause) und dann bin ich vier Monate lang ausgefallen (Pause) und habe auch meine Lehre aufs Spiel gesetzt (Pause) sie wollten mich kündigen (Pause) und dann hat mein Vater gesagt, dass dies so nicht mehr geht (Pause) wir müssen jetzt in deinen Betrieb und reden mit deiner damaliger Chefin (Pause) und dann haben wir es irgendwie geschafft, dass ich die Lehre nicht verliere
..Schwierigkeit		
Betrieb		
..Unterstützung		
	183	I: [0:16:23.1] das war jetzt in der Dreischiibe, als das passiert ist? (Pause) Hatten sie denn das Gefühl, dass du einfach blau machst?
	184	B: [0:16:30.9] ja, genau
	185	I: [0:16:33.6] Und hast du einfach blau gemacht oder warst du wirklich krank?
Betrieb	186	B: [0:16:34.8] nein, ich war wirklich krank (Pause) ich hatte wirklich eine Zyste an den Eierstöcken und dann hatte ich eine Blasenentzündung und dann hatte ich mich auch noch erkältet (Pause) es war alles auf ein Mal... (lacht)
..Schwierigkeiten		
	187	I: [0:16:46.5] Wie war es bei dir mit Corona?
	188	B: [0:16:51.9] Ich hatte noch nie Corona (lacht)

Betrieb []
[]
..Schwierigkeiten

189 I: [0:16:56.4] Nein (**Pause**) aber wie war es in der Schule und beim Arbeiten? Durftest du immer normal arbeiten?

190 B: [0:17:00.8] Also bei uns war es so, dass die Mitarbeiter nicht gearbeitet haben (**Pause**) aber die Lehrlinge mussten arbeiten (**Pause**) und dann habe ich, als die Restaurants zu waren (**Pause**) habe ich auch weiter gearbeitet (**Pause**) einfach (**Pause**) wir hatten auch Minusstunden, weil wir nicht lange (**Pause**) also nicht bis fünf gearbeitet haben (**Pause**) sondern nur halbtags

191 I: [0:17:18.7] du hattest wahrscheinlich auch nicht viel zu tun, oder?

192 B: [0:17:21.0] Nein, wir hatten einfach nur Takeaway (**Pause**) und ja

193 I: [0:17:26.0] Hattest du auch das Essen gemacht für hier oben?

194 B: [0:17:28.4] Also wir beliefern auch den Beck hier, das stimmt (**Pause**) das stimmt...

195 I: [0:17:34.7] dann habe ich jeweils Essen von dir gehabt und habe das gar nicht gewusst... (**lacht**)

196 B: [0:17:37.8] Entweder macht es die Backstube oder wir in der Küche. Vielleicht das Mittagessen, ja... Aber das macht eigentlich die Backstube (**Pause**)

197 I: [0:17:57.3] Ich war fest davon überzeugt, dass du noch im Detailhandel bist...

Betrieb [] [] []
..Berufseinstieg
..Schwierigkeiten

198 B: [0:18:00.1] Nein, ich habe abgebrochen (**Pause**) ja

199 I: [0:18:03.4] Aber es war die richtige Entscheidung...?

200 B: [0:18:04.7] hja

201 I: [0:18:05.6] Und du würdest es nochmals so machen?

202 B: [0:18:06.5] ja (**Pause**)

203 I: [0:18:08.4] Hätte dir der Beruf im Detailhandel gefallen?

Betrieb [] []
..Berufseinstieg

204 B: [0:18:11.4] Es hat mir schon gefallen (**Pause**) weil (**Pause**) ich bin so eine Person (**Pause**) ich mag es lieber, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite als alleine (**Pause**) und (**Pause**) es hat mir schon gefallen, (**Pause**) aber in dem Bereich, in dem ich war (**Pause**) nicht so

205 I: [0:18:27.9] Einfach der Betrieb beziehungsweise diese Firma...? Du warst im Sparexpress, oder?

Betrieb [] [] []
..Berufseinstieg
..Unterstützung
Betrieb [] [] []
..Berufseinstieg

206 B: [0:18:30.1] ja (**Pause**) ja (**Pause**) und die waren einfach gute Freunde von meinem Onkel und meiner Tante und deswegen habe ich den Job auch bekommen (**Pause**) und (**Pause**) ja (**Pause**) weil ich war auch eine zeitlang nach der Oberstufe eine zeitlang zu Hause, glaube ich (**Pause**) weil keine Lehre (**Pause**) also ich war nach der Oberstufe (**Pause**) war ich direkt (**Pause**) in der (**Pause**) Lehre beim Sparexpress (**Pause**) und dann grad nach der Lehre (**Pause**) also nach dem ersten Lehrjahr abgebrochen (**Pause**) und dann war ich eine Zeit lang zu Hause und habe überlegt und habe gemerkt, dass es

10/16

nicht geht, wenn ich zu Hause bin und so **(Pause)** und habe überlegt, was ich machen soll **(Pause)** und dann sind wir zur IV gegangen und haben geredet **(Pause)** und **(Pause)** sie haben mir viele Möglichkeiten gegeben **(Pause)** und **(Pause)** mein Vater wollte nicht, dass ich nach Zürich gehe **(Pause)** obwohl ich viele Möglichkeiten hätte in Zürich **(Pause)** ich hätte bei jedem schlafen können **(Pause)** **(ähm)**

207 I: [0:19:22.8] Er wollte dich lieber ein wenig in der Nähe behalten...

208 B: [0:19:24.1] ja **(lacht)**

209 I: [0:19:24.9] Er wollte dich noch nicht in die grosse weite Welt lassen?

210 B: [0:19:27.5] ja **(lacht)** ja

211 I: [0:19:29.9] Aber jetzt bist du doch noch oft in Zürich, oder? So wie ich auf Instagram gesehen habe?

212 B: [0:19:33.2] ja **(Pause)** **(ähm)** meine Oma ist im Altersheim **(Pause)** mein Opa ist letztes Jahr gestorben **(Pause)** er hat Selbstmord gemacht **(Pause)** und meine Oma war etwa vier oder fünf Monate im Spital **(Pause)** sie hatte Corona und war im Koma **(Pause)** und alles mögliche **(Pause)** und dann war sie auf dem richtigen Weg **(Pause)** und jetzt ist sie im Altersheim **(Pause)** und ja...

213 I: [0:20:01.7] jetzt gehst du sie ab und zu besuchen?

214 B: [0:20:05.8] ja

215 I: [0:20:06.5] So kannst du mit ihr ein wenig Zeit verbringen... das ist ja auch schön...

216 B: [0:20:13.4] Ja, wir hatten im letzten Jahr harte Zeiten in der Familie **(Pause)**

217 I: [0:20:15.7] ja, das glaube ich

218 B: [0:20:17.1] Mein Opa von der Seite meines Vaters ist auch gestorben **(Pause)** und dann **(Pause)** an unserem Familienfest im Dezember hat mein Opa Selbstmord gemacht **(Pause)** und ja **(Pause)** es war alles auf ein Mal

219 I: [0:20:34.3] Das tut mir Leid zu hören. Und trotzdem hast du deinen Abschluss geschafft...

220 B: [0:20:38.6] ja

221 I: [0:20:39.1] Das ist sehr stark!

222 B: [0:20:41.3] Und ich hatte in der Zeit einen Freund aber ich habe es trotzdem gemeistert **(lacht)**

223 I: [0:20:49.1] Obwohl du dadurch auch noch abgelenkt gewesen warst **(lacht)** Wer war denn das?

224 B: [0:20:51.6] Er ist aus Zürich **(lacht)** Also ich bin eigentlich immer noch mit ihm zusammen **(Pause)** und es läuft gut **(Pause)** aber es weiss niemand, dass

ich mit ihm zusammen bin **(Pause)** ja

225 I: [0:21:03.3] Also **(Pause)**

226 B: [0:21:05.2] Er ist aus Zürich und ich bin glücklich, dass er aus Zürich ist und nicht aus St. Gallen oder Herisau **(lacht)**

227 I: [0:21:11.7] Also es läuft gut mit ihm...?

228 B: [0:21:16.4] ja

229 I: [0:21:17.7] Aber zu nahe willst du ihn doch nicht haben?

230 B: [0:21:19.1] **(lacht)** doch **(Pause)** aber es geht irgendwie nicht **(Pause)** wir arbeiten beide...

231 I: [0:21:25.6] was macht er?

232 B: [0:21:26.9] Er ist Elektriker **(Pause)** die vierjährige Lehre **(Pause)** ja **(Pause)** er hat es auch nicht bestanden **(Pause)** also die Lehre nicht bestanden und jetzt **(ähm)** er hat jetzt am 2. Juni die LAP und nach der LAP geht er ins Militär **(lacht)**

233 I: [0:21:44.3] Dann hoffen wir, dass er es dieses Mal besteht

234 B: [0:21:45.2] ja, ich hoffe es auch **(lacht)**

235 I: [0:21:46.5] hilfst du ihm?

236 B: [0:21:48.4] Er will keine Hilfe **(lacht)** ja **(Pause)** **(lacht)**

237 I: [0:22:00.5] Vielleicht wohnst du ja doch irgendwann mal in Zürich

..Zukunftswünsche

238 B: [0:22:02.3] \$Vielleicht, wer weiss **(Pause)** wir reden schon die ganze Zeit über unsere Zukunft **(Pause)** also ja **(lacht)**

239 I: [0:22:14.7] Du bist so erwachsen geworden **(Pause)** ich sehe euch immer noch so als...

240 B: [0:22:18.4] als 14-jährige **(lacht)**

241 I: [0:22:23.4] dort warst du ganz anders **(lacht)**

242 B: [0:22:23.6] ja **(lacht)**

243 I: [0:22:26.1] Ich muss dir noch einen ganz lieben Gruss von Frau T. ausrichten. Ich habe ihr heute erzählt, dass du vorbeikommst und dann hat sie gemeint, ob ich mich noch daran erinnern könne, wie A. früher war und dass man dich durch das ganze Schulhaus gehört hat...

244 B: [0:22:42.9] ja **(lacht)**

245 I: [0:22:44.3] Wenn du wütend warst wegen irgendetwas...

Betrieb

Schulhausarbeiten

246 B: [0:22:45.8] ja, das ist auch im Geschäft noch heute so **(lacht)** jedes Mal **(lacht)** alle zu mir, A. sei mal ruhig, du bist sehr laut in der Küche **(Pause)** und

12/16

- ich dann so, ja wenn ich mit anderen Leuten, die dumm sind, arbeiten muss **(lacht)** und jetzt im Restaurant **(Pause)** und jetzt im Restaurant mein neuer Gruppenleiter **(Pause)** also mein neuer Chef meinte so, du bist voll anders, ich habe gedacht, dass du die lauteste bist **(Pause)** von allen **(Pause)** aber ich habe dich jetzt ganz anders kennengelernt **(lacht)**
- 247 I: [0:23:10.2] Im Restaurant bist du anders?
- 248 B: [0:23:14.5] ja **(lacht)**
- 249 I: [0:23:16.4] Vielleicht hast du ja dort das Gefühl, weil du jetzt mit Kunden zusammenarbeitest, muss du anständig sein...?
- 250 B: [0:23:21.0] ja, nein, im Detailhandel war ich auch ruhig **(Pause)** ja...
- 251 I: [0:23:27.4] Als du dort die Lehre gemacht hast, warst du im BBZ Herisau in der Schule?
- 252 B: [0:23:30.4] ja
- 253 I: [0:23:32.3] Aber dort hattest du keine spezielle Unterstützung?
- 254 B: [0:23:34.2] Dort war ich mit Ni. in der Klasse **(Pause)** ja Ni. hat die Lehre abgeschlossen, glaube ich **(Pause)** ja
- 255 I: [0:23:44.1] Nimmt mich Wunder, ich muss ihn nachher fragen, was er momentan macht.
- 256 B: [0:23:52.1] F. sehe ich immer, weil er ist mein Nachbar **(lacht)**
- 257 I: [0:23:56.2] Was macht er?
- 258 B: [0:23:57.2] Ich weiss es nicht **(Pause)** Also so viele Leute haben auch angefangen zu rappen nach der Oberstufe **(lacht)** Erinnerst du dich an L? Er ist jetzt Rapper **(lacht)**
- 259 I: [0:24:09.7] Wir haben ihn auf Youtube gesucht **(lacht)**
- 260 B: [0:24:11.6] **(lacht)** Mein Vater hat es sehr gut mit ihm und mein Vater so **(unverständlich)** was denkt er sich **(unverständlich)**
- 261 I: [0:24:22.8] Hat er eine Lehre gemacht? Oder setzt er voll auf seine Karriere als Rapper?
- 262 B: [0:24:26.8] Er hofft auf seine Rapkarriere **(lacht)** ja **(Pause)**
- 263 I: [0:24:33.6] Aber so viele Lieder hat er ja nicht gemacht, oder?
- 264 B: [0:24:35.0] Nein, ich weiss es auch nicht **(Pause)** er hatte mal eine Lehrstelle, hat dann aber abgebrochen und dann **(Pause)**
- 265 I: [0:24:40.5] Dann hat er angefangen zu rappen **(Pause)** Das eine Video haben sie ja hier auf dem Parkplatz gedreht **(lacht)**
- 266 B: [0:24:50.2] ja

	267	I: [0:24:50.7] ja (lacht) Wir haben es uns angeschaut und gesehen, dass da ganz viele ehemalige Schüler dabei sind (lacht)
	268	B: [0:25:01.7] ja, es sind einige ehemalige dabei (lacht)
	269	I: [0:25:08.5] das ist immer so interessant (lacht) und du selbst hast nicht vor, eine Rapkarriere zu starten?
	270	B: [0:25:11.8] nein, sicher nicht (Pause) ich habe schon eine schöne Stimme (Pause) also ich habe eine schöne Stimme um zu singen aber nein (Pause) also ich kann serbische Lieder schön und gut singen (Pause) das haben mir schon einige gesagt auch meine beste Freundin (Pause) aber so anfangen zu singen (Pause) nein, das ist nichts für mich (lacht)
	271	I: [0:25:28.6] Vor Leuten zu singen...?
	272	B: [0:25:29.6] Nein, das kann ich nicht (Pause) vor meiner Nichte kann ich es (lacht) aber auch nicht viel (lacht) Auch nicht, wenn sie schlafen muss (Pause) (lacht) sie schläft meistens einfach so ein (Pause) letztens waren wir in Zürich (Pause) am Dienstag (Pause) und sie wollte unbedingt meine Hand halten (Pause) Sie wollte den ganzen Weg meine Hand halten und dann ist sie eingeschlafen (lacht) und auf dem Rückweg und dann irgendwann hat sie etwas gegessen und dann ist sie einfach eingeschlafen (Pause) ja (Pause)
	273	I: [0:26:38.0] Jetzt hatte ich grad noch eine Frage, aber ich habe es wieder vergessen (Pause) aber ich weiss es nicht mehr...
	274	B: [0:26:50.1] wegen wem?
	275	I: [0:26:51.7] Ich weiss es nicht mehr (Pause) aber ja (Pause)
	276	B: [0:26:57.9] wegen einem Mitschüler?
	277	I: [0:27:02.6] Ich weiss es nicht mehr... (Pause) ich weiss es nicht mehr (lacht) Ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich wissen muss. Vielleicht schreibe ich dir nochmals, wenn mir noch etwas einfällt (lacht)
Momentaner Stand	278	B: [0:27:27.9] ja, kein Problem (lacht) ich arbeite nur 30%, du kannst mich immer fragen...
	279	I: [0:27:32.3] das wollte ich fragen! (Pause) genau! danke! (lacht) du arbeitest am Montag, Mittwoch und Freitag, oder wie viel arbeitest du?
Momentaner Stand	280	B: [0:27:42.4] nein, ich habe am Montag, Dienstag und Donnerstag frei und am Mittwoch und Freitag arbeite ich (Pause) also ab und zu habe ich auch am Freitag frei (Pause) wenn ich am Samstag arbeiten muss (Pause) zum Beispiel muss ich diesen Samstag arbeiten, dann habe ich am Freitag vorher frei
	281	I: [0:27:54.6] ok. Du arbeitest zwei Tage pro Woche?
	282	B: [0:27:56.4] ja genau (Pause)
	283	I: [0:27:59.2] Mehr arbeiten kannst oder willst du nicht?
Momentaner Stand	284	B: [0:28:01.6] (ähm) (Pause) 100% darf ich nicht (Pause) 50% hatte ich (Pause) und dann haben sie mich auf 30% reduziert (Pause) ich hätte sehr

gerne einen Nebenjob, aber ich darf nicht

285 I: [0:28:14.4] wieso?

286 B: [0:28:15.3] Wenn das die IV erfahren würde **(Pause)** dann würden sie **(Pause)** ja...

287 I: [0:28:19.3] ach so, das hängt mit der IV zusammen, dass du nicht mehr arbeiten darfst?

288 B: [0:28:22.1] ja genau **(Pause)** ich habe auch mit meinem Vater darüber gesprochen, dass ich einen Nebenjob oder irgendetwas haben will, weil ich kann nicht die ganze Zeit zu Hause sein **(lacht)** aber **(Pause)** irgendwie geht es nicht **(Pause)** bei meiner Mutter habe ich auch versucht einzusteigen **(Pause)** aber ihre Chefin will keine Familienmitglieder haben **(Pause)** und ja, jetzt muss ich schauen, wohin ich kann **(Pause)** ich wollte eigentlich in eine Bar **(Pause)** aber mein Vater will nicht, dass ich in einer Bar arbeite **(lacht)**

289 I: [0:28:48.5] Dort ist er noch ein wenig traditioneller?

290 B: [0:28:49.9] ja **(Pause)** er kann halt jeden von allen Baren, deswegen hat er es nicht gerne **(Pause)** wenn ich **(Pause)** irgendwo in einer Bar arbeite

291 I: [0:28:58.6] Das kann ich nachvollziehen. **(Pause)** Er war ja immer schon so ein wenig dein Beschützer, oder?

292 B: [0:29:04.6] ja **(lacht)** ja, sehr **(lacht)** nein, jetzt auch immer wenn ich weg gehe abends **(ähm)** **(Pause)** dann habe ich ihm erzählt, dass mir etwas passiert ist und dann hat er gemeint, ich müsse einfach sagen, dass er mein Vater sei **(lacht)**

293 I: [0:29:18.2] und dann traut sich niemand mehr...?

294 B: [0:29:19.0] nein **(lacht)** ich war in Zürich mit meinen Freundinnen und auch mein Onkel war dort und alle haben ihn gefragt, ob ich seine Tochter bin und er hat gesagt, dass ich seine Nichte bin **(Pause)** und dann hat sich niemand mehr getraut, mir Hallo oder Tschüss zu sagen **(lacht)** meine Freunde aus Zürich haben mir zwar Tschüss gesagt, aber voll **(Pause)** so voll vorsichtig **(lacht)** **(Pause)** ja

295 I: [0:29:45.5] Machen dein Onkel und dein Vater allen ein wenig Angst?

296 B: [0:29:48.9] **(lacht)** ja

297 I: [0:29:50.3] Aber mit deinem Freund ist dein Vater einverstanden?

298 B: [0:29:52.5] Er weiss nicht, dass wir zusammen sind **(Pause)** aber **(Pause)** sie haben sich **(Pause)** also wir hatten so eine On-Off-Beziehung gehabt und deswegen weiss es jetzt momentan niemand **(Pause)** aber **(Pause)** sie haben sich schon mal kennengelernt **(Pause)** wir waren zusammen in Serbien und dort haben sie ihn kennengelernt **(Pause)** dort haben sie sich gut verstanden **(lacht)** und mein Vater mochte ihn **(Pause)** und ja **(Pause)** mal schauen, was die Zukunft bringt **(Pause)** und ja **(lacht)**

299 I: [0:30:19.5] Ob dann dein Vater sein ok gibt

- 300 **B:** [0:30:22.7] Ich hoffe es (**lacht**)
- 301 **I:** [0:30:23.1] Was würdest du machen, wenn dein Vater dagegen wäre?
- 302 **B:** [0:30:28.3] Keine Ahnung (**Pause**) das wäre blöd. Weil dazumal war er meine grosse Liebe (**Pause**) und mit ihm habe ich fast alles erlebt und durchgestanden (**Pause**) und keine Ahnung (**Pause**) ich würde mit meinem Vater ruhig reden (**Pause**) weil rein theoretisch will mein Vater ja nur, dass ich glücklich bin und dass ich nicht verletzt werde (**Pause**) und dass er ein Serbe ist (**Pause**) und kein Moslem oder so (**lacht**) und ja (**Pause**) weil er hat (**Pause**) er zwingt mich auch, dass ich einen aus Zürich habe (**lacht**) weil mein Onkel ist ja aus Urdorf und einmal mussten wir dorthin fahren (**Pause**) und er hat gemeint, dass ich mich dort sehr gut auskennen und deswegen soll ich doch jemanden aus Zürich heiraten (**lacht**) er weiss auch, dass ich niemanden aus St. Gallen oder Herisau will (**lacht**)
- 303 **I:** [0:31:26.8] Er hat doch einfach die Hoffnung, dass er dann nach Zürich kommen und bei dir übernachten kann, wenn er abends weg will (**lacht**)
- 304 **B:** [0:31:34.1] Vielleicht (**lacht**) Zürich ist gross und gefährlich, deswegen lasse ich ihn dort nicht alleine weg. Er müsste mit meinem Freund gehen (**lacht**) Ich war letzten Donnerstag mit meiner besten Freundin dort eigentlich um zu shoppen (**Pause**) aber wir haben nichts gefunden (**lacht**) sie hat nur ein Armband gekauft und ich nichts (**lacht**) als ich zu Hause war konnte ich es kaum glauben (**lacht**) und meine Eltern konnten es auch nicht glauben, dass wir nichts gefunden haben (**lacht**) ja (**Pause**)
- 305 **I:** [0:32:43.5] Ich stoppe hier mal. Danke dir vielmals!
- 306 **B:** [0:32:48.4] Gerngeschehen!

VI. Transkription Interview Fallbeispiel II NV

	1	[0:00:00.0] I: Erzähl mal...
	2	[0:00:03.6] B: (ähm)
	3	[0:00:04.2] I: Was machst du? Wie geht es dir?
Momentaner Stand	4	[0:00:05.9] B: Gut... Also... (ähm) Ich arbeite jetzt (Pause) seit ungefähr einem Jahr (Pause) als Betreuer (Pause) mit Behinderten zusammen (lacht)
	5	[0:00:14.2] I: Ach was?
	6	B: [0:00:14.9] (lacht) Ja...
	7	I: [0:00:15.9] Ok
Momentaner Stand	8	B: [0:00:16.3] Ja voll. Also ein wenig agogisch.
	9	I: [0:00:17.9] ja...
Zwischenjahr	10	B: [0:00:18.6] (ähm) ja und (Pause) vorher habe ich eigentlich ein Jahr lang nichts gemacht... (ähm) und (Pause) dann habe ich die Lehre eigentlich abgeschlossen... (Pause) also nach der Lehre, so zum sagen, habe ich nichts gemacht ein Jahr lang...
	11	I: [0:00:28.4] mhm...
Momentaner Stand	12	B: [0:00:29.2] und dann habe ich den Job gefunden und jetzt arbeite ich als Betreuer.
Betrieb	13	I: [0:00:31.8] also du hast die Lehre bei der Migros gemacht, oder?
	14	B: [0:00:33.6] genau. Die habe ich (Pause) dann eben durch Frau Thommen dann...
	15	I: [0:00:36.1] mhm
Berufswahl Sekundarstufe	16	B: [0:00:36.9] (ähm) dort hat sie mir geholfen (Pause) (ähm) und die habe ich dann abgeschlossen, ja...
...fördernde Faktoren	17	I: [0:00:41.4] Mit LAP und allem?
...Schwierigkeiten	18	[0:00:42.5] B: LAP... (Pause) also ich habe keine gehabt wegen Corona (Pause) aber... (unverständlich)
	19	I: [0:00:44.9] praktisch...? (lacht)
...Schwierigkeiten	20	B: [0:00:47.0] (lacht) ja, nein, ich hätte sie noch gebraucht...
	21	I: [0:00:48.8] warum?
...Schwierigkeiten	22	B: [0:00:49.6] jaaa... ich hätte schon noch die Noten, glaube ich, verbessern können.
	23	I: [0:00:51.9] ok. (Pause) also für dich wäre es sinnvoll gewesen, wenn du sie gehabt hättest?

1/17

		24	B: [0:00:55.2] ja, die Praktische schon, ja...
Betrieb		25	I: ok [0:00:56.7] (ähm) hast du... (Pause) hast du eine EBA-Lehre gemacht?
		26	B: [0:01:00.3] ja, eine EBA-Lehre.
Betrieb		27	I: [0:01:01.6] EBA im Detailhandel?
		28	B: [0:01:02.5] genau, genau...
		29	I: [0:01:03.2] gut. Und wie ist das so abgelaufen, so Berufsschule. Welche Fächer hattest du?
Berufsfachschule		30	B: [0:01:07.4] jaaa (Pause) halt (Pause) (ähm) Wirtschaft... im Detailhandel halt bezogen (Pause) (ähm) Detailhandelspraxis, (Pause) Deutsch (ähm) Englisch... (Pause) (ähm)
		31	I: [0:01:20.5] sehr viel Französisch...?
Berufsfachschule	..Unterstützung	32	B: [0:01:21.4] Nein, nein, nein. (lacht) gar nichts in Französisch habe ich gehabt (lacht) nein (ähm) nein (ähm) ja. (Pause) Das waren die einzigen Fächer, glaube ich...
		33	I: [0:01:30.2] gut, und (ähm) (Pause) eben, LAP schriftlich hattest du auch nicht?
Berufsfachschule		34	B: [0:01:35.8] (ähm) doch. einfach schulisch (Pause) (ähm) dort hatte ich halt... ja... war gut, nicht zu schwierig... (lacht)
		35	I: [0:01:42.3] ok. und wie (Pause) war das mit der VA musstet ihr die auch schreiben? So eine Abschlussarbeit?
Berufsfachschule	..Unterstützung	36	B: [0:01:46.4] Wir hätten (ähm) Wir hätten eine schreiben können (Pause) aber... wir mussten nicht...
		37	I: [0:01:50.1] war das freiwillig?
		38	B: [0:01:51.1] ja.
		39	I: [0:01:51.9] ok.
..Schwierigkeiten		40	B: [0:01:52.5] aber ich habe, glaube ich, eine gemacht (Pause) aber die war nicht so gut (lacht)
		41	I: [0:01:56.8] ich glaube, ich habe eine gemacht... (lacht)
		42	B: [0:01:58.2] ja, das ist schon lange her. (lacht)
		43	I: [0:01:59.3] ja, (lacht) das stimmt, ja, das ist wirklich schon lange her. Zwei Jahre, oder? Seit du abgeschlossen hast, in dem Fall?
		44	B: [0:02:04.5] ja, (Pause) jetzt dann zwei Jahre... (Pause) ja, das ist schon lange her (Pause) krass...
		45	I: [0:02:08.4] Vor vier Jahren bist du aus der Schule gekommen.

	46	B: [0:02:09.3] ja, das stimmt, ja...
	47	I: [0:02:11.7] (ähm) und (Pause) nachher hast du ja lange einfach...
Zwischenjahr	48	B: [0:02:15.6] jaaa (ähm) dort hatte ich halt meine Tiefs und Hochs. Halt ein wenig... (Pause) ja... (Pause) rumgehangen und nichts gemacht.
	49	I: [0:02:21.6] rumgehangen...?
	50	B: [0:02:22.2] genau (Pause) rumgehangen... (lacht)
	51	I: [0:02:24.0] ja.
Zwischenjahr	52	B: [0:02:24.6] (ähm) aber ja, das war auch gut. also (Pause) so weiss ich, dass ich sicher nicht mehr an diesen Punkt komme... (Pause) (ähm) das ist das Gute, was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe... (ähm) ja...
	53	I: [0:02:34.4] Und jetzt, wo arbeitest du genau?
Momentaner Stand	54	B: [0:02:36.0] (ähm) also arbeiten... (Pause) ich arbeite in Neu St. Johann.
	55	I: [0:02:39.3] ja?
Momentaner Stand	56	B: [0:02:40.1] im Johaneum. (Pause) Und ich wohne in (unverständlich)
Momentaner Stand	57	I: [0:02:43.7] wo?
	58	B: [0:02:44.8] in Wattwil.
	59	I: [0:02:45.7] ok
Momentaner Stand	60	B: [0:02:46.1] ja, weil ich (Pause) den Abstand ein wenig gebraucht habe zu Herisau... (Pause) um eben, das Leben neu zu strukturieren (lacht)
	61	I: [0:02:52.8] ja, ja, ist ja manchmal noch sinnvoll, wenn du dann ein wenig aus dem (Pause) alten Kreis herauskommst.
	62	B: [0:02:56.9] genau, ja. (Pause) und ja, meine Freundin habe ich noch hier und halt einfach Kollegen.
	63	I: [0:03:01.0] ja
	64	B: [0:03:01.3] (ähm) ja... (Pause)
	65	I: [0:03:02.5] nN., oder?
	66	B: [0:03:03.1] ja
	67	I: [0:03:03.4] das hat mir A. erzählt (lacht)
	68	B: [0:03:06.0] schon? (lacht) (unverständlich) hei
	69	I: [0:03:08.3] drei Jahre schon?
	70	B: [0:03:09.1] ja, also jetzt im vierten Jahr.

	71	I: [0:03:11.5] krass, das ist ja schon sehr lange. (Pause) schön! Wie geht es ihr? Was macht sie?
	72	B: [0:03:14.7] Ja, sie hat jetzt dann auch ihren Abschluss, also die LAP. Also sie ist jetzt voll am Lernen. (Pause)
	73	I: [0:03:19.5] hilfst du ihr?
	74	B: [0:03:20.3] ja, sie sagt, dass ich ihr nicht helfen kann (lacht) ich nerve sie nur... (lacht)
	75	I: [0:03:23.5] (lacht)
	76	B: [0:03:26.2] ja (lacht) Deswegen lasse ich sei einfach machen.
	77	I: [0:03:27.6] ja.
	78	B: [0:03:28.1] aber, ja, sonst (ähm) ja, (Pause) sie holt mich nachher noch ab (Pause) ja...
	79	I: [0:03:35.5] (ähm) und wie bist du jetzt zu diesem Betreuerjob, also wie bist du darauf gekommen, dass du jetzt das noch machen willst?
Momentaner Stand	80	B: [0:03:39.7] also ich habe kurz mal vom RAV etwas schnuppern dürfen (ähm) und dort habe ich halt gemerkt, dass es nichts Schöneres gibt als die Menschlichkeit, also (Pause) dass man einander hilft und ja... (Pause) und dass mich sonst so die normalen Menschen ein wenig anpissen (lacht) und deswegen... (ähm) ja, hab ich dann... (Pause) hat mich das RAV weitergeleitet dorthin und da habe ich dann zuerst geschnuppert und dann durfte ich dort arbeiten.
..Zukunftswünsche	81	I: [0:04:04.5] cool. und jetzt machst du dort noch eine (Pause) Ausbildung in diesem Beruf oder...?
Momentaner Stand	82	B: [0:04:07.5] ich bin es mir am Überlegen, ob ich ein Praktikum oder ob ich etwas agogischen machen soll, aber... (Pause) momentan lasse ich es noch ein wenig so wie es ist...
	83	I: [0:04:15.3] und dann arbeitest du einfach mal so ein wenig? Aber ich finde, dieser Beruf würde sehr gut zu dir passen...
	84	B: [0:04:19.2] gell, ja, das haben schon sehr viele zu mir gesagt.
	85	I: [0:04:20.6] sehr, ja!
Momentaner Stand	86	B: [0:04:22.3] ja, also, (Pause) ja... ist jetzt ein ganz anderes Leben als früher. ja (Pause)
	87	I: [0:04:27.4] sehr cool! Wirklich! (lacht) (Pause) (ähm) und nochmals zurück zur Berufsschule in der Lehre, hattest du dort (Pause) hast du einfach gemacht und sie liessen dich machen oder wie war das unterstützungsmässig?
..Unterstützung	88	B: [0:04:42.4] also ich habe schon gemerkt, dass sie jetzt, (Pause) ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt mit meinem Lehrer, dass dieser sehr (ähm) dass er mir sehr viel Unterstützung gegeben hat, auch (Pause) vor den
Berufsfachschule		

..Unterstützung
Berufsfachschule

Prüfungen (**Pause**) und halt, (**Pause**) wenn ich eine Frage gehabt habe (**Pause**) (**ähm**) dort habe ich es eigentlich noch gut gefunden, dass es wirklich jemanden gab, (**ähm**) ich war ja auch mit A. in einer Klasse... (**Pause**) und sie hat auch wirklich, glaube ich... und auch mit F... und sie beide waren, glaube ich, wirklich froh (**Pause**), dass wir gute Lehrer gehabt haben, die geschaut haben (**Pause**) aber ja...(b) (**Pause**)

89 I: [0:05:08.2] Also hast du ein wenig das Gefühl, dass es sehr stark von der Lehrperson abhängt, die du in der Berufsschule hast?

Berufsfachschule
..hemmende Faktoren

90 B: [0:05:12.0] Eine Vertrauensperson ist glaube ich schon wichtig (**Pause**) also auch (**Pause**) vorher glaube ich schon, (**Pause**) da hätte ich, glaube ich, auch schon lieber eine Vertrauensperson gehabt. also (**Pause**) Frau T. (**Pause**) Ich habe ja nicht so viel mit Frau T. zu tun gehabt (**Pause**) (**ähm**) aber (**Pause**) ja...

91 I: [0:05:26.1] Wäre es vielleicht noch gut gewesen wenn...

..hemmende Faktoren

92 B: [0:05:27.4] genau, wenn man (**Pause**) wenn man hätte reden können oder wenn man ja (**Pause**) irgendetwas (**Pause**) keine Ahnung...

93 I: [0:05:31.7] ok. gut. (**ähm**) (**unverständlich**) F.? Hast du mit ihm noch Kontakt?

94 B: [0:05:38.2] jaja...

95 I: [0:05:38.9] Was macht er?

96 B: [0:05:39.7] (**lacht**) Herumgangstern (**lacht**)

97 I: [0:05:43.0] hat er eine Lehre abgeschlossen?

98 B: [0:05:44.6] nein, er hat ja auch die Lehrstelle bei der Migros gehabt und dort wurde ihm dann nach einem halben Jahr gekündigt (**Pause**) und seit dann macht er nichts mehr. Er hat mal, in Zürich (**Pause**), in einem (**Pause**) Burgerrestaurant gearbeitet, (**Pause**) aber dort war er dann auch nicht lange. Also vielleicht auch ungefähr ein Jahr (**Pause**) und dann (**Pause**) ist er nach Herisau zurückgekommen (**Pause**) und seit dann ist er (**Pause**) die Strasse am unsicher machen (**lacht**) ja

99 I: [0:06:06.5] das ist nicht so gut...

100 B: [0:06:07.4] nein, nein, also (**Pause**) ich habe ihm geholfen, wirklich auch nach der Schule (**Pause**) aber (**Pause**) ja (**Pause**) er will sich nicht helfen lassen...

101 I: [0:06:14.4] ja, eben, ja...

102 B: [0:06:16.2] Und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr...

103 I: [0:06:17.4] nein, irgendwann musst du ja auch sagen, jetzt habe ich alles versucht...

104 B: [0:06:19.4] ja, ja und dann... (**Pause**) wenn ich mehr Kraft in ihn stecke als in mich selber, dann ist es auch nicht mehr schön.

105 I: [0:06:23.3] Nein, das ist dann definitiv nicht mehr sinnvoll...

5/17

- 106 **B:** [0:06:25.2] ja
- 107 **I:** [0:06:25.7] mit wem hast du denn sonst noch Kontakt? Gehört jetzt eigentlich nicht zu diesem Thema, aber es interessiert mich (**lacht**)
- 108 **B:** [0:06:29.6] jaja, sicher (**lacht**) man sieht sich halt, also aus der alten Klasse sieht man halt alle ein wenig (**Pause**) und ich bin halt schon noch in den Kreisen, in denen halt die Coolen waren. (**lacht**) aber...
- 109 **I:** [0:06:39.0] also das heisst...
- 110 **B:** [0:06:41.7] J. zum Beispiel. Er arbeitet... (**Pause**) aber was genau, weiss ich nicht mehr. In der Küche sicher und einige haben gesagt, dass er als Koch arbeite, ja... (**Pause**) (**ähm**) wen sehe ich sonst noch? K. arbeitet... (**Pause**) er hat Schreiner gelernt, glaube ich, und jetzt (**Pause**) keine Ahnung... (**Pause**) eine Freundin hat er auch. Ne. sehe ich noch viel. Er arbeitet bei der Swisscom (**lacht**) er ist halt voll der Verkäufer (**lacht**) (**ähm**) ich sehe sehr viele noch, wenn ich unterwegs bin... (**Pause**) am Bahnhof (**Pause**) ja... (**Pause**) ja (**Pause**) und dann rauchen wir halt noch eine zusammen (**Pause**) ja...
- 111 **I:** [0:07:20.8] sollte man nicht...
- 112 **B:** [0:07:21.7] ja ich weiss, das habe ich früher auch gesagt (**Pause**) aber ja, jetzt ist es etwas anderes (**lacht**)
- 113 **I:** [0:07:27.2] jaja (**Pause**) (**lacht**) (**ähm**) kannst du dich noch an die Oberstufenzeiten erinnern, Berufswahl?
- 114 **B:** [0:07:35.5] ja, den letzten Schultag habe ich noch ganz genau in Erinnerung (**lacht**)
- 115 **I:** [0:07:37.6] Also dort kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr an viel erinnern, da warst du ja noch betrunken (**lacht**)
- 116 **B:** [0:07:39.7] ja, doch (**Pause**) Tische musste ich tragen, das weiss ich noch... Da war ich voll bekifft (**lacht**) ich war in der Nacht ja bei Fl. (**Pause**) und wir wurden von Herrn P. abgeholt. Ich fand es am Schluss eigentlich gar nicht mehr so lustig. Alle waren am Weinen, und ich war damit beschäftigt, dass ich mich nicht übergeben muss (**lacht**) ja (**Pause**)
- 117 **I:** [0:08:23.9] (**ähm**) aber sonst so, an die Schulzeit? Wenn du dir überlegst, was hat dir etwas genützt und was hat dir gar nichts gebracht?
- 118 **B:** [0:08:31.8] ich habe schon gemerkt, dass ich halt (**Pause**) (**ähm**) sehr viel (**Pause**) Betreuung gehabt habe (**ähm**) und auch sehr viel Hilfe (**Pause**) (**ähm**) aber es war halt meine Einstellung, dass (**Pause**) dass ich nicht wirklich wollte oder dass ich (**Pause**) keine Lust gehabt habe, manchmal, (**Pause**) (**ähm**) das war halt da meine Einstellung
- 119 **I:** [0:08:47.3] also hast du das Gefühl, wenn du jetzt nochmals in der Oberstufe wärst, dann wärst du anders? Mit der Einstellung, die du jetzt hast?
- 120 **B:** [0:08:52.4] ja, auf jeden Fall. Sicher würde ich noch ein wenig Scheiss machen, aber (**ähm**) (**Pause**) begrenzt...

...fördernde Faktoren

...hemmende Faktoren

- 121 I: [0:08:55.0] aber so viel Seich habt ihr doch nicht gemacht?
- 122 B: [0:08:57.4] ja **(Pause)** ja **(Pause)** nein, eigentlich nicht...
- 123 I: [0:09:00.6] nein.
- 124 B: [0:09:01.9] nein, nicht intern, nicht intern **(lacht)**
- 125 I: [0:09:04.2] ja, aber jetzt wollte ich gerade sagen, in der Schule wart ihr nicht diejenigen, **(Pause)** die sehr viel Seich gemacht habt. Also vor allem du... **(Pause)**
- 126 B: [0:09:11.2] ja, nein, ich habe mich auch immer beobachtet gefühlt **(lacht)**
- 127 I: [0:09:14.5] **(lacht)** hast du dich nicht getraut? **(Pause)** Dann hat es ja etwas gebracht **(lacht)**
- 128 B: [0:09:18.9] ja, ja, ja. ach ja, S. habe ich letztens gesehen. er arbeitet momentan auch nicht. **(Pause)** aber ja, **(Pause)** er ist auch ein wenig **(Pause)** ja... **(lacht)**
- 129 I: [0:09:29.8] ist er auch ein wenig am herumgangstern?
- 130 B: [0:09:32.9] ja, L. ist auch **(Pause)** er ist ein **(Pause)** Herisauer Rapper. er ja... **(Pause)** und ja...
- 131 I: [0:09:39.5] aber hat er Erfolg?
- 132 B: [0:09:41.6] Ein wenig... **(unverständlich)** also ja...
- 133 I: [0:09:47.7] wir haben ihn mal im Lehrerzimmer **(Pause)** auf Youtube gesucht und seine Videos geschaut.
- 134 B: [0:09:53.7] ja, ja... **(lacht)** ja eben, von diesen Kreisen musste ich mich dann ein wenig entfernen **(ähm)** ich habe schon noch Kontakt, aber einfach so, dass es mir noch gut tut.
- 135 I: [0:10:03.7] ja, nicht so, dass du wieder völlig ins Loch fällst...
- 136 [0:10:09.7] B: nein, das will ich auch nicht. also, **(ähm)** seit ich N. habe, bin ich froh, dass ich sie habe. Sie tut mir sehr gut, aber ich ihr auch...
- 137 I: [0:10:15.8] Du ihr auch? **(lacht)**
- 138 B: [0:10:17.9] ja **(lacht)**
- 139 I: [0:10:20.3] Was macht sie für eine Lehre?
- 140 B: [0:10:21.5] **(ähm)** sie arbeitet im Ochsner Sport in St. Gallen.
- 141 I: [0:10:23.6] ok
- 142 B: [0:10:24.0] ja. **(Pause)** als Detailhandelsfachfrau...
- 143 I: [0:10:26.8] also in St. Gallen oder in der **(ähm)** ...

Momentaner Stand

7/17

- 144 **B:** [0:10:28.6] in der Multergasse. in der Altstadt... **(Pause)**
- 145 **I:** [0:10:40.3] Dort habe ich früher gewohnt, jetzt wohne ich aber nicht mehr dort. Jetzt wohne ich in Winterthur.
- 146 **B:** [0:10:45.6] oho! **(lacht)** Ich komme ja aus Winterthur **(lacht)**
- 147 **I:** [0:10:50.9] Wie lange bist du... Wann bist du nach Herisau gekommen?
- 148 **B:** [0:10:52.6] **(ähm)** **(Pause)** 2012 ungefähr, **(Pause)** 2010 **(Pause)** in der dritten Klasse...
- 149 **I:** [0:11:01.5] in der dritten Klasse. ok. Und mit **(ähm)** R. C. hast du da noch Kontakt?
- 150 **B:** [0:11:07.5] **(ähm)** ich hatte ja, als ich 18 geworden bin, den Austritt machen können und **(Pause)** das habe ich dann auch gemacht **(ähm)** und dann habe ich, ja, seit dann wohne ich selbständig...
- 151 **I:** [0:11:18.3] wohnst du alleine?
- 152 **B:** [0:11:18.6] ja
- 153 **I:** [0:11:19.2] Wie ist das? wie klappt das?
- 154 **B:** [0:11:20.9] ja, am Anfang ist man schon, wow, alles neu, wer putzt? und dann ja, so im ersten Jahr putzt man nichts **(lacht)** **(ähm)** **(Pause)** **(ähm)** ja, es hat schon recht viel gebraucht, aber jetzt ist es halt Routine. Und jetzt klappt es einigermaßen. Also ja...
- 155 **I:** [0:11:39.0] aber ist sicher auch noch eine grosse Umstellung...?
- 156 **B:** [0:11:41.4] ja, doch, es ist wirklich auch, ja, man ist alleine zu Hause, es ist niemand mehr zu Hause...
- 157 **I:** [0:11:46.6] man muss selbst kochen...
- 158 **B:** [0:11:47.2] ja, das sowieso, ja...
- 159 **I:** [0:11:48.7] Der Kühlschrank füllt sich auch nicht einfach so...
- 160 **B:** [0:11:50.4] nein, leider nein **(lacht)** nein, also, es ist eigentlich, ja es ist gut. also ich finde es noch gut, dass man wie einen Ort hat, an dem man abschalten kann vom Alltag. **(ähm)** den habe ich vorher halt auch nicht so richtig gehabt. **(ähm)** ja **(Pause)**
- 161 **I:** [0:12:03.7] ja. Hast du also nicht mehr viel Kontakt zu deiner Pflegefamilie?
- 162 **B:** [0:12:05.2] nein **(Pause)** jetzt schon länger nicht mehr. So ungefähr zwei Jahre **(unverständlich)** ja, am Montag werde ich 20 **(lacht)** ja **(Pause)**
- 163 **I:** [0:12:21.3] **(ähm)** **(unverständlich)** genau, so Berufswahlunterricht auf der Oberstufe... Kannst du dich noch daran erinnern?
- 164 **B:** [0:12:28.0] ja, ja **(Pause)** ja...

Momentaner Stand

Momentaner Stand

Momentaner Stand

- 165 I: [0:12:30.4] Was hat dir dort geholfen? Was findest du... Oder hat dir überhaupt etwas geholfen?
- 166 B: [0:12:37.8] ja, jein, also, man hat das erste Mal Bewerbungen gesehen und wie es so läuft **(Pause)** **(ähm)** Schnuppern... **(ähm)** aber so dann, wirklich **(Pause)** ja, **(Pause)** viel habe ich da nicht gemacht. Die Bewerbung hat schlussendlich auch Frau T. gemacht **(lacht)** ja...
- 167 I: [0:12:55.4] Frau T., die gute Seele **(lacht)**
- 168 B: [0:12:56.3] **(lacht)** ja **(ähm)** vielleicht ist es das, dass man **(Pause)** ja... **(Pause)** mehr Unterstützung hätte ich vielleicht schon gebraucht. Das man halt schaut oder das man Bewerbungsgespräche übt, damit man nicht immer so zitterig ist, so dass man es cool nehmen kann, ja...
- 169 I: [0:13:16.8] mehr Übung, mehr Hilfe, mehr Unterstützung, wenn ich dich richtig verstehe? Gut. **(ähm)** Kannst du dich noch an das Berufswahltagbuch erinnern? Dieses blaue Heft?
- 170 B: [0:13:25.7] ja, ja, ja, ja, mit so...
- 171 I: [0:13:28.1] hat dieses etwas genützt?
- 172 B: [0:13:29.2] Das weiss ich gar nicht mehr so genau. Ich habe nicht das Gefühl. Das habe ich nicht so oft angeschaut **(lacht)** **(ähm)** ja, **(Pause)** es hätte vielleicht schon etwas nützen können. **(Pause)** Aber ich weiss es wirklich nicht mehr so genau...
- 173 I: [0:13:37.7] Dort ist es so ein wenig darum gegangen, um herauszufinden, was zu dir passt, was deine Stärken und Schwächen sind...
- 174 B: [0:13:45.4] ja, **(ähm)** ja, **(Pause)** es ist halt schwierig, weil **(Pause)** ich habe gemerkt, der Kopf ist manchmal so und dann in die andere Richtung **(Pause)** **(ähm)** also ich habe gemerkt, ich muss halt wirklich einfach schnuppern gehen und den Beruf kennenlernen... **(ähm)** weil ja, **(Pause)** wenn man etwas liest, dann ist es ganz anders, als wenn man etwas macht.
- 175 I: [0:14:02.6] definitiv, ja...
- 176 B: [0:14:03.9] und das, ja, **(Pause)** das war halt ein wenig das, was ich gemerkt habe...
- 177 I: [0:14:07.3] also was würdest du jetzt unseren jetzigen Schülern sagen, was sie machen müssen?
- 178 B: [0:14:10.2] **(ähm)** geht so viel Schnuppern, wie ihr nur könnt **(lacht)** und alles mögliche, wirklich **(ähm)** weil ja. Jetzt arbeite ich als Betreuer und das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal machen werde. und **(Pause)**
- 179 I: [0:14:21.3] was eigentlich lustig ist, weil es passt wirklich sehr gut zu dir.
- 180 B: [0:14:24.5] ja, ja...
- 181 I: [0:14:25.6] Warum sind wir da nicht früher darauf gekommen, dass dies passen könnte?

- 182 **B:** [0:14:27.1] nein, das **(Pause)** es ist, also **(Pause)** am Anfang habe ich echt gedacht, nein, darauf habe ich keine Lust. **(lacht)** Aber dann, ja... **(Pause)** es ist schön. Es ist wirklich schön.
- 183 **I:** [0:14:38.4] sehr schön! Jetzt muss ich noch kurz schauen, was ich dich sonst noch fragen muss. Und sonst darfst du auch einfach weitererzählen, ich finde es sehr spannend, wie du deinen Weg gegangen bist...
- 184 **B:** [0:14:57.6] **(lacht)** Also, als ich hier aus der Schule gekommen bin, hätte ich nie gedacht, dass ich an den Punkt komme, an dem ich jetzt bin. **(Pause)** also ja **(Pause)** ich wäre lieber am rumhängen oder am Fussballspielen gewesen **(Pause)** aber irgendwann habe ich auch gemerkt, das Geld muss auch irgendwo her kommen und die anderen können sich dieses und jenes leisten. man beginnt sich zu vergleichen **(Pause)** und das, ja **(Pause)** dann macht man sich halt Gedanken und geht auf die Suche. Aber das geschieht nicht bei allen. Bei den einen ist es bis heute noch nicht so **(lacht)**
- 185 **I:** [0:15:21.9] Meinst du, die anderen kommen auch irgendwann noch an diesen Punkt?
- 186 **B:** [0:15:23.6] ja, ja, vielleicht **(Pause)** **(lacht)**
- 187 **I:** [0:15:30.3] du hast doch Kontakt mit Y. Sag ihm doch mal das, was du mir jetzt gesagt hast...
- 188 **B:** [0:15:33.8] ja, ich bin **(Pause)** ja, nein wirklich. Was hat er mir letztes erzählt, dass er aus der Schule geworfen wurde? Und dann denk ich mir... **(unverständlich)** Vollidiot **(lacht)** ja, er hat mir gesagt, dass er bei der Bank arbeiten war und dann hab ich ihm auch gesagt, schau zu, dass du etwas erreichst oder dass du wenigstens einen Boden hast... **(Pause)** **(ähm)** ja, dann sind halt da noch die anderen Kollegen, die er auch hat **(Pause)** und ja... **(Pause)**
- 189 **I:** [0:15:59.4] also würdest du sagen, dass die Kollegen, deine Peergroup, die du hast, die hat einen sehr grossen Einfluss?
- 190 **B:** [0:16:04.4] auf jeden Fall, auf jeden Fall **(Pause)** das ist wirklich... **(ähm)** aber das kann man auch **(Pause)** ja, wenn ich ihm sage, **(Pause)** er soll nicht mehr mit den Leuten rumhängen, dann **(Pause)** denkt er für den Moment, ja sicher **(Pause)** aber morgen ist es dann wieder so **(Pause)** und deswegen, eine zeitlang wollte ich ihn auch **(Pause)** ein wenig auf die gerade Bahn bringen, aber... **(Pause)** und als ich dann weg war, dann war es wieder anderst **(lacht)**
- 191 **I:** [0:16:24.1] und auch da, schlussendlich ist es nicht dein Leben...
- 192 **B:** [0:16:25.7] nein, sicher nicht. Aber **(Pause)** es ist halt, ja, schade, wenn man zuschauen muss, ja **(Pause)**
- 193 **I:** [0:16:31.7] und es tut einem ein wenig Leid...
- 194 **B:** [0:16:32.7] ja, **(Pause)** aber ich kann wenigstens sagen, ich habe alles gemacht, was ich konnte und **(Pause)** jetzt ist es sein Problem **(lacht)**
- 195 **I:** [0:16:39.7] ja, und eben, es ist nicht dein Leben...

- 196 **B:** [0:16:41.2] nein, ja, irgendwo muss man auch egoistisch sein **(lacht)** aber ich bin, ich sehe ihn noch oft, aber ja... **(Pause)** am Bahnhof am rumhängen **(lacht)**
- 197 **I:** [0:16:52.2] er hat es mir letztens gesagt...
- 198 **B:** [0:16:54.8] schon? Ja, er hat es mir auch gesagt, dass er mit Stolz sagen konnte, dass er mich kennt.
- 199 **I:** [0:17:00.1] ja, ich hab zu Beginn gar nicht verstanden, warum er dich kennt.
- 200 **B:** [0:17:04.4] ja, ich weiss auch nicht **(Pause)** wie wir uns **(Pause)** aber ja halt eben auch durch diese Kreise lernt man sich kennen und **(Pause)** dann gingen wir mal Fussballspielen **(Pause)** und dann ja, **(Pause)** dann lernt man sich immer besser kennen **(lacht)**
- 201 **I:** [0:17:15.7] ja, klar
- 202 **B:** [0:17:16.9] Ich merke halt schon, sie schauen schon ein wenig zu uns hoch **(Pause)** **(lacht)** weil ja **(Pause)** ja **(lacht)**
- 203 **I:** [0:17:23.5] aber dies ist jetzt ja auch für dich sehr schön, wenn du mit einem sehr guten Vorbild vorausgehen kannst und sagen kannst, hei, schaut, was ich erreicht habe...
- 204 **B:** [0:17:27.9] ja, ja **(Pause)** ja, also, vielleicht bin ich gar nicht gross anders als früher, aber **(Pause)** ja, ich mache jetzt halt meinen Weg, und das ja **(Pause)**
- 205 **I:** [0:17:37.8] Man muss ja in der Freizeit auch nicht unbedingt so sein wie beim Arbeiten...
- 206 **B:** [0:17:41.1] ja, sicher, sicher. also ich, ja **(Pause)** ich merke einfach, dass ich mir hier ein Image aufgebaut habe, das nicht hätte sein sollen. **(lacht)** Und das ist jetzt ein wenig, ja... **(Pause)**
- 207 **I:** [0:17:51.1] also hier in Herisau?
- 208 **B:** [0:17:51.9] ja **(lacht)** und das halt ein wenig **(unverständlich)** ja **(Pause)**
- 209 **I:** [0:17:54.2] also in dem Jahr nach der Lehre?
- 210 **B:** [0:17:55.9] ja, **(Pause)** und das lerne ich halt erst jetzt. Das ist halt ein wenig schade.
- 211 **I:** [0:18:03.0] also du findest, das ist ein wenig...
- 212 **B:** [0:18:04.2] ja, **(Pause)** es war halt ein wenig unnötig oder ein wenig ja **(Pause)** das bräuchte ich heute nicht mehr **(Pause)** ja, dass mich jeder kennt oder **(lacht)** ja **(Pause)**
- 213 **I:** [0:18:12.6] dass alle das Gefühl haben, ach der...
- 214 **B:** [0:18:13.7] ja, der Gangster **(lacht)**
- 215 **I:** [0:18:17.3] du wirkst aber gar nicht so wie ein Gangster

	216	B: [0:18:18.0] nicht? Ich weiss auch nicht, was alle haben. Wirklich, wenn ich jeweils am Bahnhof durchlaufe, dann (Pause) halten alle einen Meter Abstand (lacht) aber ja, das ist halt, wenn man weiss, was alles so passiert ist, früher...
	217	I: [0:18:27.5] ok. Was hast du denn alles gemacht? Das nimmt mich Wunder.
Zwischenjahr	218	B: [0:18:31.1] Schlägereien, in St. Gallen rumgehangen (Pause) Leute (Pause) ja, wirklich, ja unnötig, halt ja wirklich allen gezeigt, dass ich hier regiere (lacht) und dann halt ja (Pause) die Kreise kennen sich halt, ja...
	219	I: [0:18:45.9] Aber ich finde es sehr beeindruckend, dass du es rausgeschafft hast...
	220	B: [0:18:50.0] ja, rausgeschafft vielleicht noch nicht ganz, aber ich bin immer mehr dran (Pause) ein wenig (Pause) Abstand. Also jetzt auf Herisau komme ich wirklich nicht mehr viel. Eigentlich nur wegen der Freundin (Pause) und dann halt am Wochenende, wenn jetzt jemand etwas Spezielles hat, aber jetzt auch nicht mehr zum rumgangstern...
	221	I: [0:19:04.9] Nicht einfach nur so, sondern du kommst hierher mit einem Plan und weisst...
Zwischenjahr	222	B: [0:19:09.7] Ja, genau so. (Pause) Früher bin ich abends um sechs rausgegangen bis morgens um vier (lacht) und habe nichts gemacht (lacht) (ähm) ja, ja. Aber ich vermisse diese Zeiten nicht...
	223	I: [0:19:24.2] ja, das glaube ich dir (Pause)
Momentaner Stand	224	B: [0:19:27.4] und halt doch auch der Job hat mir halt wieder ein wenig Struktur und Stabilität gegeben, ja (Pause)
	225	I: [0:19:33.4] und grad, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, kannst du ja nicht sehr müde zur Arbeit kommen...
Momentaner Stand	226	B: [0:19:38.5] Nein, zu Beginn, bin ich schon (Pause) hat man schon gedacht, dass ich es nicht schaffe oder dass ich nicht gut bin (Pause) (ähm) aber ja (Pause) die Einsicht, die ich dann gehabt habe, das ist dann schnell gegangen, ja
	227	I: [0:19:51.8] und dort könntest du eventuell, wenn du wollen würdest, die Ausbildung machen?
..Zukunftswünsche	228	B: [0:19:56.4] (ähm) ja, ich denke schon, ja. sie haben es schon mal gesagt, (ähm) (Pause) aber ich bin mir halt am Überlegen, ob ich noch die EZF-Lehre abschliessen soll im Detailhandel. Damit ich die einfach habe (Pause) (ähm) ja, und dann später vielleicht noch die Lehre als Betreuer. Ich bin ja 19 jetzt und das Leben steht noch vor mir. (lacht)
	229	I: [0:20:10.6] Ja, du bist definitiv noch jung. Und trotzdem seid ihr alt geworden (lacht)
	230	B: [0:20:14.5] ja, ich finde auch. Ich merke es beim Treppensteigen (lacht)
	231	I: [0:20:18.6] (lacht)

...fördernde Faktoren
Berufswahl Sekundarstufe I

Momentaner Stand

Zwischenjahr

Momentaner Stand

- 232 **B:** [0:20:20.0] Aber vielleicht ist es auch etwas anderes (**lacht**)
- 233 **I:** [0:20:24.4] (**lacht**)
- 234 **B:** [0:20:27.4] Nein, also ja... (**Pause**) Nein, es ist auch hier halt die Einstellung, die man hat. Ich arbeite jetzt viel mit der Einstellung, also jetzt, damit ich zu dem gekommen bin, wo ich jetzt bin, habe ich viel mit logischem Denken geschafft, ja (**Pause**)
- 235 **I:** [0:20:50.4] Wie meinst du das?
- 236 **B:** [0:20:51.6] Ja, also (**Pause**) wenn ich jetzt am Abend rausgehe, (**Pause**) was habe ich morgen früh davon? Habe ich einen Kater oder stehe ich am Morgen in Ruhe auf (**Pause**) (**ähm**) ja, einfach so, ein wenig miteinander verglichen, was ist, wenn ich das mache oder das?
- 237 **I:** [0:21:04.7] und das hast du dir selbst beigebracht oder hat dir jemand gesagt, dass du das so machen könntest?
- 238 **B:** [0:21:08.3] Ich musste immer ein wenig auf die Nase fliegen, bis ich es gemerkt habe (**Pause**) (**ähm**) ja, aber schlussendlich, ja, ist es gut gegangen (**lacht**)
- 239 **I:** [0:21:16.0] aber du warst nicht bei jemandem, der dir gesagt hat, denk doch mal da dran oder so...?
- 240 **B:** [0:21:22.9] nein, ja, ich habe es ein wenig selbst gelernt und ein wenig abgeschaut von denen, die es im Griff haben (**Pause**) ja...
- 241 **I:** [0:21:30.0] Und da hat dir N. sicher auch geholfen?
- 242 **B:** [0:21:31.2] ja, schon auch, ja, (**Pause**) sie hat mir schon ein paar mal gesagt, (**Pause**) jetzt oder nie oder (**Pause**) dass sie geht oder (**ähm**)
- 243 **I:** [0:21:38.9] ist ja gut, dass es doch gehalten hat...
- 244 **B:** [0:21:40.0] ja, ja, ja, also ich habe auch geschaut, dass es gehalten hat (**Pause**) ja (**Pause**)
- 245 **I:** [0:21:51.7] Ich muss dir übrigens einen lieben Gruss von Frau T. sagen und ich muss ihr erzählen, was du machst. Sie hat gemeint, dass sie dich in der Migros schon länger nicht mehr gesehen hat...
- 246 **B:** [0:22:00.6] nein, wirklich, (**Pause**) ich bin ja auch nicht mehr hier. (**Pause**) Sonst würde ich schon mal für einen Besuch vorbeikommen. (**Pause**) Ja, mit dem Arbeiten, ist es ein wenig... (**Pause**)
- 247 **I:** [0:22:09.5] wVon wann bis wann musst du jeweils arbeiten?
- 248 **B:** [0:22:11.5] von acht bis (**Pause**) fünf...
- 249 **I:** [0:22:14.8] ja... und dann den ganzen mit allen zusammen Mittagessen...?
- 250 **B:** [0:22:20.9] mittagessen (**Pause**), wir gehen oft spazieren (**Pause**) wir basteln viel (**Pause**) und putzen, (**lacht**) Zimmer putzen (**lacht**)

13/17

Momentaner Stand
..Zukunftswünsche

Momentaner Stand

Momentaner Stand

..Zukunftswünsche
Momentaner Stand

..fördernde Faktoren

- 251 I: [0:22:26.7] ok **(Pause)** Ich hoffe sehr, dass du diese Ausbildung mal noch machst.
- 252 B: [0:22:31.5] ja, ich auch. **(Pause)** also ich denke, dass ich sie sicher noch mache, **(Pause)** aber wann ist halt ein bisschen die Frage
- 253 I: [0:22:35.9] ja, gut, du hast ja noch Zeit...
- 254 B: [0:22:38.6] ja, eben, und ja, ich schaue ein bisschen auf das Gefühl. Wenn mein Gefühl sagt, jetzt machst du es, dann mache ich es. **(Pause)** und ja... jetzt bin ich mir noch ein wenig unsicher **(lacht)** aber das ist ja nicht schlimm. **(Pause)** die Zeit läuft mir ja nicht davon.
- 255 I: [0:22:50.6] genau. Und ich finde es auch gut, wenn du sagt, dass du jetzt noch im Praktikum bist und schaust rein, ob du es wirklich willst...
- 256 B: [0:22:58.1] ja, sicher **(ähm)** also, wollen würde ich schon, aber **(Pause)** man weiss ja nicht, was es dann heisst, im Praktikum, ist auch eine finanzielle Frage **(Pause)** oder **(Pause)** sonst **(unverständlich)** aber ja, ich lerne dazu.
- 257 I: [0:23:10.0] ist auch das finanzielle das, was dich momentan noch daran hindert um jetzt die EZF-Lehre im Detailhandel zu machen?
- 258 B: [0:23:15.2] ja, ja, schon auch, ja, sicher, ja, wenn man alleine wohnt **(ähm)** dann ist es schon happig **(ähm)** und halt ja, **(Pause)** man muss wieder in die Schule, **(Pause)** man braucht wieder Stifte **(lacht)** , ein Etui **(Pause)** ja, **(ähm)** ja, das ist halt das, was ich mir überlege für die Zukunft, aber ja **(Pause)** momentan lebe ich so ein wenig im Jetzt und Da **(lacht)**
- 259 I: [0:23:44.4] Ich bin beeindruckt, wie erwachsen du geworden bist.
- 260 B: [0:23:46.8] schon? **(lacht)**
- 261 I: [0:23:48.2] Einfach so vom...
- 262 B: [0:23:48.7] Nein, manchmal bin ich schon noch ein Kind **(lacht)** ich zocke immer noch **(lacht)** und **(lacht)** oder ja, manchmal lache ich auch noch über Witze, die eigentlich gar nicht mehr lustig sind **(lacht)** aber ja
- 263 I: [0:24:00.7] Ich finde es wirklich beeindruckend, wie du dich reflektieren kannst.
- 264 B: [0:24:04.9] ja, **(ähm)** man muss sich reflektieren, finde ich. Man muss einsehen, was man falsch gemacht hat oder auch die Dinge, die gut waren, die man so weitermachen kann. **(ähm)** ja **(Pause)** das Reflektieren ist halt wichtig.
- 265 I: [0:24:20.1] Ich bin absolut beeindruckt. Ich habe mir zuerst gedacht, als du geschrieben hast, dass du immer Zeit hast, dass du sicher keinen Job hast und arbeitslos bist...
- 266 B: [0:24:32.1] nein, **(ähm)** an meinem Arbeitsort kann ich Termine dann legen, wann ich will. **(Pause)** ja. Und ich habe gesagt, dass ich diesen Termin sehr gerne machen würde, ja **(Pause)**

..Berufseinstieg
 ..Schwierigkeiten

267 I: [0:24:53.5] ich freue mich sehr für dich

268 B: [0:24:56.3] ich mich auch. Ich bin stolz auf mich, dass ich diesen Weg geschafft habe. Ich habe es auch noch nicht eingesehen, dass ich, dass ich... also früher habe ich einfach das gemacht, was mir gesagt wurde und jetzt merke ich, ich kann das machen, worauf ich Lust habe (**lacht**) in der Lehre war es schon so, dass (**Pause**) was ich gemerkt habe, nach der Lehre, dass man vielleicht noch abstürzt (**Pause**) oder so ein wenig (**Pause**) sagt, ich bin erst grad aus der Lehre gekommen und kann noch nicht alles, (**ähm**) dass man noch Unterstützung braucht, das habe ich gemerkt, aber irgendwann habe ich mir gesagt, ich bin jetzt mit der Lehre fertig, werde jetzt auch als Mitarbeiter eingestuft und (**Pause**) ja, verdiene auch das Geld dafür, 100% arbeiten heisst auch 100% Lohn (**lacht**) ja (**lacht**)

269 I: [0:25:36.2] Bei der Migros bleiben nach der Lehre (**Pause**) wolltest du das nicht oder konntest du nicht?

..Berufseinstieg
 ..Schwierigkeiten
 ..hemmende Faktoren
 ..Berufseinstieg
 ..Schwierigkeiten
 ..Schwierigkeiten
 ..Berufseinstieg

270 B: [0:25:39.0] (**ähm**) ja, (**Pause**) wenn ich jetzt so dran denke, dann war das ein Notfallplan mit der Migros. Also (**Pause**) ich habe es durchgezogen, damit ich einfach etwas habe (**Pause**) aber mit voller Liebe und so habe ich es nicht gemacht, also (**Pause**) deswegen (**Pause**) ist es auch ein bisschen schwierig, im Detailhandel etwas zu suchen, was mir auch gefällt (**Pause**) weil in der Migros (**Pause**) den ganzen Tag Joghurt einräumen und Käse, das ist nichts Spezielles (**lacht**) ja, nach zwei Jahren habe ich es gesehen (**lacht**) (**ähm**) ja, deswegen, ja (**Pause**) suche ich etwas, das mehr (**Pause**) Beratung und so hat (**Pause**) Sportverkäufer oder so (**Pause**) ich habe mal kurz auch im Ochsner Sport gearbeitet (**ähm**) ja (**Pause**) aber halt nur temporär, einfach kurz, Skiverkäufer (**lacht**)

271 I: [0:26:23.0] aber das würde dir besser gefallen als bei der Migros?

Berufswahl Sekundarstufe
 ..hemmende Faktoren

272 B: [0:26:25.1] ja ich habe dort gemerkt, das dies etwas ganz anderes ist. Dort bin ich nicht am Regale einräumen sondern mehr (**Pause**) mit den Menschen halt ist man dran

273 I: [0:26:31.9] man hat Kundenkontakt...

..Schwierigkeiten

274 B: [0:26:32.8] genau ja, und das hatte man in der Migros nicht ausser vielleicht halt mal ob der Käse laktosefrei ist (**lacht**) (**Pause**) manchmal hatte ich auch keine Lust zu antworten (**lacht**) ja (**Pause**) ja

275 I: [0:26:49.8] Also dann würdest du jetzt sagen, wenn du nochmals eine Lehre wählen könntest, würdest du eventuell schon Detailhandel wählen, aber in einem anderen Bereich?

..hemmende Faktoren
 Berufswahl Sekunde
 ..hemmende Faktor
 ..Schwierigkeiten

276 B: [0:26:56.9] ja, oder halt ja, (**Pause**) jetzt merke ich auch, Schreiner oder so hätte ich auch gerne gemacht, also, ein wenig, in der Migros bin ich nur dick geworden, weil ich ständig am Essen war (**lacht**) deswegen habe ich gemerkt, dass ich etwas mehr körperliches bräuchte (**Pause**) damit (**Pause**) auch wenn eine Wut dagewesen wäre, dass ich sie hätte rauslassen können (**Pause**) und in der Migros konnte ich das nicht (**lacht**) ja

277 I: [0:27:19.2] und dafür hättest du mehr schnuppern müssen?

Betrieb
 Berufswahl Sekunde
 hemmende Faktor

278 B: [0:27:21.0] ja, (**ähm**) also ich hatte ja (**Pause**) zwei Wochen vor den Sommerferien die Stelle in der Migros noch bekommen (**lacht**) und das war

..hemmende Faktoren
Berufswahl Sekundarstufe

..Schwierigkeiten
Betrieb
..Unterstützung
Berufsfachschule
..Schwierigkeiten

Berufsfachschule
..Unterstützung

Berufsfachschule
..Unterstützung

Momentaner Stand

halt schon einfach bequem, glaube ich, oder, ja, ich habe vorher gedacht, ich habe die Berufswahl sehr auf die leichte Schulter genommen, ich habe gedacht, dass ich schon etwas finde (**unverständlich**) aber es war dann schon schwierig

- 279 I: [0:27:41.1] Aber ich finde auch das beeindruckend, dass du deine Lehre doch durchgezogen hast
- 280 B: [0:27:43.5] ja, wirklich, ich war einige Male am Punkt, an dem ich gedacht habe, dass ich nicht mehr will oder (**Pause**) ja, ich habe keine Lust mehr (**ähm**) (**Pause**) ja, aber ich hatte halt auch Schulkollegen, die mich dann wieder ein wenig aufgefangen haben und gesagt haben, dass ich es besser mit ihnen machen soll oder (**Pause**) dann zwei Jahre später hast du gar nichts. ja (**Pause**) so habe ich dann halt auch ein wenig, also ich hatte eine sehr gute Klasse (**Pause**) eine sehr nette Klasse und (**ähm**) das war halt schon wichtig, dass wir eine gute Klasse hatten, finde ich. Also ich höre von meiner Freundin jetzt, (**Pause**) Frauenkrieg und was weiss ich (**lacht**) und dann denke ich halt schon, (**Pause**) dass ich mir das so gar nicht vorstellen kann...
- 281 I: [0:28:18.6] Wie viele wart ihr denn in der Klasse?
- 282 B: [0:28:19.6] (**lacht**) fünf, sechs? (**Pause**) Sechs, fünf? (**Pause**) Ja...
- 283 I: [0:28:32.4] ja, dann lernt man sich gut kennen...
- 284 B: [0:28:33.7] ja, und ja (**Pause**) und dann kann man nicht viel streiten (**lacht**)
- 285 I: [0:28:38.7] und eben, A. und F. haben ja beide aufgehört...
- 286 B: [0:28:41.2] ja, also das hat mich erstaunt. Ja, F. hat sich ab und zu noch lustig über A. gemacht, wie halt früher in der Oberstufe, aber (**Pause**) ja, ihr war es dann irgendwann egal. Aber (**Pause**) ja, A... ich weiss gar nicht, A. hat doch abgeschlossen?
- 287 I: [0:28:56.1] Nein, sie hat vorher aufgehört. Hat jetzt aber eine Lehre in der Dreischübe gemacht als Kochpraktikerin...
- 288 B: [0:29:05.5] M. arbeitet doch auch in der Dreischübe. Er hat auch die Lehre abgeschlossen als Hauswart.
- 289 I: [0:29:11.9] Hast du mit ihm noch Kontakt?
- 290 B: [0:29:12.9] Ich sehe ihn ab und zu, aber er ist (**Pause**) ja er ist jetzt nicht auf die krumme Bahn geraten, aber er ist halt so, wie er schon immer war... (**lacht**) immer aggressiv, immer seinen Weg gehen wollen (**ähm**) ja, und er trainiert ja viel (**lacht**) (**Pause**) ist am Schattenboxen, manchmal sieht es auch aus, wie ein Hampelmann (**lacht**) also ja, ich habe es eigentlich noch wirklich gut mit allen aus der Oberstufe (**Pause**) ja
- 291 I: [0:30:30.7] Ist echt bemerkenswert, welchen Lebenswandel du gemacht hast!
- 292 B: [0:30:33.5] ja, ja, ja, also vom Gangster zum Seelenmenschen (**lacht**) Aber ich habe auch, ich merke halt auch vielleicht durch das, was ich alles erlebt habe, ist auch gut, dass ich das alles mitnehmen und jetzt auch weitergeben kann. Das ist mir immer wieder eine Freude (**Pause**) dass ich das sagen kann,

oder dass ich, ja, mich vergleichen kann oder ja

293

I: [0:31:04.7] Ja... Ich stoppe hier mal und danke dir für deine Zeit.

VII. Gedankenprotokoll Interview Berufsschule T.C.

Wie unterscheidet sich die Arbeit mit EBA-Lernenden zu EFZ-Lernenden?

- weniger vertiefter Schulstoff
- es sind weniger Schullektionen (sind nur zwei Jahre)
- Englisch ist Freifach (EBA-Lernende müssen keine Fremdsprache belegen, gibt keine Diplomnoten, ist aber Voraussetzung, wenn noch eine EFZ-Lehre angehängt wird)
- Vertiefungsarbeit gibt es nicht, in Herisau wurde dies auf freiwilliger Basis angeboten, vor allem um die Schülerinnen und Schüler zu motivieren
- ab Sommer 2022 totale Reform der Detailhandelslehre
 - o Anstoss kam vor allem durch die grossen Detailhändler (Migros und Coop)
 - o Vertiefungsarbeit wird auch für EBA-Lernende obligatorisch
 - o es wird nicht mehr in Fächern unterrichtet, sondern in Handlungskompetenzbereichen
 - o Berufsschulen arbeiten enger zusammen und bereiten Schulstoff gegenseitig vor, so wird der Vergleich gewährleistet
 - o Freifächer (bspw. Französisch und Informatik) werden nicht mehr angeboten
 - o in der EFZ-Lehre ist ab Reform keine BMS mehr möglich
 - Läden haben kein Interesse daran, dass die Lernenden eine BMS absolvieren, haben Angst, dass sie anschliessend nicht mehr im Laden arbeiten wollen
 - o Vorteile der Reform für EBA-Lehre
 - man ist immer zu zweit im Klassenzimmer
 - eine Person übernimmt das fachkundige Lehren, die andere Person ist Lerncoach
 - hat so mehr Zeit für individuelle Beratung und Begleitung
 - o Detailhandelslehre wird sich auf die grossen Anbieter konzentrieren, da die kleineren Läden die Voraussetzungen nicht mehr haben

Welche Unterstützung vom Kanton gibt es, wenn ihr Jugendliche habt, die Mühe haben?

- EBA-Lernende haben Anrecht auf fachkundige individuelle Beratung (EFZ-Lernende können dies beantragen, muss aber durch den Kanton genehmigt werden)
- Berufsschullehrpersonen machen pro Jahr 2 Betriebsbesuche, sind aber nicht hauptverantwortlich für den Kontakt zum Betrieb
- «Schulsozialarbeiterin» N. H. ist für alle Probleme Ansprechperson
 - o macht Lernbegleitung
 - o bietet individuelle Beratungen an

- arbeitet mit Berufsbildung des Kantons zusammen
- stellt, wenn nötig, Kontakt zum Betrieb und zum Elternhaus her
- ist im Kontakt mit anderen Fachstellen (bspw. Drogenberatung, Psychiatrien, KJPD, ...)

Wie hast du A. / N. wahrgenommen? Wie verlief ihre Lehre?

- A. hat nach dem ersten Lehrjahr abgebrochen
 - Grund war wahrscheinlich Überforderung, nicht ihr fehlender Wille oder die fehlende Motivation
 - hatte kognitiv grosse Schwächen, wahrscheinlich eine kognitive Beeinträchtigung
 - konnte dem Unterricht kaum folgen und war nicht bei der Sache, hat oft sehr viel gelacht
 - war sehr empathisch und konnte sich gut in andere hineinversetzen, dies war eine Stärke von ihr
 - brauchte im Betrieb viele Erklärungen
 - Chef im Sparexpress war nicht so einfühlsam und geduldig
 - A. war oft allein im Laden und hatte keine Ansprechperson
 - dies führte zu Überforderung und Fehler passierten
- N. hat die Lehre erfolgreich abgeschlossen
 - war zu Beginn sehr verschlossen, war dennoch sehr empathisch und hatte auch eine sensible Seite
 - evtl. waren Drogen im Spiel
 - wirkte immer sehr übermüdet
 - bekam von der IV einen Lerncoach an die Seite gestellt
 - durch Lerncoach hat er sich in der Schule und im Betrieb stark verbessert
 - konnte besser lernen und war besser integriert
 - allgemein hat er einen positiven Eindruck hinterlassen, war bemüht und motiviert und hat sich oft für seine Müdigkeit entschuldigt
 - Chef in der Migros nahm sich viel Zeit für ihn
 - Beruf Fachmann Betreuung passt sehr gut zu ihm
- grössere Betriebe können sich mehr Zeit nehmen für ihre Lernenden, sind weniger auf den einzelnen Arbeiter angewiesen
 - durch Reform bekommen die Betriebe noch mehr Aufgaben
 - Befürchtung besteht, dass sich die kleineren Läden zurückziehen und keine Lernenden mehr aufnehmen

Hast du das Gefühl, dass wir auf der Sekundarstufe I etwas am Berufswahlunterricht (oder vielleicht auch am Unterricht allgemein) ändern müssen? Wenn ja, was?

- nein, eigentlich nicht
- positiv in Erinnerung geblieben ist der Schulbesuch bei C.T., bei welchem die neuen Lernenden vorgestellt wurden und sie Fragen zur Berufsschule stellen konnten
- durch die Reform, die sich stark am LP21 orientiert, wird Vieles auf der Sekundarstufe II angepasst
- fachliche Lücken entstehen wahrscheinlich nicht in der Oberstufe, sondern sind schon vorher vorhanden
- vernetztes Denken wird wichtiger (auswendig lernen verliert an Stellenwert)
 - o Wird an der Oberstufe Herisau durch die Alternativen Bewertungsmethoden schon gezielt geübt
 - o Selbständigkeit, welche mit der Reform wichtiger wird, hat ebenfalls schon einen hohen Stellenwert an der Oberstufe Herisau
- Schülerinnen und Schüler haben Mühe mit dem genauen Lesen und Verstehen von Textaufgaben, dies muss weiter geübt und trainiert werden
- die Lehre im Detailhandel im Bereich Lebensmittel ist oft eine Notlösung für die Jugendlichen

VIII. Gedankenprotokoll Interview Berufsbildner K.W.

Wie unterscheidet sich die Arbeit mit EBA-Lernenden zu EFZ-Lernenden?

- Brauchen mehr Zeit und Wiederholungen
- Mehr praktische Arbeiten, weniger Theorie auch im Laden
- Man muss ihnen mehr über die Schulter schauen

Welche Unterstützung vom Kanton gibt es, wenn Sie Jugendliche haben, die Mühe haben?

- Kommt auf die Probleme an
 - o Nur schulisch:
 - Migros hat interne Stützkurse für EBA- und EFZ-Lernende
 - Hausaufgabenhilfe
 - Prüfungsvorbereitungskurse
 - o Weitere Probleme:
 - Teilweise Lerncoach durch Kanton gestellt
 - Muss von der IV bewilligt werden
- Migros will allen Jugendlichen eine Chance geben und achtet darauf, dass genügend Unterstützung seitens der Betriebe vorhanden ist
- Grosse Betriebe haben es in diese Hinsicht einfacher, da sie mehr Personal zur Verfügung haben und ein einzelner nicht so guter Arbeiter weniger ins Gewicht fällt

Wie haben Sie N. wahrgenommen? Wie verlief die Lehre?

- Wussten von Beginn an, dass er einen Rucksack voller Probleme mit sich bringt, wollten ihm dennoch eine Chance geben
- War stets freundlich, pünktlich, anständig und gepflegt → dies war sehr wichtig, wenn dies nicht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich abbrechen müssen
- Man musste ihm die Aufgaben Schritt für Schritt geben und nicht zu viel auf einmal sonst war er verloren bzw. überfordert und wusste nicht mehr, was er machen muss → brauchte eine sehr enge Begleitung und war sehr zeitaufwändig
- Aufgaben Schritt für Schritt hat er gut erledigt
- Arbeit war sehr tagesabhängig, teilweise konnte er Aufgaben, die er am Tag zuvor ohne Probleme selbständig erledigen konnte, am Tag darauf nicht mehr allein bewältigen
- Versuchte die Kunden so gut es ging zu beraten
- Mitarbeiter wurden vor Lehrbeginn von N. über ihn informiert, damit sie Verständnis und die nötige Geduld mit ihm aufbringen konnten
 - o Teilweise ein wenig verunsichert durch die starken Schwankungen von N.

- Hatten manchmal das Gefühl, dass er es extra macht
- N. wurde in dieser Hinsicht immer von KW unterstützt und in Schutz genommen und vor den Mitarbeitern verteidigt
- Monatlich gab es ein Gespräch mit N., seinen Betreuern vom guetgrund, dem Lerncoach und KW
 - Dauer: 1 – 1.5 Stunden
 - Während der Arbeitszeit
 - Standortbestimmung: wo steht N., wohin soll es gehen, verbindliche Ziele wurden ausgemacht
- Wöchentlich ein Gespräch zwischen N. und Lerncoach
 - Hilfe bei den Aufgaben
 - Standortbestimmungen
 - Praktische Abschlussprüfung, um zu zeigen, wo er in etwa stehen würde
 - Hat diese Treffen immer wahrgenommen und hat sie nie geschwänzt
- Normalerweise gibt es bei EBA-Lernenden nicht so eine enge Begleitung und Betreuung, dies war im Falle von N. speziell

Haben Sie das Gefühl, dass wir auf der Sekundarstufe I etwas am Berufswahlunterricht (oder vielleicht auch am Unterricht allgemein) ändern müssten? Wenn ja, was?

- Grundsätzlich nein, bringen schon viele Softskills aus der Schule mit (Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, ...), schulisch ist es sowieso wieder ein neues Thema, da berufsspezifisch unterrichtet wird
- Schulnoten spielen bei der Auswahl nicht so eine grosse Rolle
 - Auftreten und Leistung während dem Schnuppern ist viel wichtiger
 - Können, aber nicht wollen ist schlimmer als wollen aber nicht können
- Stimmt, dass Detailhandel EBA teilweise eine Notlösung ist
 - Hat jetzt noch viele freie Lehrstellen
 - Viele haben das Gefühl, dass es eine sehr einfache Lehre ist, wird aber oft unterschätzt
 - Jugendliche, die die Lehre als Notlösung nehmen, brauchen sehr viel mehr Anstösse und Motivation als andere

IX. Gedankenprotokoll Interview Schulische Heilpädagogin

Wie hast du AD / NV wahrgenommen?

AD:

- Mikrozephalie, vermutlich durch Gendefekt
- dadurch von Beginn weg bei der IV
- während der Primar vom Franz befreit, in den meisten anderen Fächern Lernzielanpassungen
- zu Beginn sehr laut, konnte ihre Emotionen nur schwer kontrollieren → immer wieder mit den Mitschülerinnen und Mitschülern in Streit geraten
- in Mathe und Deutsch lernzielbefreit
- brauchte auch Unterstützung in den anderen Fächern
- Englisch nach einiger Zeit ebenfalls in einem Spezialsetting

NV:

- fetales Alkoholsyndrom
- sehr still und introvertiert → hatte eine sehr schwierige Kindheit
- Beziehung zu den Eltern ungewiss, R.C. aus der Wohngemeinschaft übernimmt die Aufgaben der Erziehungsberechtigten im Zusammenhang mit der Schule und der Ausbildung
- eher langsam, braucht lange, um Aufgaben zu verstehen
- in allen Fächern (ausser Franz, da zu Beginn im Niveau m) in die grundlegenden Niveaus eingeteilt
- Mühe mit der selbständigen Arbeit und Planung in der Lernlandschaft

Wie haben sich die beiden entwickelt?

AD:

- konnte sich mit der Zeit besser beherrschen → weniger Streits mit Mitschülern und leiser
- sehr selbständig unterwegs, wollte alles allein schaffen
- sehr interessiert und lernwillig
- viel Unterstützung durch das Elternhaus

NV:

- hat sich mit der Zeit geöffnet und wurde selbstbewusster
- guter Draht zur Klassenlehrperson
- viel Unterstützung durch R.C.

- teilweise einige Probleme durch die Peergroup, liess sich oft durch sie zu Blödsinn hinreissen

Wie hast du sie in der Berufswahl unterstützt?

AD:

- unterschiedliche WAP organisiert
- wollte zu Beginn keine PrA machen, sondern es mit einer normalen EBA versuchen
- als Detailhandelsassistentin klar war, in Mathe hauptsächlich nur noch diese Fertigkeiten geübt (Geld zählen und korrekt herausgeben, einfache Kopfrechnungen, ...)
- IV und Management Berufsbildung über die Entwicklungen informiert und abgemacht, dass sie in der IV bleibt, auch wenn sie in eine EBA-Lehre ohne iV-Unterstützung startet

NV:

- Unterstützung bei der Suche nach Schnupperstellen und beim Schreiben der Bewerbungen
- Unsicherheit betreffend die Wahl des Ortes der Lehrstelle wahrgenommen und mit unterschiedlichen Beteiligten thematisiert
- Lehrstelle bei der Migros organisiert

Inwiefern müsste der Berufswahlunterricht angepasst werden, damit diese Jugendlichen ihre Ausbildung auf der Sekundarstufe II erfolgreich abschliessen können?

- Individuelle und sehr enge Unterstützung durch die Klassenlehrperson → Ressourcen sind ein Problem
- Vorteile der Berufsberatung hervorheben
- Mehr Möglichkeiten zum Schnuppern anbieten, allenfalls verpassten Schulstoff reduzieren, damit die Schülerinnen und Schüler einen Anreiz haben, dass sie oft schnuppern gehen
- WAP und SuP mehr empfehlen und die Vorteile davon aufzeigen

X. Auszug Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten AD Januar 2017

Name: A D Schuljahr: 2016/17 1. Semester

2. Klasse Schulort: Herisau Datum: 26. Januar 2017

Verantwortliche Lehrperson:

	vollumfänglich erfüllt	mehrheitlich erfüllt	teilweise erfüllt	kaum erfüllt
Arbeits- und Lernverhalten				
Das Lernziel ist				
sich aktiv am Unterricht beteiligen			X	
sorgfältig arbeiten		X		
sich ausdauernd beschäftigen			X	
geeignete Lernstrategien anwenden			X	
eigene Fähigkeiten realistisch einschätzen			X	
selbstständig arbeiten				X
Probleme erfolgreich lösen			X	
zuverlässig arbeiten		X		
Kommentar:				
Sozialverhalten				
aktiv Kontakt aufnehmen		X		
mit andern aufgabenbezogen zusammenarbeiten			X	
sich angemessen durchsetzen			X	
konstruktiv mit Kritik umgehen			X	
Konflikte fair bewältigen				X
Kommentar:				

Bemerkungen:

XI. Auszug Beurteilung Detailhandel AD Juni 2017

1 Wie beurteilen Sie die Methodenkompetenz der Schülerin, des Schülers?

1 stimmt ganz und gar nicht 4 stimmt nicht

2 stimmt eher nicht 5 stimmt eher

3 stimmt 6 stimmt ganz genau

		1	2	3	4	5	6
1.1	Arbeitet sorgfältig und genau.					X	
1.2	Hält den Arbeitsplatz ordentlich und sauber.					X	
1.3	Löst Aufträge kreativ.					X	X
1.4	Arbeitet selbständig.				X		
1.5	Erledigt Besorgungen selbständig.					X	
1.6	Versteht mündliche Anweisungen.			X			
1.7	Versteht schriftliche Anweisungen.						
1.8	Teilt seine/ihre Zeit ein und setzt Prioritäten.					X	
1.9	Hat Qualitätsbewusstsein.		X				
1.10	Sieht die Arbeit und packt sie an.			X			

2 Wie beurteilen Sie die Personalkompetenz der Schülerin, des Schülers?

1 stimmt ganz und gar nicht 4 stimmt nicht

2 stimmt eher nicht 5 stimmt eher

3 stimmt 6 stimmt ganz genau

		1	2	3	4	5	6
2.1	Übernimmt Verantwortung.		X				
2.2	Ist pflichtbewusst.						X
2.3	Denkt mit.		X				
2.4	Löst Konflikte konstruktiv.						
2.5	Ist belastbar.					X	
2.6	Kann mit Kritik umgehen.						
2.7	Schätzt seine/ihre Grenzen richtig ein.		X				
2.8	Ist ehrgeizig, strebsam und will vorwärts kommen.			X			
2.9	Ist lernbereit.			X			
2.10	Ist leistungsbereit.			X			
2.11	Arbeitet aufmerksam und konzentriert.			X			
2.12	Bleibt auch bei mühsamen und langwierigen Arbeiten dran.			X			

3 Wie beurteilen Sie die Sozialkompetenz der Schülerin, des Schülers?

1 stimmt ganz und gar nicht 4 stimmt nicht

2 stimmt eher nicht 5 stimmt eher

3 stimmt 6 stimmt ganz genau

		1	2	3	4	5	6
3.1	Hält sich an Abmachungen.						X
3.2	Erscheint pünktlich zu Terminen.						X
3.3	Motiviert sich selbst, braucht keinen ständigen externen Antrieb						X
3.4	Drückt die eigene Meinung aus.			X			
3.5	Geht auf andere ein.					X	
3.6	Tritt selbstsicher auf.			X			
3.7	Tritt gepflegt auf.			X			
3.8	Arbeitet partnerschaftlich und kooperativ mit anderen zusammen.			X			
3.9	Ist hilfsbereit.			X			
3.10	Verkehrt mit den Mitmenschen anständig.						X
3.11	Ist höflich.						X

XII. Stellwerkresultate NV Frühjahr 2017

www.stellwerk-check.ch

Frühjahr 2017

V N
Sekundarschule Ebnet West

14.03.2002

